

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
КАТЕДРА “АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ”
Божидарка Борисова Иванова
СТОХАСТИЧНО–ДИНАМИЧНА МАССПЕКТРОМЕТРИЯ — ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА
КОЛИЧЕСТВЕН И СТРУКТУРЕН МОЛЕКУЛЕН АНАЛИЗ
АВТОРЕФЕРАТ
на
Дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“

Област 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия)

София
2025/6 г. (?)

Научно жури: (?)

Дисертационният труд съдържа 318 страници, онагледен е с 224 фигури, и 28 таблици. Библиографската справка обхваща 543 литературни източници.

Дисертационният труд е обсъден, приет и насочен за защита пред научно жури от Катедрения съвет на Катедра „Аналитична химия“, Факултет по химия и фармация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведен на (?) г.

Масспектрометричният, електронно абсорбционният и атомно абсорбционният експериментът, включен в дисертационния труд, е направен в Института по опазване на Околната Среда към Университета в Дортмунд (Германия) в рамките на изследователски проект и временна изследователска позиция на дисертанта. Експериментът по монокристална рентгенова дифракция, електронно абсорбционна и вибрационна спектроскопия е проведен във Факултета по Химия и Фармация на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на заемана от дисертанта академична длъжност доцент по аналитична химия . Представените резултати не са използвани от друго лице за получаване на каквато и да е научна степен или академична длъжност. Дисертацията не съдържа материали, публикувани от други лица, освен в случаите, когато е направен съответният цитат в текста.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на (?) г. от (?) ч. в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Дж. Баучър“ № 1.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучер“ № 1, стая 107, и на Интернет страницата на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“.

Съдържание*

1.	Въведение	
2.	Цел на дисертационния труд	
3.	Стохастично-динамична масспектрометрия – теоретични основи	
3.1.	Приложение на стохастично-динамичния масспектрометричен метод за количествен анализ	
3.2.	Приложение на стохастично-динамичния масспектрометричен метод за структурен анализ	
3.2.1.	Структурен анализ на циклодекстрини	
3.2.2.	Структурен анализ на конфигурационно блокирани полиени	
3.2.3.	Структурен анализ на алифатни амини	
3.2.4.	Структурен анализ на стероиди	
3.2.5.	Структурен анализ на Cu ^{II} -комплекс на глицин	
3.2.6.	Структурен анализ на дипептиди	
3.2.7.	Структурен анализ на Cu ^{II} -, Ag ^I -, и Zn ^{II} -комплекси на глицилхомолигопептиди	
3.2.8.	Структурен анализ на Ag ^I -, и Zn ^{II} -комплекси с органични и неорганични малки молекули и йони	
3.2.9.	Структурен анализ на солватни кълстери	
3.2.10.	Масспектрометричен структурен анализ на флавоноиди	
3.2.11.	Структурен анализ на фармацевтични продукти в проби от околната среда	
3.2.12.	Структурен анализ на нуклеозиди посредством матрично подпомагана лазерно-индуцирана десорбционно/йонизационна масспектрометрия	
3.2.13.	Структурен анализ на кофеинови метаболити	
3.2.14.	Структурен анализ на изотопомери	
3.2.15.	Структурен анализ на продукти на каталитични реакции водещи до формиране на C–C ковалентна връзка	
3.2.16.	Структурен анализ на синтетични и биоразградими полимери	
4.	Изводи	
5.	Приноси	
6.	Публикации включени в дисертационния труд и библиометрични показатели	

*С цел да се избегне двусмислено интерпретиране на данни поради нееднозначно използване на специализирана терминология, някои термини от специфични методи и техники, а така също и наименования на лекарствени препарати или природни смеси използвани в медицината са представени, както посредством техния превод на Български език, така и с традиционното им използване в Англоезичната литература.

1. Въведение

Ученият, независимо дали е теоретик или експериментатор, излага твърдения или системи от твърдения и ги проверява стъпка по стъпка. В областта на емпиричната наука, по-специално, той изгражда хипотези или системи от теории и ги проверява спрямо опита чрез наблюдение и експеримент. Според мен задача на логиката на научното откритие или логиката на познанието е да даде логически анализ на тази процедура; тоест да анализира метода на емпиричната наука. Но какви са тези „методи на емпиричната наука“? И какво наричаме „емпирична наука“?

Карл Попър, 1935

Масспектрометрията (МС) е сред най-широко прилаганите инструментални методи в съвременната аналитична химия. Той е незаменим метод в редица области на науката и индустрията. Наречен е *“златен стандарт”* в аналитичната практика поради превъзходните си апаратурни показатели и характеристики според критериите за ефективност на аналитичната апаратура, които са регулирани, систематизирани, и стандартизирани съобразно световните и европейски аналитични практики (виж Директива на Европейската Комисия 96/23/ЕО/14.08.2002). Сред основните показатели за ефективност на масспектрометрията като аналитичен метод могат да се посочат високата му специфичност и повторяемост на получените в хода на анализ данни за химичните съединения (т.н. *аналити*), висока точност и прецизност; висока възпроизводимост и чувствителност; способност за откриване на следи от аналити в многокомпонентни проби от околната среда, хранителни продукти, биологични тъкани и течности. Границата на откриване на метода достига до *фемто* (10^{-15}) и *атто* (10^{-18}) молните концентрационни нива на аналити. Масспектрометричните протоколи са задължителни за голям брой контролни органи и референтни центрове. Редица въпроси на медицината, правото и публичната администрация са свързани с теоретични обобщения и интерпретация на масспектри. Приложението на масспектрометрията за количествен анализ се характеризира с драстично увеличаване на броя експерименти, като само в САЩ, например, той е над 50 милиона експерименти годишно. В тази връзка, т.н. *маргиналност* (или *двусмислие*) на аналитичните протоколи е проблем не само за изследвания свързани с развитие на фундаменталната наука, но и за много области на икономиката, социалния живот и културата. От гледна точка на двусмислието на данни от МС анализ трябва да се спомене, че доколкото МС методите използват измерими променливи от *масспектъра* на определяемото съединение, както и всеки друг аналитичен метод, то методологичното развитие на МС методи са неразривно свързани с методичното и методологично развитие на *аналитичната химия*.

Аналитичната химия използва измерими величини от химичния анализ като по този начин определя количеството на аналита, неговите молекулни свойства, триизмерна (ЗД) молекулна и електронна структури чрез инструментални методи. В методологично

отношение аналитичната химия разработва не само апаратура и техники за анализ, но също така и методи за обработка на данните от измерваните величини.

В контекста на целите на настоящата дисертация ще бъде обърнато внимание на определен брой аналитични методи разработвани досега — главно тези, прилагащи се в масспектрометричния анализ. Сред съвременните разработки основно се използват т.н. *-омикс* методи. Те са решаващи при анализа на биологични системи и различни области на *биоинформатиката*. Сред инструментариума на аналитичната практика, масспектрометрията с т.н. *мека йонизация* на анализа се превърна в основата на омикс-технологиите за охарактеризиране на биологично активни съединения, както в лабораторни условия, така и в живата материя и човека. Подобно на повечето йонизационни методи, апаратурата, използваща *мека йонизация* на анализа се характеризира с превъзходни показатели за ефективност като: (а) ултра-висока точност, прецизност, възпроизводимост, чувствителност, надеждност, селективност и специфичност; (б) способност за анализ, както на нискомолекулни съединения така и (био)полимери (10–100 kDa); (в) концентрационни граници на количествено определяне на анализи достигащи до 10^{-18} – 10^{-15} мола; и (г) свръх висока разделителна способност. Тази ефективност се постига чрез *анализатори на маса на химични частици* имащи ултра-висока разделителна способност като, например т.н. *орбитрал* анализатор или анализатор на маса при йонната циклотронна резонансна масспектрометрия с трансформация на Фурие. Първият тип анализатор е разработен от Макаров (2000), а вторият тип е разработка на Комисаров и Маршал (1974). Основно в разработката на орбитрал анализатора е явлението орбитално улавяне на йони изследвано, което за пръв път е изучено от Кингдън (1923). Споменатите решаващи методологични разработки внедрени в съвременната МС апаратура наред с други иновации са основа на мащабното прилагане на метода в редица мултидисциплинарни изследователски области. Иновативните МС технологии са свързани и с внедряването на т.н. *динамично хармонизирана измервателна клетка* проектирана от Николаев и Болдин (2011). Тя позволява анализ на *изотопомери*, което е ключова стъпка в недвусмисленото определяне на пептиди и протеини. Прецизните измервания на изотопомери не допринасят само за същественото развитие на области като медицина и клиничната диагностика, но също така и екология, геология, историята, съдебна антропология и др. МС методите се характеризират така също с възможност за (v) автоматизация на анализа и анализ без предварителната обработка на пробите; (vi) гъвкав (и преносим) инструментариум съвместим и с други методи за анализ като хроматография, йонно-мобилна спектроскопия, електрохимия и др., а и (vii) миниатюризирани инструментални устройства и техники. Методът съвместява и (viii) техники за н-мерно изображение. Той, също така позволява (x) анализ на химични реакции в непрекъснат поток; (xi) изследване на сложни аналитични смеси в биологични тъкани и течности, проби от околната среда и

хранителни продукти; (xii) диагностика в живата клетка; както и (xiii) експериментално определяне на кинетични, термодинамични, и дифузионни параметри на йони и техните процеси в околната среда, тъкани, органи и цели организми.

Сред методичните приноси с голямо значение за съвременната *аналитична масспектрометрия* би могъл да се посочи т.н. *кинетичният метод*, разработен от Кукс (1998) и съавтори, наред с други методи за МС анализ. Неговите предимства са довели до рутинното му използване в практиката за целите на кинетичния експеримент. Същото се отнася и за корелационните статистически методи установяващи линейна зависимост между енергията на МС реакциите въз основа на свободната енергия на Хамет и кинетичните параметри установени от Маклафърти още в раните години на развитие на аналитичната масспектрометрия през 60-те години на миналия век. Данни за интензитета на пиковете в масспектъра на молекулния йон и продуктите на фрагментирането на йони на анализите, изследващи кинетиката на реакцията, показват линейна връзка между пиковото съотношение на интензитета и време на химична реакция ($r^2=0.99$). Функционалната зависимост между интензитета на пика и енергията на частиците е предположена за пръв път от Маклафърти през 1959.

Разработен от дисертанта кинетичен модел потвърждава тази зависимост. Моделът е тестван върху ограничен брой молекули. Независимо от отличната ефективност, получените хемометрични параметри от съпоставяне на теория и експеримент не са еднозначни в голямата си част. Тези авторски кинетични моделни уравнения са само споменати в хода на изложението като приложимостта им е илюстрирана с няколко примера. Експерименталните МС параметри на подвижността на йони и дифузионните параметри определят потенциала на взаимодействието йон-молекула, като по този начин позволяват изчисляването на коефициенти на йон-йон рекомбинация, средна йонна енергия, скорост на дисперсия на йони, електрически разряди, и др. Систематичен анализ на зависимостта между МС променливи параметри и термодинамични параметри на химичните реакции е проведен от Арментраут и съавтори.

Тези параметри служат за анализ и мониторинг на химичните съединения и техните превръщания директно в околната среда и живата клетка, което е основно преимущество на аналитичната масспектрометрия спрямо другите основни методи на количествения и структурен химичен анализ използвани в съвременната аналитична наука и практика.

Едно основно методологично направление в съвременната масспектрометрия разработва корелационни зависимости между експериментални МС, йонно-мобилно спектроскопски и дифузионни параметри като се определя т.н. параметър *напречно сечение на сблъсък* (НСС) на анализа. Основно преимущество на този тип изследвания е, че параметърът НСС може да се получи и чрез теоретични пресмятания чрез прецизни методи на квантовата химия опериращи с т.н. *химична прецизност* използваща статични подходи и методи на молекулната динамика. Следователно, НСС-данните от теоретичния

анализ, експерименталните МС резултати и тези от йонно-мобилната спектроскопия позволяват определяне на молекулните структури и свойствата на материята като се съпоставят данни от химичния експеримент и такива от квантово-химични пресмятания.

Сред МС методите с мека йонизация на аналити, тези основани на електроспрей йонизация (ЕСЙ); химична йонизация при атмосферно налягане (ХЙАН), и матрично подпомагана лазерно-индуцирана десорбция/йонизация (МПЛДЙ) са сред най-широко използваните подходи за анализ в съвременната химия, биохимия и биология. ЕСЙ-методът е разработка на Ямашита и Фен (1984), докато МПЛДЙ-метода — на Карас и Хиленкамп (1985).

ЕСЙ-МС методът стабилизира молекулния радикал-катион или протомер на аналита от разтвора без да нарушава специфичността на 3Д-структурата му и нековалентните междумолекулни взаимодействия като водородни връзки, близки контакти, и координационни връзки при комплексните съединения. Той е един от най-използваните методи за 3Д молекулен структурен анализ на биологично активни молекули в живата клетка. В хода на МС-анализа се запазват, както елементния състав така и стехиометрия на аналитите и техните молекулни комплекси, като се определя експериментално и енергията на взаимодействие на молекулите. При анализ на биологични проби енергията на взаимодействие на молекулите е от основно значение. Тя е директно свързана с биологичната активност на молекулите. Така, маспектрометрията позволява директен анализ на корелационната зависимост между 3Д молекулна структура и биологична активност на химичните съединения. ЕСЙ-МС се характеризира със значителна възпроизводимост на аналитичните данни и ефективност на йонизация на аналитите ~ 100% при изследване на биомакромолекули. Като средна ефективност се посочва 96% йонизация на аналитите в зависимост от конкретния клас съединения. Количественото определяне на пептидите, например, показва $r^2=0.98991-0.98747$. Енергията на междумолекулните взаимодействия може да бъде получена и в рамките на МПЛДЙ-МС експеримент. За разлика от ЕСЙ-МС метода, който анализира химичните съединения в разтвор, МПЛДЙ-МС анализира веществата в твърдо състояние.

Областите на приложение на аналитичната маспектрометрия в съвременната наука обхващат аналитичната химия и екохимията, радиохимията, клиничната диагностика, нефтохимията, лабораторната медицина, биохимията, медицинската химия, дизайн на лекарства и разработване на нови ефикасни медикаменти, съдебна химия и медицина, криминалистиката и съдебно медицински експертизи изготвяни с правни цели, фармация, токсикология, ядрена криминалистика, хранителни технологии, селскостопански науки, геология, археология, химия на природни съединения, и др. МС методи за молекулно определяне, отнасяне и количествен анализ се прилагат в т.н. *метаболомикс* (m/z 50–1500), протоемикс, липидомикс; хранителен-омикс, стероиден-омикс, гликомикс, омикс-

методи за пестициден анализ, геномикс, адуктомикс на ДНК, транскриптомикс, лигномикс, интерактомикс, допинг контрол, петроломикс, изотомикс и др.

Клиничният трансомикс е иновативна област, интегрираща клинични феномени с мулти-омикс методи. Прецизността и надеждността на омикс-методите определят тяхната употреба в клиничната практика, защото ефективността на тези методи отговаря на високия аналитичен стандарт. Аналитичните протоколи дефинират достоверността и нивото на несигурност на аналитичната информация, базирана на количествени критерии в статистиката и хемометрията.

Протеомиксът предоставя познания за процесите в живите клетки. Първият алгоритъм, разработен за целите на автоматизиран анализ и отнасяне на аналити, както и методи за обработка на МС данни е разработен от Фен, Ман и съавтори.

Метаболомиксът използва омикс-методи базирани на хибридни подходи за анализ като хроматография и масспектрометрия и изследва нискомолекулни аналити, продукти на клетъчния метаболизъм. Той предоставя информация относно биохимичните реакции и биологични процеси в реално време в клетките и тъканите в момента на вземане на пробите. Поради високата сложност на биологичните проби, обаче, данните от метаболомикс са полуколичествени ($r^2=0.99$).

Генетиката и транскриптомиката отговарят на въпроси свързани с функцията на тъканите и клетките като отново използват интензивно методи на масспектрометрията.

Доколкото масспектрометрията определя молекулни последователности и модификации на биологични молекули в живата клетка, методът осигурява решаващо познаване на връзката между молекулната структура и биологичната функция както в живите системи така и в епруветка. Първото приложение на МПЛДЙ-МС в клинична диагностика е направено от Каприоли.

Прилагането на биохимични методи и масспектрометрия в криминалистиката и медико-правните изследвания подчертава решаващите предимства на аналитичната масспектрометрия като обективен подход предоставящ данни имащи свойства на физически доказателства.

Масспектрометрията определя и молекулната *изотопология*, показваща броя изотопомери. Всяка проба на аналита има определена концентрация на изотопологично различни молекулни структури на даден аналит (т.н. *изотом* на пробата). Той кодира данни за физичната и химична история на пробата. Анализът на молекулните изотопомери разширява драстично капацитетът на масспектрометрията за целите на структурния анализ.

В контекста на предходния параграф, монокристалната рентгенова дифракция е основен метод за определяне на 3д структурите на (биологични) (макро)молекули. Той, обаче, изисква големи количества чисти аналити в кристално състояние; характеризиращи се също така в качествени монокристали образци с добър кристален растеж и без кристални

дефекти, а така също и добри свойства на разсейване. Често тези изисквания са основните недостатъци на монокристалната рентгенова дифракция и нейното прилагане в изследванията по молекулен структурен анализ, особено за целите на структурна биология.

В тази връзка квантово-химичните методи предоставят прецизни данни за 3Д молекулни и електронни структури, както и геометрични параметри. Молекулната динамика (МД) предоставя данни за динамиката на молекулната структура и свойствата във времето при проектирани експериментални състояния. Теоретични термодинамични, кинетични, и дифузионни параметри, както и данни за подвижността на йони, каталитична активност и др., позволяват определяне на 3Д конформация на молекулите и предсказване на техни свойства, включително биологична активност с висока прецизност на аналитичната информация, доколкото данни за реакция на инактивиране на ензим в хода на биохимични процеси също се получават посредством квантово-химични пресмятания. Изчислителната химия често преодолява липсата на висококачествени монокристални образци от биологично активни (макро)молекули.

Други инструментални методи за структурен анализ позволяващи изучаване на биохимичните реакции и молекулната структура са ядрено-магнитен резонанс, инфрачервена и Раманова спектроскопия, електронен и вибрационен кръгов дихроизъм и др. Въпреки, че тези методи се характеризират със специфични недостатъци. Те също са с широко приложение в биохимията и основно приложение в структурната аналитична химия.

Масспектрометричните преимущества за химичен анализ го поставя в 21 век на челна позиция сред аналитичната апаратура, главно поради отличните показатели при охарактеризиране на биологични (макро)молекули и биохимични реакции в живата клетка и епруветка при много ниски концентрации на аналитите в сложни многокомпонентни биологични проби от течности, тъкани и органи. Независимо от вече споменатото рутинно приложение на аналитичната масспектрометрия за целите на количествения анализ в клиничната практика, малко внимание се фокусира върху МС способност за точно определяне на 3Д молекулни и електронни структурни на аналити. Такива данни се получават чрез допълващи се МС измервания и резултати от квантово-химични пресмятания, защото предположените на основа на експеримент кандидат-молекулни структури често се характеризират с изомери като проявяват и сложни електронни ефекти, като тавтомери, изотопомери, протомери, и пренос на заряд, и др. Поради тези причини еднозначното МС определяне на молекулната структура сред набор от кандидат структури все още представлява предизвикателна изследователска задача, както за съвременния експериментален анализ така и за иновативните теоретични изчислителни методи.

Големите предимства на МС апаратура и ефективността на метода са концентрирали огромни изследователски усилия върху нейното методологично развитие през последните десетилетия. Те, обаче, са съсредоточени главно в развитие на метода за целите на молекулната и структурна биология, медицинските науки, и др., тъй като протеините, нуклеиновите киселини, липидите и въглехидратите са повсеместно разпространени в живата клетка и околна среда. Приложен в биологията, той предоставя решаваща структурна информация за макромолекулите като се използва широко за определяне дори на патогенни бактерии. За целите на клиничната микробиология основни изследователски задачи, които МС метода решава са свързани с идентифициране на патогени от биологични течности и тестване за чувствителността към антибиотици, което позволява ефикасно медикаментозно лечение. В тази област МС методите с мека йонизация са заменили редица конвенционални методи за анализ в диагностичните лаборатории. Дискутираните области са претърпели значително развитие с рутинното внедряване в практиката на ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС методите. МС-методът запазва дори хидранти ансамбли от макромолекули и заредени метални йони, съдържащи хидранти и солватни комплекси, каквито ще бъдат разгледани и в настоящата дисертация. Така, той позволява задълбочено изучаване на молекулните структури, включително техни пост транслационни модификации; ако има такива, като се предоставя информация за биологичната им функции чрез клетъчни взаимодействия с други молекули. Значително предимство на МС методите е и способността им да определят стабилността на протеините, техните макромолекулни структури и динамика чрез т.н. техники за *ковалентно маркиране* като, например, методът на деутеро-обмен прилаган широко и при нискомолекулни съединения в химичната практика; подходи за бързо фотохимично окисление или редукция и др. МС методите не просто допълват празнината сред аналитичната апаратура като например атомно-силова спектроскопия, ядрено-магнитен резонанс, нискотемпературната електронна микроскопия, рентгенова дифракция, и др., но предоставят аналитична информация, която често, както беше споменато по-горе надхвърля възможностите на много съвременни методи за структурен анализ, независимо от тяхната доказана ефективност и капацитет превърнали ги в утвърдени методи за молекулен структурен анализ във всички области на съвременната наука.

Въпреки значителното развитие на аналитичната МС апаратура, обаче, проблемът с често наблюдавани отклонения от еднозначното количествено и структурно определяне на анализи посредством МС методи съпътства постоянно методологичното развитие на масспектрометрията, когато измеримите променливи се обработват в рамките на рутинно прилагашите се уравнения и класически модели за обработка на данни. Донякъде, проблемът е свързан с непрекъснатите иновационни внедрявания на МС апаратура и

техники, които често налагат разработване на допълнителни или напълно нови подходи за количествен и структурен анализ.

В контекста на целите на настоящата дисертация, трябва се спомене, обаче, че решението на дискутирания проблем се осигурява от представените иновационни стохастично-динамични уравнения (1) и (2), по-специално, подчертавайки уравнение (2) и неговата емпирично доказана приложимост и способност за еднозначно определяне на количествата на анализите в разтвор и същевременно определяне на тяхната 3Д молекулна и електронна структури, когато се използват съвместно уравнения (1), съответно, уравнение (2) (**Фигура 1**) и уравнение (3). Функционалната зависимост между експериментално определяни МС параметри на химични съединения и данни за 3Д молекулна геометрия на определяните анализи е представена за пръв път в трудовете включени в настоящата дисертация. Тя е иновативна, авторска разработка на дисертанта, представляваща абсолютна научна новост, както за областта на аналитичната химия, така и за подобластта на аналитичната маспектрометрия. Доколкото се получава еднозначна структурна информация за химичните съединения, дискутираните уравнения драстично разширяват капацитета и областите на приложение на маспектрометрията в съвременната наука и технологии, включително на индустриално ниво.

Дисертационният труд запознава с индивидуална авторска иновационна разработка на т.н. *стохастично-динамичен подход* в маспектрометричния анализ, даващ възможност за паралелно и еднозначно количествено и 3Д молекулно структурно определяне на химични съединения в голямо разнообразие от проби обхващащо проби от околна среда, храни, и биологични течности, лабораторни проби и смеси от еталони на химични съединения. Методът е валидиран посредством паралелен анализ на проби използващ главно хроматография и рентгеноструктурен анализ от монокристален образец на проба. Редица данни са съпоставени и с резултати от електронно абсорбционна или трансмисионна спектроскопия, а в определен брой от извършените анализи, и с резултати от инфрачервена и Раманова спектроскопия, ядрено-магнитен резонанс и др. Досега точността на анализ посредством новия стохастично-динамичен метод е доказана при органични, неорганични, и малък брой органометални съединения. Болшинството от изследвани съединения са нискомолекулни анализи, принадлежащи към различни химични класове от съединения като флавоноиди; нуклеозиди; стероиди; медикаменти като метронидазол, резерпин, лабеталол, пропранолол, атенолол, парацетамол, и триадименол; нискомолекулни въглехидрати; аминокиселини и олигопептиди; алифатни амини; производни на бензоената киселина и бензалдехиди; халкони и др. Анализите включват, както органични молекули — споменати по-горе — така и неорганични съединения; комплексни съединения на Cu^{II} , Zn^{II} , и Ag^I -йони на преходни метали. Тук са включени само обработени и публикувани резултати от анализ. При досега

разглежданите примери, методът е показал еднозначна ефективност при полимери на въглехидрати, протеини, синтетични полимери, и биоразградими такива използвани в хранителната и опаковъчните индустриални браншове. Поради, от една страна огромното значение на молекулната изотопология за МС определяне на биологично активни (макро)молекули, а от друга страна еднозначните резултати получени посредством стохастично-динамичния подход разработен от дисертанта при анализ на изотопомери на аналити, тематиката е разгледана в серия от работи третиращи изотопи, както на йони на преходни метали или халогениди така и на ^{13}C - и ^{14}C -изотопа при органични съединения.

Не би могло в рамките на обемните ограничения на дисертационния труд да бъдат разгледани всички примери, но съдържанието на дисертацията запознава читателя с една представителна част от резултати, подчертаващи превъзходните показатели на ефективност на този метод сравнени с данни от разработвани досега методи на аналитичната масспектрометрия и аналитичната практика. Така, читателят ще може сам да се убеди че, *де факто*, стохастично-динамичната масспектрометрия е единственият разработен досега метод за обработка на данни от измервания, който е еднозначен и едновременно приложим, както за количествен, така и за структурен анализ. Преимуществовата му ще бъдат подчертани при разглежданите данни обхващащи сравнително разнообразни молекулни обекти ползващи се с изключителен интерес в различни области на съвременната наука, като подборът е направен така, че да се подчертае значението на иновативната разработка не само за развитието на фундаменталната наука в един широк спектър от области, но и потенциалното ѝ приложение за редица индустриални браншове.

Дисертационният труд очертава широките граници на потенциално приложение на метода в много области на аналитичната наука наред с аналитичната химия като основно научно направление от фундаменталната наука, използващо МС методи за качествено, количествено, и структурно охарактеризиране на химичните съединения.

С цел да бъде улеснен читателят при оценка на новостта и преимуществата на разработения метод, дисертационният труд разглежда и общи положения на количествения и структурен анализ, като са скицирани вече разработени и внедрени в аналитичната практика подходи. Място е отделено и на ефективността на тези методи за целите на аналитичната химия. Отделен раздел разглежда теоретичните основи на стохастично-динамичната масспектрометрия. Значителна част от дисертационния труд фокусира вниманието върху приложение на метода за количествен и главно структурен анализ, както отново се подчертават преимуществата му за структурно охарактеризиране на аналити, съобразно количествените критерии за ефективност стандартизирани в аналитичната практика.

Дисертационният труд третира изцяло авторски разработки и иновации на дисертанта. Както разработената теория така и експерименталната работа и теоретични квантово-химични пресмятания включени в дисертационната работа са изцяло личен принос на дисертанта.

2. Цел на дисертационния труд

Целта на дисертационния труд е да представи напълно иновативен подход в количествената и структурна масспектрометрия основан на стохастично-динамичните уравнения (1) и (2), които са авторска разработка на дисертанта почиваща на напълно различна и нова теоретична основа сравнено с досега разработваните и известни в литературата, а и приложени в практиката методи за обработка на данни от масспектрометрични измервания и тяхното приложение, както за целите на количествения, така и за тези структурния анализ на химичните съединения. Методът на масспектрометрия е тясно свързан не само с развитие на фундаменталната наука, и индустрия, но като така също, и с много области на икономиката, социалния живот и културата, решавайки много въпроси на медицината, правото и публичната администрация независимо, че приложението му е главно за количествен анализ. Драматично е увеличението на броя експерименти годишно като изследванията се увеличават и разширяват, както количествено, така и тематично, обхващайки много и нови области на икономиката, социалния живот и културата. Областите на приложение, обхващат, както различни области на химията като аналитична химия и екохимия, радиохимия, нефтохимия, медицинска химия, и др., но и клинична диагностика, лабораторна медицина, биохимия, дизайн на лекарства и разработване на нови ефикасни медикаменти, съдебна химия и медицина, криминалистика и съдебно медицински експертизи изготвяни с правни цели, фармация, токсикология, ядрена криминалистика, хранителни технологии, селскостопански науки, геология, археология, и др. Масспектрометрични методи за молекулна идентификация, анотация и количествено определяне се прилагат в метаболомикс (m/z 50–1500), протоемикс, липидомикс; хранителен-омикс, стероиден-омикс, гликомикс, омикс-методи за пестициден анализ и контрол, геномикс, адуктомикс на ДНК, транскриптомикс, лигномикс, интерактомикс, допинг контрол, петроломикс, изотомикс и др. Прецизността и надеждността на омикс-методите определят тяхната употреба в клиничната практика и медицината. Ефективността на тези методи трябва отговаря на високи аналитични стандарти, които своевременно са регулирани, систематизирани, и стандартизирани съобразно световните и европейски аналитични практики, както може да се види, например, от Решение на Европейската Комисия 96/23/ЕО/14.08.2002. В рамките на тези високи критерии за ефективност на метода, както дисертацията цели да покаже, разработения иновативен подход на стохастично-динамичната масспектрометрия емпирично доказва, че е

единственият в момента разработен метод за получаване, на както еднозначна количествена така и 3Д структурна информация за изследваните химични съединения, като еднозначността на анализа обхваща, както изолирани анализи в лабораторни проби, така и анализи в сложни многокомпонентни системи от проби от околната среда, търговски материали, хранителни проби и биологични течности. Така, основата цел на дисертационния труд е да покаже, че новият метод е високо прецизен, еднозначен, благонадежден, и емпирично тестван, което го прави перспективен новаторски подход в съвременната аналитична наука с широко потенциално приложение, както в гореспоменатите области на науката и технологиите включително и индустрията, а така и в много сфери на социалния живот и културата.

3. Стохастично-динамична масспектрометрия - теоретични основи

Стохастично-динамичната масспектрометрия се основава на моделни уравнения (1) и (2) като уравнение (2) е производно на уравнение (1). Емпирично бе доказано, че те са валидни за данни от йонизационни методи базирани на електроспрей; химична йонизация при атмосферно налягане; фото йонизация¹; матрично подпомагана лазерна десорбция и йонизация; тандемен масспектрометричен анализ, както при положителна, така и при отрицателна полярност на средата. Показаната схема е валидна, както при обработка на данни от хибридни методи включващи както газова (ГХ), така и течна (ТХ) хроматография. Приложима е и към данни от директен МС анализ.

Параметърът D^i обозначава стохастично-динамичен дифузионен коефициент, а I^i - експериментален интензитет на МС пик от молекулен йон, йон-радикал, или йон-продукт на ферментиране на i -тия йон или йон-радикал на анализа в хода на МС експеримент. A^i е статистически параметър.

Една от основните цели на дисертацията е да подчертае новостта на метода в областта на аналитичната масспектрометрия и онези негови предимства, които са важни в дебатите свързани с ефективността на методи за определяне на количествените и структурни данни от химичния анализ. Ефективността определя и достоверността на аналитичната информация. Логическата схема на дисертацията съпоставя данни от новия метод с тези, получаващи се от конвенционалните МС методи за обработка на данни от измервани величини и приложимостта им при изследвания определящи 3Д молекулна структура на анализи. Представени са и основните концепции довели до написването на уравнения (1) и (2). Подчертава се факта, че се представя напълно нова методология, която значително се отличава от налични методи за количествен и структурен анализ, базирани на МС измервания. Концептуално, *стохастично-динамичната масспектрометрия* е напълно нов подход за количествен и структурен анализ на веществата, както за аналитичната химия, така и за аналитичната

масспектрометрия. Методът е не само напълно новаторски, но прилагането му досега показва, че той е и единствения еднозначен метод за обработка на данни от масспектри. Основната концепция на метода е, че третира параметрите от МС експеримент m/z и интензитет на наблюдаван пик като случайни величини (**Фигури 2 и 3.**)

Фигура 1. Схематично представяне на изследователските задачи (I–VII) и формули за изчисляване на D_{SD} стойности съгласно стохастично-динамичната концепция; измерен спектър (горна фигура), съдържащ информация за общия интензитет на йони (I^{tot}, [условни единици]), който се сумира в случая за цялото време на сканиране (t = τ = 17–30 минути); задачи I и II: определяне

на времето разпределение на абсолютния интензитет I^i за i -ти кратък интервал от времето на сканиране Δt [минути]; задача III: определяне на средния интензитет за i -тия йон измерен в рамките на i -тия отрязък от време; определяне на параметър на дисперсията σ^2 и $\ln P_1$; задача IV: получаване на функционална зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$; задача V: апроксимиране на зависимостта $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ със SineSqr функция и хеометрична оценка на степента на достоверност; определяне на параметър "A"; задача VI: определяне на параметъра на дисперсията σ^2 ; задача VII: определяне на параметъра D_{SD}^i [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] за i -тия интервал от време на измерване съобразно уравнение (1); данните по уравнение (2) се получават в рамките на задача III; данните по уравнения (3)–(5) се получават от квантово химични пресмятания на йони; данните по уравнение (5) се получават отново при изпълнение на задача III, обработвайки маспектри при различни експериментални условия. (Използването на експериментални файлове α -CD.raw и rb01.raw следват резултатите от показаните реализирани изчислителните задачи).

Фигура 2. Общ йонен поток спрямо времето на сканиране [минути]; интензитет на пик спрямо времето на сканиране [минути] и маспектри на алфа-циклодекстрин (α -ЦД) и нуклеозиди получени от ЕСИ- и МПЛДЙ-МС измервания.

Фигура 3. Времево разпределение на m/z -стойности от йони на резерпин при m/z 608, 609 и 626 при съответни концентрации на анализа в изследваните разтвори 03–05; $sd(yEr\pm)$ – стандартно отклонение; и $se(yEr\pm)$ – стандартна грешка на измерените параметри [165]^[p13].

Представените на **Фигура 1** спектри са класически начин за изобразяване на данни от МС анализ в координати m/z като функция от интензитета на наблюдаваните пикове. Посочените параметри са усреднени за йоните на анализа в хода на измерването. Те могат да бъдат представяни и в тяхната времева поява в хода измерването като тримерна функция от m/z , интензитет и време на сканиране (**Фигури 2 и 3**).

Стохастично-динамичният подход третира времето разпределение или еволюцията на експериментални параметри от МС експеримент като случайни променливи. В рамките на теорията на случайните променливи и нейното приложение в области на физичните науки, законите включващи се в *теорията на вероятностите* се разбират в контекста на т.н. *честотна интерпретация*. Тя се прилага за определен тип експерименти, при които са възпроизводими при привидно еднакви експериментални условия. Например, експерименталните данни за α -ЦД показват интензитети на пиковете на йони при m/z 252, 274, 279, 280, и 313 измерени при четири виртуално еднакви условия на експеримент E1, F1, C1, и D1, които са взаимно линейно асоциирани и показват $|r|=0.99446$ и 0.99584 .

С цел да се изведе модално уравнение, което да има капацитет да предсказва и описва еднозначно времето разпределение на тези МС наблюдавани феномени е използвано модифицирано уравнение основано на метода на Бокс и Мюлер (1959) (уравнение (A1);

Фигура 4). Уравнението (A2) може да се изрази чрез уравнение (A3), където 'x' обозначава случайна величина и нейната средна стойност <x> за даден интервал от време (Δt). Параметрите P₁ и P₂ са случайни числа, а σ² е *статистическа дисперсия* или *вариационен коефициент*. Използвайки уравненията за трансформация на случайни величини, статистическата дисперсия може да бъде представена, както посредством равенство σ²=<x²>-<x>² така и чрез уравнение σ²=<(x-<x>)²>.

Метод на Бокс и Мюлер

$$x - \bar{x} = \sqrt{-2 \times \sigma^2 \times \ln P_1} \times \sin(2 \times \pi \times P_2) \quad (A1)$$

$$(x - \bar{x})^2 = (-2 \times \sigma^2 \times \ln P_1) \times \sin^2(2 \times \pi \times P_2) \quad (A2)$$

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = \overline{(x - \bar{x})^2}$$

$$\ln P_1 = \frac{1}{5.8639 \cdot 10^{-2}} \times \frac{\overline{(x - \bar{x})^2}}{x^2 - (\bar{x})^2} \quad (A3)$$

$$\frac{A}{2 \times \sigma^2} = \frac{1}{5.8639 \cdot 10^{-2}} \times \frac{\overline{(x - \bar{x})^2}}{x^2 - (\bar{x})^2} \quad (A4)$$

$$\ln\left(\overline{(I - \bar{I})^2}\right) = -\ln\left(-\left(\ln\left(\frac{k_B \times T}{m}\right)\right)^3 \times \frac{2 \times \Delta t \times T \times k_B}{m \times D_{SD}}\right) \quad (A5)$$

$$\ln\left(\overline{(I - \bar{I})^2}\right) = -\ln\left(-\left(\ln\left(\frac{k_B \times T}{C_M \times (m/z)}\right)\right)^3 \times \frac{2 \times \Delta t \times T \times k_B}{C_M \times (m/z) \times D_{SD}}\right) \quad (A6)$$

$$\frac{1}{\tau} \times \frac{I_{M,t=\tau}^{ESI}}{I_{M,t=\tau}^{APCI}} = -\frac{1}{\tau} \times \frac{I_{M,t=\tau_0}^{APCI}}{I_{M,t=\tau_0}^{ESI}} + k^{APCI} - k^{ESI} \quad (A7)$$

Фигура 4. Използвани уравнения.

Следователно, ако измерваната величина (интензитет на пик) е описана като случайна променлива, тогава x=I. Експерименталните MC данни могат да се представят като функционална зависимост (I-<I>)²=f(t) (**Фигура 5**), а уравнение (A2) се запише като уравнение (A3).

В рамките на системни изследвания се доказа, че lnP₁ = -17.0533₍₇₎, т.е. lnP₁ е константа за MC величина *интензитет* на пик на йон на химично съединение за всеки интервал от време Δt в рамките на измервания на масспектри от различни йонизационни методи и класове химични съединения. Представените в дисертацията данни са само част от общия брой емпирични доказателства на последното твърдение, които могат да бъдат проследени в литературата. Посочените данни илюстрират валидността на твърдението като разглеждат примери от наши измервания (98 %) и примери от измервания от други автори (2 %). Така, константната стойност lnP₁ = -17.0533₍₇₎ е потвърдена и в контекста на между лабораторно валидиране на данни от MC измервания (**Таблица 1**). Независимо, от факта, че както и включените данни в дисертацията така и тези, посочени като допълнителна литература обхващат предимно обработка на данни от вътрешно лабораторни измервания, в рамките на няколко работи прилагащи уравнение (2) за анализ на масспектри измервани от други автори, отново се потвърждава дискутирания факт. Поради ограничения обем на дисертацията не могат да бъдат разглеждани всички

емпирични факти, но може убедено да се твърди, че уравнение (1) е универсален масспектрометричен закон с подчертан методологичен принос.

Теоретичното приближение, че функционалната зависимост $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$ може да бъде описана със SineSqr функция дава възможност да напишем $A=-2\sigma^2 \cdot \ln P_1$ като параметрите σ^2 и σ^2 са независими.

Фигура 5. Функционална зависимост $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$ на интензитет (I [условни единици]) спрямо даден интервал от време за сканиране (Δt [s]) (a); крива, апроксимирана посредством функцията SineSqr (b) и описваща функционална зависимост от МС данни за йони при m/z 217 и 433 на поли(млечна киселина) (ПМК) от проба PLA_01; хеометрия.

Таблица 1

Данни за експериментални масспектрометрични измервания на m/z и интензитет (I) на пиковите [условни единици] на проба PLA_01 от чаша за еднократна употреба от ПМК от ферментирало царевично нишесте в рамките на номера на сканиране 1000–1003 ($RT=13.75-13.78$ мин.); статистика; параметри на уравнения (1) и (2).

Скан	m/z	I	m/z	I	m/z	I
1000	145.05089	482.91734	217.07353	894.8547	289.09665	608.79206
1001	145.05089	446.91734	217.07353	977.8547	289.08923	469.79207
1002	145.05089	544.91734	217.07353	646.8547	289.10406	373.79205
1003	145.05089	485.91734	217.07353	1098.8547	289.09665	484.79206
Mean	145.05089	-	217.07353	-	289.09665	-
sd(yEr±)	0	-	0	-	0.00605	-
sd(yEr±)	0	-	0	-	0.00303	-
$\langle I \rangle$	-	490.16734	-	904.6047	-	484.29206
$\langle I \rangle^2$	-	240264.021	-	818309.663	-	234538.799
$\langle I^2 \rangle$	-	241498.712	-	845716.855	-	241519.05
$\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2$	-	1234.6907	-	27407.1913	-	6980.25078
$\langle (I-\langle I \rangle)^2 \rangle$	-	-	-	27407.1875	-	-
$\ln P_1$	-	-	-	17.05320_4	-	-
D_{SD}''	-	$3.26 \cdot 10^{-14}$	-	$7.23 \cdot 10^{-13}$	-	$1.84 \cdot 10^{-13}$

В рамките на теорията на случайните променливи, под променлива "x" се разбира всяка величина, която може да бъде измерена. Вариацията на величината не може да бъде предсказана еднозначно. Това важи и за промяната в интензитета на n -тия пик на анализа в хода на измерването. Такава променлива се нарича *случайна* такава.

Невъзможността да се определи еднозначно стойността на измерваната величина във всеки момент от време "t", налага използване на *вероятностна функция на плътността* описваща "x" във всеки един момент "t" от измерването, като времевият интервал (Δt) може да бъде произволен. В този случай, теоретичното моделиране на времевото разпределение на измерваната величина включва моделна функция, която генерира случайни числа. Една такава функция е именно посоченият по-горе метод на Бокс и Мюлер (1959), който е точен стохастично-динамичен модел. Тоест, моделът предсказващ MC експеримент трябва да описва еднозначно както наблюдаваната зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ или времевото разпределение на величината, така и нейната динамика за всеки йон на всеки анализ измерен във всеки интервал от време (Δt). Доколкото стойността на измерения интензитет на пика в момент t не може да бъде определен въз основа на данни от стойността в предходен момент от време Δt , то функционалната зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ от MC параметри може да бъде причислена към т.н. *стохастични процеси* имащ свойство на Марков. Методологични разработки в областта на математическото моделиране и описване на комплексни системи с пренос на маса основани на т.н. *еволюционни уравнения* са показали, че независимо от факта, че повечето природни процеси могат да бъдат описани с нормално или Гаусово разпределение на вероятностна функция на плътността, то това описание е в повечето случаи приблизително. За голям брой реални системи е установено, че се наблюдават аномалии в динамиката на системата. Средната стойност на квадрата на случайната величина ($\langle x^2 \rangle$) е пропорционална на τ_a , като коефициентът на пропорционалност K_α е наречен *обобщен дифузионен коефициент*. Доколкото, параметърът $\langle x^2 \rangle$ определя флукуацията на частиците във всеки интервал от време Δt , то дифузионният параметър е количествена мярка за времево-пространствените колебания на случайната величина. Коефициентът " α " е наречен *аномален дифузионен експонент*. Размерността на този коефициент е $[cm^2 \cdot s^{-\alpha}]$. Много природни явления се характеризират с коефициенти $0 < \alpha < 1$.

Сред най-опростените линейни стохастични еволюционни уравнения от Марков тип е това на Орнщайн-Уленбек, описващо функционалната зависимост на случайната величина и флукуацията или шумът като функция от времето. В рамките на този модел $\sigma^2 = 2\beta^2 \cdot D$. Използвайки приближението на Айнщайн за параметъра $\beta = 3 \cdot 10^{-8}$ за случай на $\alpha=1$, то уравнение (A3) може да се запише като уравнение (A4). Доколкото $\ln P_1$ е константа, то последното уравнение води до уравнение (1).

Когато се отчита и динамичната грешка от измерването, то $\langle x^2 \rangle$ придобива вида: $\langle x^2 \rangle = 2Dn\Delta t + 2\sigma^2 - 4DR\Delta t$, където R отчита динамиката на грешката от измерването ($0 < R < 1/4$). Необходимо е още и да се отбележи и зависимостта на отношението сигнал-към-шум като функция от коефициента на дифузия и *статистическа дисперсия*. Квадратът на съотношението сигнал-към-шум се дефинира като $\langle \delta D^2 \rangle / D^2$.

Комплексността на функцията $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ често поражда отклонение от $|r|=1$ при напасването на експерименталната зависимост с данни от приложената SineSqr функция. Решение на този проблем е получено чрез опростяване на уравнение (1) като е предположено, че $A \equiv 2 \cdot \langle (I - \langle I \rangle)^2 \rangle$. Така, уравнение (1) е записано като уравнение (2), което е експериментално доказано еднозначно уравнение валидно при количествено и структурно МС определяне на аналити.

Еднозначното определяне на 3Д структурата на молекулите посредством уравнение (2) се извършва като се оценява хеометрично степента на асоциация между параметрите от уравнения (2) и (3) (зависимост $D''_{SD} = f(D_{QC})$). Прилагането на метода за определяне на 3Д структура на нискомолекулни съединения показва $|r|=0.99994$ (**Таблица 2**). Параметърът D_{QC} може да бъде получен посредством прецизни квантово-химични пресмятания и отчита енергията на молекули и изотопомери.

Какви предимства спрямо другите методи предлага уравнение (3) в структурния масспектрометричен анализ? При т.н. *изоенергетични системи* разработвани модели не могат да бъдат прилагани. Уравнение (3), обаче, включва данни за трептенията на молекулите в основно и преходно състояние (ν^i_o, ν^i_s). Параметърът $\Delta H^\#$ отчита изменение на енталпията на процеса; R е универсална газова константа, а T отчита температурата. Получаващата се информация е уникална по отношение на дадена молекулна и електронна структура на аналитите. Тя може да бъде потвърдена чрез независими както теоретични, така и експериментални методи и техники за анализ като фотоелектронна спектроскопия, инфрачервена или Раманова спектроскопия, спектроскопия основана на вибрационен кръгов дихроизъм и т.н. Структурните данни от МС експеримент получени в рамките на статистическата зависимост $D''_{SD} = f(D_{QC})$ могат да бъдат потвърдени чрез независим експеримент основан на различен физични феномени.

Уравнение (4) използва приближения $\langle I^2 \rangle > \langle I \rangle^2$ и $D''_{SD} \sim D_{QC}$. Оскъдните приложения досега на уравнение (4) дават $|r|=0.99922-0.99$ при корелация между теория и експеримент или между I^{Theor}_{SD} и I^{TOT}_{av} данни за аналитите. Неговата надеждност за определяне на синтетичен полимер показва $|r|=0.99998$.

В рамките на концепцията на стохастично-динамичната масспектрометрия бяха моделирани няколко функции, отчитащи ефект на експериментални параметри върху МС интензитет на йони на аналита.

Нека разгледаме първо модели отчитащи влияние на енергия на сблъсък (ЕС) [eV] и обем, влят със спринцовката в апарата [μ L].

Използвайки отново трансформация на случайни величини уравнение (2) за две стойности (m и l) на експериментални параметри може да бъде записано като уравнение (5) като сумирането на дифузионните параметри изразено като $D^{SD}_{l,m}$ е по интензитетите на йони на продуктите на МС реакция.

Таблица 2

Показатели на ефективност постигнати при прилагане на уравнения (1) и (2) за целите на количествения и структурен масспектрометричен анализ

Аналит		m/z	Метод	Функционална зависимост						
				Проба	$D_{SD}^{*}=f(CPA^{\#})$	$I^{TOT}=f(CPA)$	$D_{SD}^{*}=f(c)$	$I^{TOT}=f(c)$	$CPA=f(c)$	
				$ r $						
Стероиди	(1)**		ХЙАН	Лаб.	0.9838 ₂		0.9922–0.9774	0.9995 ₁	0.9998 ₅ –0.9919	
		345					0.96987		0.9838	0.9596 ₂
	(2)**								0.9999 ₄ –0.9945	0.9998–0.992
		109				0.9903 ₈	0.97208	0.9969 ₂	0.9661 ₆	
		171				0.9751 ₆	0.90741	0.9557 ₄	0.9328 ₇	
	313		0.9985 ₅	0.99756	0.9984 ₅	0.9976 ₉				
	(3)**						0.9458 ₃	0.99798		
	(4)**				0.9999 ₉ –0.9758					
Флавоноиди			ЕСЙ	Лаб.	0.999	0.9987 ₅	0.9996 ₄	0.8750 ₂	0.9996 ₁	
Никлеозиди			МПЛДЙ	Лаб.			1–0.9997 ₈			
Резерпин			ЕСЙ		0.9999 ₄ –0.9315	0.999–0.8215				
Метронидазол			ЕСЙ	Урина			1–0.9984	0.9947–0.9811		
d ₃ -Парацетамол			ЕСЙ	Ок.ср.			0.9999 ₁			
ВАС-С12			ЕСЙ	Ок.ср.			0.99991	0.98745		
ВАС-С14			ЕСЙ	Ок.ср.			0.99188	0.99223		
Карбамазепин			ЕСЙ	Ок.ср.			0.99962			

Аналит		m/z	Метод	Функционална зависимост						
				Проба	$D_{SD}^{*}=f(I^{TOT})$	$D_{SD}^{*}=f(t_{irr})$	$I^{TOT}=f(t_{irr})$	$D_{SD}^{*}=f(D_{SD}^i)$	$D_{SD}^{*}=f(D_{QC})$	
				$ r $						
Стероиди	(1)**		ХЙАН	Лаб.				0.9977–0.7444	0.9996 ₇ –0.9498 ₇	
		345					0.9198 ₆			
	(2)**									0.9047
		109				0.9773 ₇				
		171				0.7426 ₂				
	313		0.9923 ₇							
	(3)**						0.9999 ₈ –0.981	0.989		
	(4)**				0.7551–0.6352		0.9429 ₁	0.9955–0.9906		
Метронидазол			ЕСЙ	Урина	0.99843			1		
Флавоноиди			ЕСЙ				1–0.7008	0.9878		
Никлеозиди			МПЛДЙ		0.9997 ₁ –0.9902		1	1–0.9998 ₈		

Резерпин			ЕСЙ				0.9997 ₈	
Амитриптилин			ЕСЙ	Ок.ср.				0.99999
Триадименол			Фот.йон.	Ок.ср.		0.9991 ₃	0.9961–0.9701	0.9999 ₆ –0.9903
d ₃ -Парацетамол			ЕСЙ	Ок.ср.				1
Лабеталол			ЕСЙ, ХИАН	Лаб.				0.99978
Пропранолол			ЕСЙ	Ок.ср.				0.99165
Бензалдех.			ЕСЙ, ХИАН	Лаб.				0.99673*
Бенз. киселини			ЕСЙ	Лаб.				0.97527
ПЕА			ЕСЙ, ХИАН	Лаб.				1–0.99978
КБП			ЕСЙ, ХИАН	Лаб.				
Пиперазини			ЕСЙ, ХИАН	Лаб.				0.96049*
Н-Trp-Trp-ОН			ЕСЙ	Лаб.				0.95575*
[Cu ^{II} (Gly) ₂] ⁰			ЕСЙ	Лаб.	0.96672			0.9833*
[Ag ^I (Бад.кис.)] _n			ЕСЙ	Лаб.				0.99367*
[Cu ^{II} G5]			ЕСЙ	Лаб.				0.98068*
[Ag ^I G5], [Ag ^I G6]			ЕСЙ	Лаб.				0.99332*
Флавоноиди			ЕСЙ	Лаб.				1–0.99981
Zn ^{II} -solvates			ЕСЙ	Лаб.				0.93589*
Zn ^{II} -solvates			ЕСЙ	Лаб.	0.96767–0.89839			
Синт. полимер			ГХ–МС	Лаб.				1
Биоразградим			ГХ–МС	Ок.ср.				1
полимери			ГХ–МС	Ок.ср.				1

*Използван модел: уравнение (1)

**Обозначението на анализите е съобразно публикуваните работи

#Интегрирана площ под хроматографски пик

Валидността на уравнение (5) е доказана при серия от реакции на фрагментиране на лабеталол (Фигури 6–8) в зависимост от посочените експериментални параметри. Ефективността му показва $|r|=0.99999-0.99977$.

Фигура 6. Маспектри на лабеталол в зависимост от експерименталните условия; химични диаграми на йоните на анализа образувани в резултат на фрагментационния процес.

Фигура 7. Фрагментационни MSⁿ реакции на лабеталол и избрани негови йони в зависимост от експерименталните условия (A, D); химични диаграми на йони при m/z 207, 164, 147, 146 и 144, като се вземат предвид техните тавтомерни форми (B,E).

Фигура 8. Фрагментационни MSⁿ маспектри на лабеталол в зависимост от експерименталните условия.

Изхождайки от факта, че уравнение (5) е тествано на ограничен брой реакции не може все още да бъде потвърдена неговата универсалност като MS закон. Данните, получени от анализа на лабеталол, обаче, показаха, че и това моделно уравнение предоставя еднозначна количествена информация за изследвания аналит.

Няколко модела бяха изведени като уравнения способни да отчитат ефекта на температурата върху интензитета на пика. Тук, ще бъде разгледано моделно уравнение (6). Неговото приложение показва еднозначно определяне на температурния ефект макар и отново при органичен брой изследвани съединения. Еднозначните анализи бяха постигнати при ниски концентрации на аналити и, то охарактеризирайки техни изотопомери. Получените отлични хеометрични показатели предполагат неговото надеждно приложение и в рамките на по-широк кръг от класове от молекули предвид факта, че анализът досега включва само заместени конфигурационно блокирани полиени (КЗПи) (**Фигури 9 и 10**). Вниманието на читател е съсредоточено върху анализ на КЗПи, извеждайки и тествайки уравнение (6) върху МС данни в температурен интервал $T=300-450^{\circ}\text{C}$. Коефициентът на ефективност показва $|r|=0.99978$ (**Фигура 11**). Експерименталният дизайн включва паралелни ЕСЙ- и ХЙАН-МС измервания съобразно обща схема прилагана във вътрешно лаборатория анализ на около 93 % от извършените експерименти не само включени в настоящата дисертация, но и обща за допълнително публикувани данни по тематиката от дисертанта. Така, всички разгледани тук примери третиращи ЕСЙ- и ХЙАН-МС резултати са получени посредством показания схематично дизайн на МС експеримент, който включва също така паралелен хроматографски анализ и анализ на електронно-абсорбционните спектри на изследваните съединения.

Ефективността на моделните уравнения е илюстрирана на серия от изследвания като акцентът пада върху уравнение (2) поради факта, че неговата еднозначна ефективност е потвърдена в рамките на голям брой независими експерименти (**Таблица 2**).

В хода на системните изследвания на дисертанта е доказано, че уравнения (1) и (2) са приложими за обработка на данни от МПЛДЙ-МС метод. МПЛДЙ-МС методът използва пространствено-времево многомерно изображение на МС измервания като анализът третира данни от съединения в твърдо състояние разположени на повърхността на прободържателя. При обработката на данни, обаче, би могло да се получат пространствено-времеви зависимости на интензитета на пиковете на изследваните аналити даващи възможност за построяване отново на функцията $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$. В серия от работи – в дисертацията е включена малка част – е доказано, че отново $\ln P_1$ е константа, като стойността на тази константа от обработени МПЛДЙ-МС спектри е идентична с тази от анализи посредством ЕСЙ- и ХЙАН-МС.

Фигура 9. ЕСЙ-(D) и ХЙАН-МС (E) спектри на 3-[2-(4-диметиламино-фенил)-винил]-5,5-диметил-циклохекс-2-енон, междинно съединение на багило CLP_61 при T= 300 и 450°C; химична диаграма на анализиран катион и багило CLP_61; теоретична точна маса, m/z стойности и форма на изотопа, включително съотношение на интензитета на пиковите на изотопомерите; масспектрометричните пикове на изотопомерите са подчертани.

Фигура 10. Схеми на ЕСИ- и ХИАН-МС експерименти; Експериментални условия на измервания; R_d — радиус на капчица; ΔG_{sol} – свободна енергия на Гибс на солватация на анализа; ΔG^\ddagger – свободна от активиране енергия на Гибс, предизвикваща образуването на йон в газова фаза в рамките на теорията за преходното състояние; V и V_c са потенциалите, приложени към върха на емитера и капиларя; E_c е електрическо поле във въздуха на върха на емитера.

Фигура 11. Функционална зависимост $D_{SD}^* = f(D_{QC})$ на D_{SD}^* параметри на уравнение (2) на пикове на CLP_58 в зависимост от ХИАН-МС данни за $T=450^\circ\text{C}$ и D_{QC} стойности, получени посредством молекуло-динамичния метод на Борн-Опенхаймер на катиони в зависимост от позицията на протониране (протомери CLP_58_312 и CLP_58_312_a); химични диаграми на протомери; хемометрия.

3.1. Приложение на стохастично-динамичния маспектрометричен метод за количествен анализ

Основната тема на този подраздел е прилагането на уравнение (2) за еднозначно количествено определяне на аналити в кондензирани състояния посредством маспектрометрия.

Класическата концепция за количествен анализ почива на съпоставянето на усреднени данни за интензитета на МС пик на йон на аналит в рамките на времето на измерване на съединението в присъствието на вътрешен стандарт (ВС) и концентрацията (c) на аналита в разтвора. *Хемометричната оценка* на зависимостта $I^{\text{TOT}} = f(c)$ определя и степента на асоциация между съпоставяните параметри. Двусмислеността на аналитичните данни или грешката от анализа са съгласувани с критериите за достоверност на аналитични резултати съгласно Решение 2002/657/ЕО на Европейската Комисия. Научната обосновка и моделни линейни уравнения са рутинно използвани в аналитичната химия. *Линейният калибровъчен модел* е емпирично доказан. За да се подчертаят съществените отлики между класическият метод на калибровъчна графика в координати $I^{\text{TOT}} = f(c)$ и уравнение (2), което приложено към количествения анализ включва хемометрична оценка на функцията $D_{SD}^* = f(c)$ дискусията е фокусирана върху обсъждане ефективността на двата подхода в рамките на общо прилаганите хемометрични параметри като количествени критерии за оценка на съпоставимост на бази данни от химичния анализ. Подбраният набор от представени изследвания от други автори използват линеен калибровъчен модел в присъствието на ВС и количествено определяне на главно нискомолекулни съединения в смеси от храни, проби от околната среда или биологични течности. Дискусията предлага оценка на ефективността на класическия линеен калибровъчен модел за количествени цели при определяне на лекарствени препарати. В тази връзка, количествената концепция базирана на уравнение (2) или функционална зависимост $D_{SD}^* = f(c)$ не включва като задължителна стъпка от анализа

използване на вътрешен стандарт. Това е едно основно преимущество на метода наред с другите такива, които ще бъдат последователно подчертани и илюстрирани в хода на представянето му по-долу. Методът генерира еднозначни данни без или посредством използване на вътрешен стандарт. Един съществен проблем при използване на класическия подход за количествено определяне на веществата е, че често липсва подходящ вътрешен стандарт. В идеалния случай, ВС трябва да отговаря точно на анализираното съединение. Реално, обаче се използват структурно сходни съединения, чийто времена на задържане не се припокриват с тези на анализите. Разликата в молекулните структури на изследваното съединение и ВС, обаче, определят и различното поведение на веществата по време на етапите на подготовка на пробата за анализ, което повлиява на техните измервани параметри и съответно на съотношението между интензитета на йона на анализа и този на ВС. Определянето на филирин и негови метаболити в биологични течности посредством ЕСИ-МС/МС в рамките на ЛДДК на определяемото вещество $1.250\text{--}1250 \text{ ng.}(\text{mL})^{-1}$ и $1.250\text{--}1250 \text{ ng.g}^{-1}$ показва $|r|=0.9990\text{--}0.9997$. Анализът на нискомолекулни съединения (НМС) в гранули от *Yiqi Jiangzhi* показва $|r|=0.9990\text{--}0.9999$ в рамките на ЛДДК $15.92\text{--}159.20 \text{ ng.}(\text{mL})^{-1}$. Количественото определяне на мелатонин в клетъчна култура води до $|r|=0.9984\text{--}0.9985$ (ЛДДК $0\text{--}2.7 \mu\text{g.g}^{-1}$). Анализът на 64 нуклеозиди в биологични проби показва $|r|=0.9954\text{--}0.9997$ (ЛДДК $4.88\text{--}2500 \text{ pmol.L}^{-1}$). Данните за рицин в напитки води до $|r|=0.994\text{--}0.999$ (ЛДДК $0.5\text{--}300 \text{ ng.}(\text{mL})^{-1}$). Изследването на канабиноидни алкалоиди в масло показва $r^2=0.9931\text{--}0.9982$, сумирайки съотношението на площта на пиковете на йони m/z 316, 348 и 361 и m/z 313, 345 и 358 на (-)- Δ^9 -транс-тетрахидроканабинол в присъствието на канабидиол и канабинол. Отлични резултати от прилагане на линейно калибровъчния модел са получени и при количествено определяне на аминокликозиди във фармацевтината практика ($r^2=0.9968\text{--}0.9997$). Доколкото, обаче, тези резултати показват отклонение от $|r|=1$, а и са получени значителни стойности на стандартното отклонение за действителната стойност на измерената величина ($sd(yEr\pm)$), то анализите не биха могли да се класифицират като еднозначни. Количественият анализ на смеси от таблетките от *Hu Gan* – традиционна медицинска смес в Китай – чрез високоефективна течна хроматография–МС/МС показва еднозначен коефициент на определяне на компонентите, т.е. $r^2=1$, но само в 16.7 % от анализиранияте проби. Към недостатъците на така разработения протокол трябва да се отнесе ниската му ефективност показваща $|r|=0.9642$.

Докато, данните от количественото определяне на метронидазол (**Фигура 12**) в урина посредством уравнение (2) и то, обработвайки резултати от директен ЕСИ-МС/МС анализ (**Фигура 13**) на клинични проби без допълнителни етапи на предварителна обработка на пробата и използване на ВС показват $|r|=1$ и $sd(yEr\pm)=0$ от хемометрична оценка на зависимостта $D_{SD}^{\pm}=f(c)$ в рамките на ЛДДК $1\text{--}50 \mu\text{g.}(\text{mL})^{-1}$. Този еднозначен резултат е получен в хода на анализ на интензитета на пика на анализа при m/z 172.0408₁. Данните в

работата включват и анализи на пикове при m/z 171.099₈, 172.071₈, 172.040₈₁, 213.146₃, 181.07₂, и 151.111₄ от анализа. В рамките на класическия подход, оценяващ зависимостта $I^{\text{TOT}}=f(c)$ се получава занижена ефективност ($|r|=0.9939_5-0.9940_4$).

Фигура 12. Химични диаграми на молекулни йони, и продукти на фрагментиране на метронидазол в зависимост от протолитните взаимодействия на анализа.

Фигура 13. Масспектър на метронидазол.

Имайки предвид факта, че е използвана точна МС апаратура за клиничен анализ, полученото понижаване на хеометрични параметри като точност, чувствителност и ефективно разделяне на определяемото вещество от останалите компоненти в пробата, както при анализа на метронидазол, така и при други количествени определяния на медикаменти и техни метаболити в биологични проби посредством класическите методи

за количествен анализ се обясняват с т.н. *ефект на масата на пробата* или *матричен ефект на пробата*, който води до флукуация на екстензивното свойство интензитет на пик на йон на анализа. Този ефект е наблюдаван и в МС спектрите на метронидазол, показващи вариация в хеометричните параметри на анализа в урина при многократни измервания на всяка проба в рамките на серия от разтвори с различни концентрации на веществото. Най-ниско съответствие между данни от МС параметри от измерване на метронидазол в урина са получени в проба съдържаща $25 \text{ mg} \cdot (\text{mL})^{-1}$ от анализа при три измервания на пробата. Тези колебания на измерваните параметри са в основа на сравнително ниската ефективност на класическия количествен подход за анализ основан на измерване на общия интензитет на йон в рамките на цялото време на измерване. Измерените масспектри се характеризират със значителен шум. Независимо от измерения шум в масспектъра на определяното вещество данните получени посредством прилагането на уравнение (2) за обработка на данни показват, че точността на количественото определяне не е свързана с точността на МС измерване, която е много висока такава, а се определя до голяма степен от теоретичния модел по, който се извършват пресмятията свързващи стойността на екстензивното свойство, което се измерва (МС интензитет на пик) и концентрацията на веществото в разтвор или твърдо състояние в зависимост от използвания метод за йонизация на химическите съединения. Следователно, еднозначното определяне на количеството и структурата на анализа налага използването на метод, който обработва и данните от шума и флукуацията на измерваните пикове. Този метод почива на прилагане на уравнение (2) при обработка на данни от МС анализ. Уравнение (2) е първият разработван модел за интерпретиране и предсказване на масспектри на анализи третиращ количествено флукуациите на измерваните екстензивни свойства, при това при произволно избрани времена на измерване. Уравнение (2) е валидно за всеки произволно избран интервал от времена на измерване на масспектрите. Както, например, показват данните от анализа на йони на α -ЦД при m/z 279, 274, 252, 259, и 313, отношението на интензитетите им в рамките на различни времена на измерване е взаимно свързано в линейна зависимост, показваща $|r|=0.99403$.

Флукуациите в експериментално измерените параметри, обаче, много често предоставят аналитична информация за различните химични форми на анализа. Контекстът на понятието *химична форма* тук включва, както тавтомерни форми свързани с електронни ефекти на локализация, респективно, делокализация, така и продукти на протолитни взаимодействия, които дори в случая на малка молекула като метронидазол може да стабилизират серия от катиони или катион-радикали. Могат да се посочат още продукти на вътрешномолекулни превръщания или форми стабилизирани в резултат на ефекти на пренос на заряд. Тези химични форми на анализа притежават серия от характеристични пикове, чийто интензитет може да варира в граници съизмерими с флукуациите на

измерваните екстензивни свойства особено обработвайки данни от следи от аналити. Така, основното преимущество на уравнение (2) е, че не само предотвратява загубата от аналитична информация като обработка данни от флукуацията на параметри, но съвместното прилагане на уравнения (2) и (3) води до еднозначното идентифициране и 3D структурен анализ на тези различни форми. Съгласно хемометричните критерии за оценка на ефективността на даден аналитичен метод, посочените по-горе преимущества на уравнение (2) определят и способността му за еднозначно количествено и структурно определяне на аналита като повишава както селективността, така и специфичността на масспектрометрията. Още повече, както показват данните от приложението на уравнение (2) за анализ вещества посредством различни йонизационни методи, то е валидно в рамките на серия от досега тествани методи и то, тези, сред най-често използваните в аналитичната практика. Последният факт дава възможност за верифициране на данни за аналити измерени при различни условия на йонизация на изследваното вещество в рамките не само на вътрешнолабораторен, но и на междулабораторен анализ.

Постигнатите еднозначни и достоверни хемометрични параметри посредством прилагането на уравнение (2) при обработка на данни от количествения анализа на метронидазол в биологична течност (**Фигура 14**) от клиничната практика, както и тези от други анализи (**Таблица 2**) са, може би, най-добрата оценка за преимуществата и ефективността на метода сравнявайки получените резултати с тези на други автори използващи класически количествени подходи за обработка на данни от МС измервания. Акцентът върху резултатите от анализ на метронидазол в урина, обаче, е основен не само поради наличие на съществен матричен ефект на пробата, но и поради факта, че молекулата се характеризира с набор от протомери, различни цвистерйони, и тавтомерни форми. Независимо от простотата на молекулата тя е нетривиален изследователски обект от гледна точка на електронни електронни ефекти и тавтомеризъм. Всяка от тези форми се характеризира със специфична стойност на енергията, а последният параметър, както стана ясно в хода на изложението е директно свързан с интензитета на МС пика на йона на аналита. Интерпретацията на МС данни и отнасянето на отделните молекулни форми към наблюдаваните статистически различни пикове е нетривиална изследователска задача – задача, която, обаче, е решена еднозначно посредством прилагането на уравнение (2).

Parameter	Value	Error	N = 3
A	-2.4635.10 ⁴	2.52218.10 ⁻⁴	p = 0.03574
B	2.7898.10 ⁻¹³	1.56787.10 ⁻¹⁴	
r:	0.99842	SD:	3.44236.10 ⁻⁴

Parameter	Value	Error	N = 3
A	1.18931.10 ⁻¹¹	4.52265.10 ⁻¹²	p = 0.94177
B	-6.1836.10 ⁻¹⁷	4.1854.10 ⁻²⁰	
r:	-1	SD:	6.2082.10 ⁻¹²

Фигура 14. Корелативен анализ между данните от D_{sd}^* [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] за йон при m/z 172.072 и 172.041 по отношение на общия интензитет (I^{TOT} [условни единици]) на пика при m/z 172.042, взет за всяка аналитична концентрация [41]^[P8].

Тук, би могло да се добави и факта, че при прилагане на формула (2) при определяне на смеси от стероиди отново бе постигнат еднозначен анализ в контекста на хемотрични количествени критерии за оценка на ефективност на метод показващ $|r|=1-0.9999_4$ ($D_{sd}^*=f(c)$). Независимо от това, че анализът на стероиди включва количествени определяния на лабораторни смеси, поради общият им молекулен структурен фрагмент, а именно 10,13-диметил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекахидроциклопента[а]фенантрен-3-он (Фигури 15–17) се характеризират често с виртуално идентични маспектри и сходни продукти на фрагментиране, което затруднява тяхното еднозначно определяне, както в лабораторни смеси така и в биологични проби или проби от околната среда.

Фигура 15. Химична диаграма на общия структурен фрагмент на стероиди и характеристични йони.

Също така, в зависимост от експерименталните условия много често спектрите на стероиди се характеризират със значителен шум. Както в случая на метронидазола, шумът възпрепятства достоверното интерпретирането на данни особено на пикове характеризиращи се с нисък интензитет посредством конвенционалните методи за анализ на масспектри, които включват *методът на базовата линия*. Така се губи аналитична информация от флуктуации на измервани величини от различни форми на анализите, както беше споменато в предишните параграфи. В контекста на анализ на стероиди, като това важи и за анализа на въглехидрати, както ще видим по-долу, трябва да се отбележи, че поради виртуалната идентичност на спектрите, които допълнително се характеризират с нисък интензитет на пика на съответния протомер от анализа, който, *де факто* е определящ при селективното определяне на смеси. За случаите на стероиди (1)–(4) това са пиковете при m/z 363, 331, 315, и 303.

Фигура 16. Хроматографски данни и маспектри на смес от стероиди (проба Д): хидрокортизон (1), дезоксикортикостерон (2), прогестерон (3) и метилтестостерон (4):

Фигуре 17. Маспектър на метилтестостерон (4); химични диаграми на фрагментационни реакции на анализа.

Валидността и еднозначността на количествените и 3D структурни определяния на стероиди в смеси получени посредством уравнение (2) са потвърдени и от паралелен хроматографски анализ показващ $|r|=0.99999$ при оценка на съпоставимост на коефициентите от уравнение (2) с площта под хроматографския пик на анализа в зависимост от неговата концентрация ($D''_{SD}=f(CPA)$).

Дискутирайки отличните коефициенти ($|r|=0.9999_9-0.9999_4$) на ефективност постигнати при количествено определяне на смеси на стероиди посредством уравнение (2) (**Фигура 18**) при нива на ЛДДК [$\text{ng} \cdot (\text{mL})^{-1}$] трябва да се подчертае, че получените резултати са забележителен прогрес за количествената масспектрометрия. Данните от хроматографския анализ показват $|r|=0.9757$.

Фигура 18. Корелативна зависимост между данните от масспектрометричния коефициент от уравнение (2) D_{SD}^i [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] от йони на прогестерон (3) при m/z 279, 171 и 109 в разтвор спрямо концентрацията [$\text{ng} \cdot (\text{mL})^{-1}$]; хеометрия.

Отлични резултати ($|r|=0.9999_4$) са получени и при анализ на резерпин, отново при оценка на съпоставимост на параметрите от уравнение (2) и тези от площта под

хроматографския пик на анализа в зависимост от неговата концентрация (Фигури 19 и 20.)

Фигура 19. Хроматографски данни за резерпин при различни експериментални условия.

Фигура 20. Хемометричен анализ между D_{SD}'' [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и хроматографски данни на йони на резерпин при m/z 448, 557 и 609 и концентрации 07 и 04; данните за D_{SD}'' са съгласно уравнение (2); хемометрични данни за линейната връзка.

Еднозначното количествено определяне на анализи посредством уравнение (2) е потвърдено от паралелни МС и хроматографски анализи на седем повърхностно активни вещества и медикаменти в проби от околната среда като почва, утайка, отпадни води и биота (Фигури 21 и 22). Анализът включва и количествено определяне на деутерирани

производни на аналити като, например, парацетамол. Обработените данни обхващат анализи в рамките на ЛДДК $2-80 \text{ ng} \cdot (\text{mL})^{-1}$ като е отчетен и ефекта на стойностите на енергията на сблъсък между частиците $ES=5-60 \text{ V}$ върху интензитетите на пиковете на аналитите. Количественият анализ на ПАВ в биотата посредством уравнение $\ln[D_{SD}^*]=f(c)$ води до отличен хеометричен параметър $|r|=0.99991$ обработвайки данни за пикове на ВАС-С12 при $m/z 212.209 \pm 0.1$ и 211.75 ± 0.15 . Те принадлежат на набори от статистически различни променливи на две тавтомерни форми на фрагментационни йони на аналита. Използването на класическия подход за анализ оценявайки зависимостта $I^{TOT}=f(c)$ показва занижена ефективност ($|r|=0.9922_3-0.9874_5$).

Тук, би могло да се направи вметка, че е тествана и валидността на уравнение (5) отново получено от уравнение (1), използвайки за пример парацетамол и негови деутерирани производни. Постигнатите хеометрични показатели са $|r|=0.99429$ и 0.96501 . Сравнително занижените стойности на $|r|$ в случая на деутерираното производно на парацетамол могат да се обяснят със значителите колебания и нисък интензитет на пиковете на аналита в биота.

Взети заедно, данните от работи по анализ на стероиди в лабораторни смеси, метронидазол в биологична течност, биоциди и медикаменти в проби от околната среда и биота, и резерпин в лабораторни проби обясняват, защо решаващото предимство на уравнение (2) се състои в способността му за едновременно еднозначно МС количествено и 3Д структурно определяне на аналити в многокомпонентни проби от околна среда и биологични течности.

Фигура 21. Хроматографски и масспектрометрични данни за повърхностно активно вещество (BAC-C14) в биота; химични диаграми на аналита и негов основен йон на фрагментиране.

Фигура 22. Корелационен анализ между параметри от уравнение (2) ($D_{sp} [cm^2.s^{-1}]$) на йони на анализа (повърхностно активно вещество BAC-C14) и концентрацията на анализа; хеометрия.

Дискутирайки преимуществата на уравнение (2) за целите на количествената масспектрометрия би могло да се споменат и еднозначни резултати получени при определянето на кинетиката на реакции на фотофрагментиране както при триадименол, така и при сукралоза (трихлоргалактосахароза) в рамките на ЕСЙ(-) и ЕСЙ(+)-ултравиолетови фотодисоциационни експерименти и времена $t_{irr} = 25\text{--}400\text{ ms}$ показва $|r| = 0.9995_7\text{--}0.9983_7$ (Фигури 23 и 24) използвайки данни за пикове при $m/z\ 296.1146$, 70.0391 (триадименол) и 395.0061 , 101.0234 (сукралоза). Изследвани са проби от околна среда отново характеризиращи се със значителен матричен ефект на пробата. С цел да се направи сравнение между ефективността на уравнение (2) и класическия подход за обработка на данни от МС анализ ще се посочи, че отношение $I^{TOT} = f(t_{irr})$ от йони при $m/z\ 296.1146$ (триадименол); както и $m/z\ 395.0069$ и 101.0234 на (сукралоза) показва стойности $|r| = 0.97088$, 0.91619 и 0.96 . Фактът, че уравнение (2) достига ефективност $|r|$

=0.9996 и при анализ на посочените молекули в сложни проби от околната среда е още едно доказателство за безспорната му ефективност при обработка на количествени МС данни. Еднозначен параметър $|\gamma|=1$ е постигнат анализирайки кинетични данни за йон при m/z 197.984 от трихлоргалактосахароза от ЕСИ(-)-МС фотофрагментиране на анализа.

Както при анализа на метронидазол, така и при определянето на триадименол в проби от околната среда еднозначните определяния са постигнати като е анализирана тавтомерната предпочетеност и термодинамичната стабилност на йоните на фрагментиране на анализа, които се характеризират с различна енергия. Различните протомери и тавтомери, независимо от простотата на анализирания йон като, например, този на триадименол при m/z 70 се характеризират с набор от статистически различни измервани екстензивни свойства в хода на експеримента, чиято хеометрична оценка е задължителен етап при определяне на коефициентите по уравнения (1) и (2).

Фигура 23. Схема на масспектрометричен експеримент включващ електроспрей йонизация ултравиолетова фотодисоциационни процеси на анализа.

Фигура 24. Химични диаграми на фрагментационни реакции на триадименол без и при лазерно облъчване; теоретични m/z данни и съотношения на интензитета на изотопомери.

Дискусията върху безспорните преимущества на уравнение (2), определящи еднозначността на анализа и отличната ефективност на метода сравнени с данни от класическите подходи за обработка на резултати от МС експерименти би могла да се продължи и разглеждайки по-широк кръг от анализи включени в дисертационния труд. Допълнително емпирично доказателство е получено и при прилагане на уравнение (2) за прецизна обработка на МС данни за идентифициране и количествено определяне на карбамазепин, амитриптилин и скандозид в проби от околната среда; определяне на окислени продукти на анализите в резултат на ефекта на биогеохимични процеси; и (iii) определяне на тяхната 3Д молекулна структура. Убедително е показано, че трябва да се прилагат предпазливо наличните методи базирани на автоматизирани алгоритми за съпоставяне на бази данни от стандартни проби с тези на маспектри на изследваните анализи в проби от околната среда поради ниските показатели на ефективност на съществуващите методи, показващи сходност 0.8–0.88. Още повече, че както дискутираните анализи, така и техните продукти на деградация или окисление в околната среда се характеризират с малка разлика във времената на задържане $\Delta RTs=0.05$ минути, което затруднява и съвместното прилагане на МС и хроматографски данни за анализ. Уравнение (2), обаче, позволи тяхното надеждно количествено определяне и 3Д структурно охарактеризиране (**Фигура 25**). Предоставеното емпирично доказателство за

надеждността на новите моделни уравнения показват, че те драстично подпомагат възможностите и разширяват капацитета на аналитичната масспектрометрия, изучавайки сложни смеси от аналити, характеризиращи се с разнообразие от производни състоящо се от около 50 трансформации на молекулната структура на дискутираните съединения като се получава съответна серия от ОН-заместени изомерни продукти на окислени форми на аналитите в околната среда. Освен това, благонадеждността на получените данни при прилагане на уравнение (2) е доказана при ниски нива на ЛДДК 0.28 ng.L^{-1} – $1 \text{ ng.(mL}^{-1})$. Резултатите от количественото определяне на карбамазепин в отпадъчни води сочи $|r|=0.99448$, прилагайки класическия подход за анализ на данни от МС изследвания. Прилагането на уравнение (2), обаче, води до корелационен коефициент $|r|=0.99961$ в ЛДДК $5\text{--}200 \text{ ng.mL}^{-1}$, който както се вижда се показва значително подобрене на ефективността на метода. Прилагането на уравнение (2) за 3Д структурният анализ на дискутираните съединения доведе и до напълно еднозначното им определяне доколкото бяха постигнати параметри, показващи: $|r|=0.99797$ (карбамазепин), $|r|=0.99962$ (скандозид) и $|r|=0.99999$ (амитриптилин). Приложението на стохастично-динамичния подход за едновременно количествено и структурно охарактеризиране на дискутираните съединения е съпроводено не само с драстично увеличаване на МС ефективност за количествен анализ на проби от околната среда, но и с повишаване на селективността и специфичността на метода доколкото както беше споменато по-горе, наборът от аналити и техните продукти на окисление и деградация се характеризират със сходни данни от хроматографския анализ и виртуално идентични масспектри.

Фигура 25. Корелационен анализ между усреднени данни за общият интензитет (I_{Sum}^{Av} , [условни единици]) на йона на карбамазепиновия протомер $[M+H]^+$ при m/z 237 в проби от отпадни води в зависимост от концентрацията на анализа $[ng.mL^{-1}]$ (A); функционална зависимост $D''_{sb}=f(c)$ на параметъра на уравнение (2) спрямо концентрацията на анализа $[ng.mL^{-1}]$, разглеждайки променливите на пика $[M+H]^+$ при m/z 237.18599±0 (B); или сумираните данни за интензитета на пиковите при m/z 237.18599±0 и 237.05598±0, като по този начин се определя количествено йонът при m/z 237.16432±0.05307 (C); хемометрия.

Акцентът върху дискутираната работа, обаче, не се състои само върху отличните хемометрични параметри получени при прилагането на уравнение (2), каквито са постигнати в значителния брой от показаните в **Таблица 2** анализи. Преимуществото при използване на уравнение (2) е свързано с факта, че параметрите са получени при анализ на системи, характеризиращи се със значителен *матричен ефект на пробата*, каквито, както е посочено по-горе, са всички проби от околната среда. Той се състои в повишаване или понижаване на интензитета на пиковите на изследваните съединения под влияние на ефекта на матрицата на пробата, като е установено, че това влияние може да е различно върху пиковите на анализите и тези на ВС. Доколкото, интензитетът на пиковите на изследваните съединения и този на ВС се използват за количествен анализ, ефектът на матрицата на пробата оказва директно влияние на хемометричните параметри от количествените определяния, защото се променят значително ефективността на

Йонизация на анализите при разработването на съответните МС протоколи. Грешката в измерванията поради матричните ефекти на средата, следователно е задължително да бъде определена при всяка изследвана проба с цел да се постигне достоверно определяне на анализите. Поради наличие на матричен ефект би могло да се получи значителна грешка при оценка на селективността и възпроизводимостта на метода.

Основният проблем е, че механистичните аспекти на матричните ефекти на молекулно ниво все още не са напълно изяснени. Доколкото йонът на анализа взаимодейства с компоненти на матрицата на пробата и това взаимодействие е свързано с комплексна серия от реакции на пренос на заряд и протониране, то скоростта на тези процеси зависи от йонизационната енергия и протон-акцепторната способност на анализите, която както е известно е тясно свързана с молекулната и електронни структури на анализите. В контекста на целите на настоящата дисертация е очевидно, че матричният ефект ще е различен върху анализите и химичните съединения използвани за ВС, а така също и в зависимост от компонентите на матрицата на пробата, които също варират драстично при проби от околната среда.

Независимо от този факт, с цел минимизиране на матричните ефекти аналитичната практика прилага режим на работа на МС с мониторинг на избрани реакции (МИР) като по този начин се позволява откриването само на даден от интересуващите ни анализи. Когато, обаче, анализирани съединения претърпяват химични промени в молекулната си структура, какъвто е случаят с карбамазепин и други производни от същия клас медикаменти се наблюдават драстично променящи се стойности на измерваните МС параметри. В такива случаи, режимът на работа МИР често не може да открие и интерферира анализите. Необходимо е да се отбележи, че неинтерферирани анализи могат да бъдат откривани и при стандартни разтвори в зависимост от концентрацията и ефекта на матрицата на пробата. Поради това, анализът често включва не само режимът на работа МИР, но и паралелен анализ с данни от МС с пълно сканиране, като определянето на изомерни съединения често се извърша и мануално.

За да бъде илюстрирана достоверността на твърденията, че именно прилагането на уравнение (2) дава възможност за еднозначно определяне на посочените анализи в проби от околната среда е полезно да се дискутират и резултатите от анализ на матричния ефект в зависимост от съществуващите моделни уравнения. В тази връзка, е уместно да се отбележи, че аналитичната практика използва главно два метода за определяне на матричен ефект при МС базирани протоколи. Съгласно т.н. *метод на Тислер* се определя параметър ME_o (%), отнасящ се до наблюдавания матричен ефект. Както може да се очаква, в изследванията на дисертанта, откликът (R) се определя не посредством тоталният интензитет на пика на анализа или абсолютни площи на пиковете, а посредством параметъра D''_{SD} от уравнение (2) подобно на линейния модел

$D_{SD}''=f(c)$, защото, както вече беше подчертано, той отчита точно флуктуациите на измеримите променливи.

Използван е и *методът на Матушевски*, който се прилага рутинно в аналитичната практика.

Тъй като съществена част от иновативните разработки на нови теории и моделни уравнения изисква тяхното приложение към различни видове молекулни системи, както е посочено по-горе, **Таблица 2** обобщава получените данни от приложение на дискутираните уравнения до този момент. Таблицата показва и данни от I^{TOT} според концепцията на класическия подход за линейно калибриране и зависимости определени от независим хроматографски анализ използващ интегриране на площта на пиковете на анализите като се прилагат няколко алгоритми. Както се вижда от данните в 90.9 % от случаите прилагането на уравнение (2) за количествено определяне на анализи води до драстично подобряване на ефективността на МС метода като се подобряват значително не само корелационните коефициенти, но и селективността и специфичността на аналитичния протокол. Драстични подобрения на хеометричните показатели са постигнати при анализ на биоциди в проби от околната среда показващи $|r|=0.99991$ при определяне на анализи посредством уравнение (2) и $|r|=0.98745$ използвайки класическия подход за обработка на данни. Същото се отнася и за анализа на флавоноиди показващ $|r|=0.99964$ в резултат от използване на уравнение (2) и $|r|=0.87502$ — при прилагане на класическия подход.

По-нататък в този подраздел ще бъде обърнато внимание на приложението на МПЛДЙ-МС за целите на количествения анализ на химични съединения. Методът почива на различни йонизационни феномени. Той е твърдотелен метод за анализ, прилагащ главно техники на пространствено-времево изобразяване на разпределение на веществата в изследваните проби (**Фигура 26**). В тази връзка, количествен анализ на показаното изображение на разпределение на анализи в твърдата фаза все още представлява голямо предизвикателство пред аналитичната наука главно поради ниската възпроизводимост на данни от изследвания на биологични проби, където методът намира централно приложение.

Фигура 26. 3Д данни от МПЛДЙ-МС на анализа в присъствие на матричен компонент α -циано-4-хидроксиканелена киселина при показаните положения на лазерния лъч върху повърхността на пробата с позиции x, y [μm]; химична диаграма на матричния компонент; фотографско изображение на поликристалната проба от смес от аналит и матричен компонент (ляво); и фотографско изображение на монокристали на анализа без и при облъчване с лъчение с дължина на вълната $\lambda_{\text{max}}=365 \text{ nm}$ (дясно).

Предварително би било добре да се подчертае, че включените в дисертацията работи нямат методологичен принос към разработване на количествени подходи за определяне на пространствено-времето разпределение на аналити в твърда фаза, което по същество е отделена подобласт на количествената масспектрометрия.

Дискутираните резултати от приложение на уравнение (2) за количествено определяне на аналити от МПЛДЙ-МС измервания и получените еднозначни резултати като хемометрични показатели, обаче, показват, че стохастично-динамичния метод може да бъде прилаган успешно за целите на количествената масспектрометрия, обработвайки и данни от МПЛДЙ-МС анализи. Така се предоставя ключова информация за съединенията, както в разтвор, така и в твърдо състояние, използвайки набор от МС методи и то в рамките на прилагане на едно и също моделно уравнение (2). Това е негово допълнително преимущество за целите на аналитичната химия и аналитичната масспектрометрия.

Фактът, че са постигнати еднозначни определяния на аналити посредством МПЛДЙ-МС метод и уравнение (2) е отличителен методичен принос към количествената МПЛДЙ-МС, защото като цяло се подчертава, че МПЛДЙ-МС често се характеризира с по-скоро не

количествен характер на измервани променливи. Това обяснява и ниската възпроизводимост на данните от многократни анализи на проби, а така също и данни от различни точки от повърхността и обема на изследваната проба. Данните за интензитета на пика зависят от ориентацията на (съ)-кристалите на матрицата и на анализа. Още повече, специфичните за МПЛДЙ-МС явления на йонизация и десорбция все още не са напълно изяснени и подлежат на дискусия.

Също така, често се наблюдава драстично отклонение от линейните отношения между относителните интензитети на пиковете и концентрациите на анализа в зависимост от хомогенността на пробите съдържащи матрица-аналит. Като цяло се използват ВС, за да се преодолее недостатъка на количествената МПЛДЙ-МС в твърдо състояние. Използването на ВС, обаче, увеличава сложността на измерванията и експерименталния дизайн, който при анализ на биологични проби би могъл да е значително усложнен. В този контекст е разработена концепция за рациометрично откриване на анализи в проби, осигуряваща вградено самокалибриране. Методът, обаче, е съпроводен със значително стандартно отклонение $sd(y_{Er\pm})=3.35\%$ от съотношението на пиковия интензитет, използвано за количествено определяне на анализите чрез МПЛДЙ-МС. Както може да се предположи при анализ на съединения с ниска концентрация в биологични проби получената стойност намалява значително ефективността на метода. Използването на маркирани с изотопи ВС води до постигане на главно полуколичествено определяне на анализи $r^2>0.99$. Отделно, методът за маркиране на изотопи не изглежда приложим за изследване, например, на изомери на въглехидрати смеси, тъй като реакцията на маркиране на изотопи не е специфична за изомерни процес. Също така, МПЛДЙ-МС често се характеризира с ограничен ЛДДК на анализи в резултат на т.н. *насищане на детектора*. Постигнато е известно подобрене на възпроизводимостта на сигнала чрез оптимизиране на компонентите матрица-аналит на пробата или използване на течни матрици от йонни-течности. Анализът е съпроводен със значителни стойности на стандартното отклонение на интензитета (I^{TOT}) на пиковете показващи $sd(y_{Er\pm})=4.41, 5.11$ и 10.36% . Понастоящем, теоретичните основи на МПЛДЙ-МС явленията и свързаните с тях функционални зависимости се считат за недостатъчно добре изучени.

Методологичният количествен МПЛДЙ-МС анализ в твърдо състояние е много сложна, не тривиална и трудна изследователска задача, въпреки, че самият метод се характеризира с показаните по-горе превъзходни инструментални характеристики и ефективност. Създаването на точен количествен МПЛДЙ-МС протокол за директен анализ в кондензирани фази е изправен пред набор от проблеми, някои, от които вече са „скицирани“.

Представени са количествени данни за измервания при три различни експериментални условия на производни на пуринови и пиримидинови бази като анализи спрямо типа на матрицата на пробата, за да предоставим емпирични доказателства отговарящи на

въпроса: Влияе ли типът на матрицата върху 3D конфигурации и електронни структури на йони на анализа?

Подробно МС експериментално и теоретично изследване на асоциати на пуринови и пиримидинови бази в лабораторни смеси и биологични проби, основно принос на дисертанта може да бъде намерено в литературата. Работата не е включена в настоящата дисертация поради ограничения ѝ обем. Приносите представят отново факти и аргументи в подкрепа на валидността и приложимостта на уравнения (1) и (2) за количествени и структурни МС анализи.

В дисертационния труд се разглеждат основно емпирични доказателства обосноваващи 3D структурен анализ на смес от нуклеозиди (**Фигура 27**), използвайки матрици на проби α -циано-4-хидроксиканелена киселина или 2,5-дихидроксibenзоена киселина, както и данни за проби без наличие на матричен компонент. Теоретичните и експериментални резултати обхващат и изучаване на сложния механизъм на тавтомерни превръщания на нуклеозиди, тяхната способност за отдаване и приемане на протони, а така също и фини електронни ефекти, ефекти свързани с пренос на заряд, между- и вътрешно молекулни водородни връзки, молекулно прегрупиране, и др. Направен е и сравнителен анализ на МС характеристики на дискутираните анализи получени посредством ЕСЙ- и ХЙАН-МС методи. Този анализ, отново не е включен в настоящата дисертация, но може да бъде намерен от заинтересования читател.

Изучавайки оптично-микроскопско изображение на пробите, използвани за целите на това изследване, заедно с пространствено-времените 2Д и 3Д изображения на МПЛДЙ-МС данни е важно е да се отбележи, че при подготовката на пробата за анализ посредством смесването ѝ с матрично съединение като, например използваните α -циано-4-хидроксиканелена киселина или 2,5-дихидроксibenзоена киселина липсва процес на съкристализация на матричния елемент и анализа. Последното твърдение е подкрепено и с резултати от рентгено-структурен анализ от монокристали, а така също и данни от инфрачервена спектроскопия. Компонентите на матрицата-аналит, обаче могат да образуват фина поликристална фаза с размер на кристала от около 10 до 15 μm . Кристалното състояние на изследваното съединение може и да не съответства на равновесното състояние на анализа в разтвор. Освен това, различни 3D конформации и тавтомерни форми на молекули и йони имат различни експериментални променливи m/z и интензитет на характеристичните им пикове в масспектрите. Въпреки, че първоначалният разтвор на анализа се характеризира с негови равновесни молекулни и електронни структури, измеримият резултат отразява косвено наблюдение на 3D молекулна конформация на съответното кристално състояние, получено поради бързото изпаряване на разтворителя от пробата. За да разберем естеството на връзките между стохастично-динамичните параметри на уравнение (2) и т.н. квантово-химичната дифузия съгласно уравнение (3) трябва да задълбочим знанието си и разбирането си за прехода

течна фаза → твърдо състояние на анализите по време на техниките за подготовка на пробата за МПЛДЙ-МС измервания, заедно със съответните явления на йонизация и десорбция в хода на един МПЛДЙ-МС експеримент. Разликата в 3D структурата на анализа в твърдата фаза повлиява възпроизводимостта на аналитичните данни поради лоша възпроизводимост на пробата. Резултатите от пикове при m/z 109 и 110 са обобщени в . Съответните фрагментационни схеми генериращи йони при $m/z=0-300$ са показани на **Фигури 28** и **29**. С оглед прилагане на t -тест оценяващ степента на идентичност на наборите с данни от измерванията е направена предварителна оценка на нормално разпределение на променливите, защото използването на t -тест предполага, че масивите с данни са нормално разпределени. Нормалното разпределение на измерените променливи е тествано посредством теста на Шапиро-Уилк. Така получените резултати от W -статистиката се приемат за благонадежден критерий за оценка на нормалното разпределение на променливи параметри. Както може да се види от данните поместени в измерените променливи в точки от пробата с координати $x,y=1200$ и $x,y=1100$ μm са нормално разпределени, тъй като са получени големи W -стойности. Тъй като тестът не е стабилен, той се използва съвместно и с анализ на вероятностните диаграми от набори от данни от променливи. Когато точките от графиката лежат на една права, то тогава съответните променливи се приемат за нормално разпределени. Аналогичен анализ е направен и за експерименталните стойности на пика при m/z 283. Следващ етап в анализа включва оценка на разликите между средните стойности на МС променливи, както и стандартните им отклонения. Тя е направена посредством прилагане на хемометрични тестове. Много е важно да се прави разлика между хемометричните показатели в рамките на различните тестове. Една част тестове отчитат приноса на грешката, поради фиксирания фактор на ефекта и измерването. Те отговаря на въпроса: Дали показаните разлики в m/z данни за пространствените разпределения по отношение на три показани набора от y -стойности ($x,y=1200$, $x,y=1100$ и $x,y=1000$) могат да бъдат обяснени със случайни грешки при измерванията? Както може да се види, липсват значителни разлики между наборите от данни от променливи или липсва случайна грешка на измерванията, засягаща прецизността или възпроизводимостта на експерименталните резултати.

Сравнителният анализ между експерименталните средни стойности на m/z е извършен и с помощта на t -тест. Така, установена липса на случайни грешки при измерванията, поради разлика в използваните методи за подготовка на пробите или матричния компонент на пробата. Хемометричните данни от последния тест отговарят на въпроса: Дали анализирания набори от данни от променливи за пространствени y -точки по повърхността на пробата ($x,y=1200$, $x,y=1100$ и $x,y=1000$) се различават една от друга? Показано е, че стойностите са различни поради значителните стойности на стандартните отклонения на пикове при m/z 110.46045, $sd(y_{Er\pm})=0.24285$; 110.2651, $sd(y_{Er\pm})=0.25344$ и

110.43174, $sd(yEr_{\pm})=0.18539$. Точността на МПЛДЙ-МС метода от значителна част от получените параметри за йони на анализа отчитат точност варираща от четири до първия знак след десетичната запетайка при анализ на m/z данните от измерванията. Наборите от данни от променливи определят, какво наблюдаваме като резултат от измерванията. Това, обаче не определя, какво наблюдаваме като 3D конфигурации и електронни структури на анализите отговарящи на измерените стойности на m/z . Доколкото резултатите от теста показват, че наборите от променливи са значително различни помежду си, то това може да означава, че тези набори от данни принадлежат към различни 3D молекулни и електронни структури на катионите на анализа наблюдавани при m/z 110. В рамките на стохастично-динамичната концепция разработена за обработка на данни масспектри показахме, че уравнения (1) и (2) използвани съвместно с уравнение (3) и така приложени към експериментални данни от ЕСЙ- и ХЙАН-методи имат капацитет да определят еднозначно не само 3D молекулната конфигурация на анализа, но и фини електронни ефекти, тавтомерни форми и промяна на електронната структура, свързана с процеса с пренос на заряд. Показано е, че когато даден експеримент позволява разграничаване между m/z -стойности до петия десетичен знак, то тогава се постига абсолютно количествено определяне при $sd(yEr)=0$. Корелационен анализ между D_{SD}^* и D_{QC} данни за тавтомери на апигенин, изследвайки неговите МС пикове при m/z 271.0, 271.066665, 271.1333, а 271.19998 показва $|r|=0.95938$. В този контекст, когато говорим за вариабилност от точка на повърхността на пробата до друга точка от същата повърхност, то тогава не може да се пренебрегне влиянието на промяната и дори смущението на 3D молекулната и електронна структури върху данните за m/z и МС интензитета, поради D_{SD}^* параметрите съгласно уравнение (2) количествено определят точно МС интензитета на пика на йона. Успоредно с това, се отразява енергията на молекулярната система чрез ΔG -параметъра. Въпреки това, той определя уникалната 3D молекулярна и електронна структура само на конкретна молекула. Освен това: Енергията е функционално свързана с молекулната маса чрез добре известното уравнение на Айнщайн. Последното твърдение сме доказали чрез функционална връзка между температурата, D_{SD}^i коефициента и аналитичната маса, отново в рамките на стохастично-динамичната теория.

Трябва да се отбележи, че получените хемометрични данни от МПЛДЙ-МС изместват фокуса на нашето разбиране на метода като подход, използван главно за квалифициране и относително количествено определяне на анализи към стабилен инструментален метод за структурен анализ. Разбира се, може да се възрази срещу последното твърдение въз основа на факта, че променливата m/z може да бъде променена, поради експериментални грешки от използване в различни аналитични инструменти МС, тъй като променливите m/z зависят от т.н. *функция за калибриране на масата*, отчитаща

движението на йони и други параметри, зависещи от аналитичните инструменти. Трябва да се отбележи, че досега са разработени много методи за повторно калибриране.

Фигура 27. МПЛДЙ-МС спектър на смес от показаните на фигурата аналити в интервал от стойности на m/z 100–270.

Фигура 28. Химични диаграми на продукти на фрагментиране на катион-радикал (m/z 284).

Фигура 29. Химични диаграми на продукти на фрагментиране на анализа при m/z 283.

Количествените МПЛДЙ-МС данни съобразно уравнение (2) касаят определяне на анализи на повърхността на пробата като разглежда хеометрични I^{TOT} -данни за пикове на нуклеозиди при m/z 282, 283, 284, 285 и 286 по отношение на компонентите на матрицата на пробата и измервания без присъствие на матричен компонент. Получени са следните стойности: m/z 283.13601, $sd(yEr\pm)=1.71561 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=9.905 \cdot 10^{-5}$; 284.13914, $sd(yEr\pm) = 1.7616 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=1.017 \cdot 10^{-4}$; 285.15066, $sd(yEr\pm)=6.8369 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=3.947 \cdot 10^{-4}$; 282.18884, $sd(yEr\pm)=3.4385 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=1.9852 \cdot 10^{-4}$; и 286.15439, $sd(yEr\pm)=2.8618 \cdot 10^{-4}$, $se(yEr\pm)=1.6523 \cdot 10^{-4}$. Систематизирани са и I^{TOT} -данни за йони по отношение на различни интервали от време на сканиране и компоненти на матрицата на пробата. Изследваните интервали от време на сканиране са какво следва: $t=0.009-0.203$ (α -циано-4-хидроксиканелена киселина); 0.534–1.066 (2,5-дихидроксибензоена киселина) и 0.182–0.523 минути (проба без матричен компонент). В таблична форма са дадени и данни за D_{SD}^i - и D_{SD}^s -параметри от уравнения (1) и (2). Получените линейни корелации между посочените параметри в зависимост от типа на матричния компонент на пробата предоставят недвусмислено експериментално доказателство за твърдението, че съотношенията на интензитета на МС на двойки пикове на анализи не зависят от типа компонент на матрицата на пробата. Този резултат е от особено значение, защото дава възможност да се D_{SD}^s параметри на йони независимо от типа на матрични компонент.

Доколкото ефективността на йонизация при МПЛДЙ-МС зависи от вида на матричния компонент са съпоставени данни от йонизационната ефективност на метода спрямо тази на МС с електоспрей йонизация. Кристалната структура на използваните образци е определена посредством рентгеноструктурен анализ като са съпоставени данни от кристалографски определена структура с тази определена посредством МС методи. Дискутирани са още фрагментационни механизми на анализите в изолирано състояние като така се дава възможност да се проследят характеристикните пикове на използваните съединения в хода на МПЛДЙ-МС анализа.

От методологична гледна точка е от значение съпоставянето на данни от уравнения (1) и (2) получени в рамките на измервания в разтвор посредством ЕСЙ-МС и измервания в твърдо състояние посредством МПЛДЙ-МС. В тази връзка са изучени серия от синтезирани от дисертанта багрила наречени Шифови бази. Доколкото една част от работите по този клас багрила третират дизайн и синтез на органични материали за нелинейната оптика, то те не включват МС анализи. Така, те не са включени в настоящата дисертация. Настоящата дисертация третира МС данни за анализите, които са изучени подробно в рамките на иновативната теория. Примерът, разгледан тук илюстрира ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС спектри на багрило (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин като са изучени пътищата на фрагментиране на анализа в зависимост от експерименталните условия на ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС измервания. Доколкото обработката на данни от ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС измервания е идентична за различни времена на измерване се построява експерименталната зависимост $(I - \langle I \rangle)^2 = f(t)$ отчитайки двата типа измервания. **Таблица 3** съдържа данни от различни времена на измерване, както и параметри от уравнения (1) и (2). Отново $\ln P_1 = -17.0534$ е константа; т.е. уравнение (1) е универсален МС закон валиден, както за ЕСЙ-, така и за МПЛДЙ-МС измервания. Доколкото е наблюдавана ниска йонизационна ефективност на анализа измерен като монокристал, съпоставителният анализ между ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС данните е извършен използвайки измерване в присъствие на матричен компонент α -циано-4-хидроксиканелена киселина. **Фигура 30** илюстрира, че коефициентът на съпоставимост на експерименталните данни за интензитета на пикове на йони на анализа определени посредством уравнение (2) е $|r| = 0.99714$. Независимо, че получената стойност е далеч от еднозначна такава, трябва да се подчертае факта, че анализираният йони се характеризират в много нисък интензитет. Както данните от **Таблица 3** показват, интензитетът на йона при m/z 179 е 3–5 условни единици. В тази връзка би могло да се твърди, че полученият хемометричен параметър е по-скоро значителен по стойност, което ни позволява да заключим, че схемата на фрагментиране на анализа при ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС условия на йонизация е по-скоро идентична. Доколкото, обаче са налице стабилни йони както на протомери, така и катион-радикали, бъдещи паралелни ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС анализи на статистически представителен брой анализи принадлежащи към

различни класове химични съединения и характеризиращи се със значителна йонизационна ефективност от монокристали би потвърдило емпирично валидността на това твърдение. Още повече, йонизационните феномени на МПЛДЙ-МС метода са все още дискуссионни, което възпрепятства да твърдим убедено, че продуктите на фрагментиране на анализите при двата метода са напълно идентични. Според данните от приложените хемометрични тестове дискутираните параметри са статистически неразличими.

Таблица 3

Абсолютен експериментален интензитет по отношение на времето за сканиране (t) [мин] на МС йони при ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС условия на (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин в разтвор и твърдо състояние.

I [условни единици]					
ЕСЙ-МС			МПЛДЙ-МС		
t	m/z 253	t	m/z 238	t	m/z 179
6.738	132	6.738	132	2.792	5
6.762	265	6.762	132	2.818	3
6.786	13894	6.786	7146	2.836	709
6.794	132	6.794	132	2.855	3
Аналит/ α -циано-4-хидроксиканелена киселина					
МПЛДЙ-МС			МПЛДЙ-МС		
t	m/z 177	t	m/z 239	t	m/z 253
14.167	24763	0.354	393627	23.838	579695
14.260	18647	0.487	359887	23.937	432671
14.427	155391	0.580	528584	24.042	474678
15.529	665074	0.687	202437	24.155	277246
				24.299	294048

Фигура 30. Хемометричен корелационен анализ на дифузионни ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС данни за анализа (4-диетиламино-бензилиден)-пиридин-4-иламин в разтвор и твърдо състояние от ЕСЙ- и МПЛДЙ-МС измервания (Таблица 3).

3.2. Приложение на стохастично-динамичния масспектрометричен метод за структурен анализ на молекули

3.2.1. Анализ на циклодекстрини

Този подраздел включва резултати от работи посветени на приложение на стохастично-динамичния МС метод за структурен анализ на циклодекстрини (ЦДи), техни ацетилirани производни, както и комплекси на включване на неорганични йони и молекули

разтворител. МС данните са съпоставени с резултати от рентгеноструктурен анализ (Фигура 31), който е също индивидуален авторски принос на дисертанта.

α -циклодекстрин хидрат
КБДК 911558
[ДРО: 10.5517/cczlk36]

β -циклодекстрин хидрат
КБДК 911559
[ДРО: 10.5517/cczlk47]

β -циклодекстрин пентахидрат
КБДК 911560
[ДРО: 10.5517/cczlk58]

Фигура 31. ПЛУТОН изображение на кристалните структури на циклодекстрините; кристалографски данни и кодове на Кристалографската база с данни на Кембридж (КБДК) на кристалните структури; данни за дигиталното разпознаване на обекта (ДРО).

Циклодекстрините са природни химични съединения, характеризиращи се с голямо приложение в редица изследователски области, а така също и индустриални браншове. Изследвани са ~11 000 ЦДи производни извлечени от природни продукти. Дискутираните анализи съдържат хидрофобна кухина, която свързва селективно молекули, като по този начин образува т.н. *комплекси на включване*. Тази им способност се използва широко в изследователски задачи свързани с дизайн и синтез на нови медикаменти за целите на фармацевтичната индустрия и (ветеринарна) медицина, занимаващи се и с моделиране на биологичната активност на медикаменти чрез намаляване на тяхната токсичност прилагани като комплекси на включване именно с циклодекстрини. Така, се постига повишаване на концентрацията на медикамента локално в увредената тъкан, при осигурена ниска концентрация на лекарствения препарат в други тъкани и органи. Това е довело до ефективно прилагане на комплекси на включване на ЦДи в области като медицинската химия, фармация и наномедицина.

Още повече, ЦДи образуват и над молекулни не ковалентни асоциати, които се използват за моделни системи имитиращи биологични процеси и явления в живата клетка, като ензимните каталитични реакции, функционирането на биологични мембрани или рибозоми и др.

Въглехидратите, като цяло, са широко разпространени в природата и играят жизненоважна роля в живите системи, участвайки в голям брой биологични функции като взаимодействие между клетката, възпалителни процеси, оплождане, клетъчен растеж, като източник на енергия в живите системи и др. В тази връзка от основно значение е изучаване на молекулната структура и между молекулните взаимодействия на ЦДи, включващи главно ван дер Ваалсови и дипол-диполни взаимодействия; водородни връзки; хидрофобни ефекти; взаимодействия между йони и π - π взаимодействия.

Усилия са съсредоточени и върху синтеза на т.н. *гликопептиди*, състоящи се от макромолекулни въглехидрати и полипептиди, прилагани при генетичен анализ и терапия срещу туморни заболявания.

Химически модифицирани производни са използвани като над молекулни хирални комплекси за капилярната електрофореза в аналитичната практика при разработване на методи за хирално разделяне.

Циклодекстрините са намерили приложение и като хранителни съставки и добавки в хранително-вкусовата промишленост.

От гледна точка на молекулния структурен анализ ЦДи са комплексни и не тривиални молекулни обекти, характеризиращи се с различен брой изомери на циклични, ациклични и разклонени производни произвеждащи редица олигомери и полимери чрез $\alpha(1-2)$, $\alpha(1-6)$, $\beta(1-2)$ и $\beta(1-6)$ връзки; значителна молекулна гъвкавост и способност да стабилизират голям брой конформери, характеризиращи се с близки енергии. Те се отличават със значителна протоноакцепторна способност, позволяваща им да стабилизират голям брой и разнообразни не ковалентно взаимодействащи ансамбли от асоциати. В допълнение, трябва да се отбележи и тяхната значителна реактивоспособност, позволяваща им редица реакции на вътрешно-молекулно прегрупиране и ефекти на циклизация.

В контекста на целите на настоящата дисертация трябва също така да се подчертае, че ЦДи са сложни молекулни обекти и от гледна точка на техния МС анализ. Диапазонът им на ниски m/z -стойности се характеризира с виртуално идентични изотопни форми, значително затрудняващи анализа им посредством класическите методи за обработка на данни от МС експеримент. Наблюдава се серия от общи пикове при m/z 179, 161, 149, 143, 131, и 119. Като характеристични пикове могат да се посочат тези при m/z 113 (α -ЦД) и 341 (β -ЦД). Изучавайки молекулните структури на йони при m/z 161 и 143 е установено вътрешно молекулно прегрупиране, което се наблюдава както при α -, така и β -ЦД. В допълнение, двойки от йонни форми m_{144_a}/m_{144_b} , m_{161_a}/m_{161_b} и m_{231_a}/m_{231_b} могат да принадлежат към пикове при m/z 144, 161 и 231 в спектрите, както на α -, така и β -ЦДи. Реакциите на вътрешно молекулно прегрупиране води до еднакво възможно наблюдение на форми m_{144_a} или m_{144_b} ; m_{161_a} или m_{161_b} ; или m_{231_a} или m_{231_b} . Надеждният структурен анализ на ЦДи е свързан с редица критични аспекти. Първият и най-важен аспект е, че в рамките на сложните молекулни скелети може да бъде отнесена повече от една молекулна структура към даден пик в техния масспектър. Така, дискутираните работи фокусират върху аналити, чиито 3Д молекулни структури са определени посредством рентгенова дифракция и масспектрометрия, като подробно са изучени конкурентните реакции на разцепване на гликозидна връзка между първата и втората, както и втората и третата мономерни единици на аналитите. Подробно са изучени и реакциите на дехидратация водещи до ненаситени въглехидратни олигомери, имащи различно разположение на двойната връзка. Положението на ОН групата играе значителна роля.

Отцепването на заместител в C²-ОН позиция в молекулите изисква значително количество енергия. То се наблюдава при високи температури. Независимо от това, процесът е описан като най-предпочитан в сравнение с разкъсване на C-O(H) връзки в C³-ОН и C⁶-ОН позиции. Различни механизми на пиролиза на въглехидрати включващи директно разкъсване на химична връзка; реакция ретро-Дилс-Алдер; C⁶-ОН реакция на пинаколно разцепване и ретро-алдолен процес са изучени в контекста на ефект на температурата, разглеждайки паралелно експериментални условия при ЕСИ- и ХИАН-МС анализи. Механизмът на ретро-Дилс-Алдер реакция засягаща C³=C²-ОН фрагмент е възможно най-предпочитан сред серията изучени механизми на процеси с участие на ЦДи. Приложен е и двуетапен механизъм на образуване на йони, въпреки, че такъв механизъм на фрагментиране не се среща често при изследване на нискомолекулни въглехидрати. Макромолекулите, често участват в паралелни процеси на протонен трансфер и между молекулно прегрупиране. Те също са подробно изучени.

Хроматографските данни показват, че в рамките на рН=1-9 се наблюдават незначително количество олигомерни продукти (RTs = 13-16 мин). Високо интензивният пик при m/z 198 принадлежи на {[глюкоза+NH₄⁺]} йон или т.н. амониев адукт при α-ЦД. Тези резултати са в съответствие с изследване с ядрено-магнитен резонанс на β-ЦД, което показва висока стабилност на олигомерни въглехидрати в широк диапазон от стойности на рН.

Определянето на дифузионните параметрите на дискутираните аналити е извършено по вече описаната по-горе схема. Първо, (i) количествено се определя абсолютният интензитет на йони в ниската m/z-област на спектрите от девет реплики (01-09) от измервания на всеки от аналитите за набор от интервали от време на сканиране. Второ, (ii) определят се стойностите на интензитета (I), <I>, <I>², <(I)> и <(I-<I>)²> заедно със статистическия параметър „Aⁱ“ и параметрите на дисперсията σ² и σ² по уравнение (1). Някои от тези данни се използват и за пресмятане на параметър по уравнение (2). Отново, параметърът lnP₁=-17.0534 е константа. Установено е, че ако 3Д молекулната и електронна структура на йоните на ЦДи не се променят през изследваните интервали от време на сканиране, тогава параметрите по уравнение (1) корелират отлично. Всички изследвани обекти показват коефициенти на корелация |r|>0.99. Така, статистическите функции изведени въз основа на уравнение (1) дават възможност да се определят ЦДи в смеси в рамките на ниски m/z-стойности.

Когато е налице пертурбация на 3Д молекулната конформация или електронна структура при различните периоди от време на измерване, тогава стойностите на D_{SD} варират. Параметърът на общата дифузия (D^{tot}_{SD}) представлява сбор от параметрите на D^{***}_{SD} за цялото време на сканиране. Основен принос към 3Д структура трябва да има този параметър D^{***}_{SD}, който показва най-голямата стойност. Ако набор от 3Д молекулярни структури има D^{***}_{SD}=10⁻¹²-10⁻¹⁴ над средна стойност, D^{***}_{SD}≈10⁻⁴-10⁻⁶ може да бъде пренебрегнат от описанието на 3Д структурата на катиона.

Анализът на абсолютни стойности на интензитета на пикове на йони на ЦДи в рамките на показания почти идентичен или силно припокриващ се период от време на измерване установи отлична съпоставимост между D_{SD} параметрите на МС йони, измерени в рамките на посочените независими експерименти ($|r|=0.999-1.$) Този факт обяснява отличната възпроизводимост на ХЙАН–МС данните при едни и същи експериментални условия. Тя е типична не само при определяне на m/z стойности — добре документиран факт в литературата — но и при определяне на параметрите на дифузията. Например, данните от анализа на α -ЦД показаха корелационен коефициент определящ степента на асоциация на параметри на интензитетите на пикове при m/z 231, 214, 198, 171, 141, 124, и 111 $|r|=0.99968$.

Резултатите от D_{SD} параметрите представляват неоспорими емпирични факти относно: (i) надеждността на 3Д молекулния анализ отнасяйки МС йони; (ii) способност на уравнение (1) за третиране на интензитета на МС като мощен инструмент не само за точен 3Д структурен анализ, но и за неговото рутинно внедряване в аналитичната практика; и (iii) висока точност, прецизност и селективност при охарактеризиране на структурно подобни сложни анализи като въглехидратите.

Изучените взаимовръзки между абсолютните интензитети на йони по отношение на времето за сканиране (τ); и D_{SD} параметри на йони на ЦДи при един набор от условия, обозначени като A1–F1 (**Фигури 32** и **33**) водят до значителните резултати, които опровергават общоприетото мнение, че ЦДи могат да бъдат разграничени количествено само с помощта на йони при високи стойности на m/z , където се появяват пикове на адукти $\{[\alpha-CD+NH_4]^+\}$, $\{[\beta-CD+NH_4]^+\}$ и $\{[\gamma-CD+NH_4]^+\}$ йони при $m/z = 990-1400$. Показаните функционални зависимости на измервани параметри позволяват селективно определяне на анализите дори в сложни многокомпонентни смеси.

Фигура 32. Корелационни зависимости на параметрите от уравнение (1) получени за серия от йони на циклодекстрини в рамките на девет измервания при различни експериментални условия; хемометрични параметри.

Фигура 33. ЕСЙ(+)-ДИС-МС спектри на амониев адукт на α -ЦД при различни времена на задържане [мин].

Експерименталните D_{SD} резултати от β -ЦД обобщаващи времето разпределение на абсолютния интензитет на йони по отношение на набор от интервали от време на сканиране обхващат йони при m/z 141, 158, 171 и 198. Стойностите m/z на пиковете при m/z 141 и 171 са идентични в α - и β -ЦД от гледна точка на хеометричната оценка (средна стойност: 141.1136, $sd(yEr\pm) = se(yEr\pm) = 0$; и 171.1017, $sd(yEr\pm) = se(yEr\pm) = 0$). D_{SD} параметрите на тези пикове на β -ЦД, подобно на α -ЦД, при независими експериментални условия A1 и B1 са идентични. Получен е абсолютен коефициент на корелация $|r|=1$. Въпреки това, анализът на D_{SD} данни от уравнение (1) на интензитета на същите пикове на α - и β -ЦД показва, че тези параметри не корелират значително линейно ($|r|=0.65626$). Както беше посочено по-горе, новият подход за количествено определяне на интензитета на пикове в маспектри съгласно уравнение (1) и параметър D_{SD} показва висока чувствителност към всяка пертурбация на 3Д молекулните и електронни структури

на йони, защото досега разработваните количествени методи за анализ на МС интензитета и m/z -параметрите определят пиковете при m/z 171 и 141 показват $sd(y_{Er\pm})=se(y_{Er\pm})=0$ като селективно неразличими. Анализът на D_{SD} данни, обаче, осигурява високо селективно определяне на α - и β -ЦД в смеси. Съответните корелации се изразяват количествено чрез статистически линейни уравнения, разглеждащи разпределението на абсолютния интензитет на пикове за набори от интервали от времена на сканиране. Статистически значимите параметри недвусмислено определящи и γ -ЦД при условия А1 и В1 въз основа на анализа на D_{SD} данните за същите йони на α - и β -ЦД също бяха постигнати.

Анализът на β -ЦД включва също така и корелации D_{SD} данни от ЕСЙ- и ХЙАН-МС измервания, като са обобщени данни от шест независими измервания (01–06). Отново, експериментално е доказана не само висока точност на ЕСЙ- и ХЙАН-МС данните, но и висока селективност на метода в рамките на ниски m/z -стойности.

В опит да бъде моделирана температурната зависимост на дифузионните коефициенти са изведени и моделни уравнения (А5) и (А6) показващи $|r|=0.9827$. Независимо от високата стойност на $|r|$ -параметъра, настоящата дисертация не акцентува на тези модели предвид факта, че впоследствие е изведена еднозначна функционална зависимост.

Доколкото, обемът на настоящата дисертация не е в състояние да обхване всички аспекти на конформационния анализ и електронните ефекти на циклодекстрини и техни продукти на фрагментиране, поради гъвкавостта на молекулните им структури и почти идентична способност за приемане на протони при О-центрове на ОН-групи, а така също и способността им за формиране на голямо разнообразие от вътрешно- и междумолекулни водородни връзки на мономери, олигомери и полимери, този подраздел фокусира накратко върху молекулната структура на МС йони в ниска m/z -област на спектрите, целящи корелация между 3Д конформации, фини електронни ефекти и D_{QC} параметри (**Фигура 34**). Основната мотивация в случая е да се подчертае селективността на D_{QC} параметъра при отнасяна на пикове в масспектри към 3Д молекулни структури на аналити. Въпросът, който трябва да бъде адресиран, е дали можем да очакваме D_{QC} стойностите да съответстват отлично на D_{SD} параметрите, като се има предвид, че ЦДи се характеризират с гъвкави и сходни молекулни структури, а така също и сходна химична реактивоспособност, защото както е добре известно те стабилизират близко разположени като енергии молекулни конформации. С цел, твърденията да бъдат правдоподобни в оригиналните работи са описани енергиите на значителен набор от различни молекулни конформации принадлежащи на всеки йон, като е отчетена и склонността на дискутираните аналити да образуват умерени до слаби вътрешно молекулни $OH\cdots O(H)$ водородни връзки.

Фигура 34. ЕСЙ(+)-МС спектри на циклодекстрини; молекулна динамична енергия: обща енергия (E^{TOT}) [kcal.mol⁻¹] спрямо времето [fs]; 3Д молекулярна конформация на амониеви адукти на аналити; междумолекулни/йонни водородни връзки (дължини на връзките [Å]).

В случая на йон при m/z 198 е отчетена и способността му да образува NH_4^+ -адукт посредством междумолекулни $\text{NH}_4^+\cdots\text{O}(\text{H})$ водородни връзки ($r(\text{N}\cdots\text{O})= 2.591$ и 2.637 Å). Доказано е, че D_{QC} параметъра е много чувствителен към всяка конформационна промяна или фини електронни ефекти, като разликата в енергиите на форми е малка ($\Delta E=|0.00174015|$ a.u.) Независимо от този факт, обаче, йоните се характеризират със значителна разлика в параметрите от уравнение (3), като например $D_{QC}=187.95067$ и 348.328 , коя позволява еднозначно разграничаване на индивидуални структури сред набор от 3Д конформации посредством сравняване на D_{QC} с D_{SD} данни от уравнения (1)–

(3). Постигнати са отлични коефициенти на корелация $|r|=0.99981$ и 0.99951 при структурното охарактеризиране на циклодекстрини.

Паралелен анализ на търговски продукти от случайно заместени ацетилирани производни на ЦДи е също показан като е следвана аналогичната схема на експериментален дизайн, включваща съвместен ЕСИ- и ХЙАН-МС анализ (Фигура 35).

Както и в случая на не заместените производни използването на стохастично-динамични данни за количествени цели е довело до точна възпроизводимост на резултатите, показваща $|r|=1$. Отново е доказано, експериментално, че уравнение (1) е универсален МС закон, който е валиден и при заместени производни на ЦДи, като доказателството включва анализ, както на йони при ниски m/z -стойности, така и при олигомерни фрагменти на циклодекстрини.

Фигура 35. ХЙАН-МС спектър на Ац- γ -ЦД в различни области на стойности на $m/z=200-350$; ХЙАН-МС спектри на γ -ЦД в рамките на $m/z=200-350$; обобщени са общите пикове на йони и характерните пикове на ацетилирани производни.

3.2.2. Анализ на конфигурационно блокирани полиени

Този подраздел дискутира стохастично-динамичен МС анализ на конфигурационно блокирани полиени (КЗПи). Той обхваща багира и техни продукти на циклична кондензация. Представените анализи са моделирани, синтезирани, изолирани и изучавани посредством набор от инструментални и теоретични методи за анализ с цел внедряването им в нелинейно оптичните технологии. Теоретичните данни фокусират главно върху оптични им свойства или молекулно-структурни параметри. Изхождайки от факта, че целта на дисертацията е да представи новаторски разработки към МС методология за целите на количествения и структурен анализ, тук ще бъдат разгледани само тези примери от общо 140 синтезирани и охарактеризирани багира използвани за тестване на иновативни функционални зависимости сред измервани техни МС параметри.

Кондензационните продукти са резултат от конкурентни реакции при синтеза им. Те принадлежат към т.н. халкони, които от гледна точка на структурния анализ са сложен клас химични съединения поради комплексният им стереоизомеризъм. Това, обаче, дават възможност да бъдат тествани иновативни МС зависимости с цел да бъде илюстриран капацитета на съответната функционална зависимост за еднозначно определяне на молекулната структура на стереоизомери. Наред с МС данните, структурното охарактеризиране включва и хроматографски методи за анализ и електронно-абсорбционна спектроскопия. Теоретичният анализ включва детайлно разглеждане на конформационната предпочетеност и енергиите на различни конфигурации на молекулите, а така също и теоретично описване на техните електронно-абсорбционни и вибрационни свойства, както в основно, така и във възбудено състояние. Оптичните свойства са изучени в зависимост от ефекта на средата. Изучени са и теоретичните им нелинейно-оптични свойства.

Експерименталният МС дизайн отново включва паралелни измервания използващи ЕСЙ-и ХАЙН-МС методи като са анализирани количествено връзките между интензитетите на пиковете на молекулите йони и тези на продуктите на фрагментация. Както е установено при всички изучени досега класове съединения, така и при тези съединения, уравнение (1) е универсален МС закон емпирично доказан предвид факта, че отново $\ln P_1 = -17.0533_4$. Доколкото, читателят вероятно вече е убеден в достоверността на последното твърдение, този подраздел няма да третира детайлно приложението на уравнение (1) към структурно охарактеризиране на КЗП. Тук, само ще бъде споменато, че е постигнато еднозначно определяне на молекулните структури на анализите ($|r|=1$) прилагайки уравнения (1) и (3).

В този подраздел ще бъде представено сбито емпирично доказване на количествени зависимости на интензитети на пикове в маспектри на КЗП в зависимост от използвания йонизационен метод прилагайки авторско уравнение (A7).

То е изведено като моделно уравнение свързващо експериментални МС данни на анализи с кинетични параметри. Кинетични моделни уравнения са едни от основополагащите концепции на съвременната масспектрометрия. Тук, ще бъдат споменати и тези авторски разработки на дисертанта, които убедително доказват, че йонно-молекулните взаимодействия и продуктите от техните реакции на фрагментиране при тандемен масспектрометричен анализ могат да бъдат количествено определени чрез квазиравновесното състояние на системата от молекули и йони в рамките на фундаменталната теорията разработена от Ирибърн и Томсън. Доколкото, това е основополагаща МС концепция, както би могло да се предположи уравнение (A7) макар и иновативни не предоставя фундаментална новост към знанията за МС феномени за разлика от стохастично-динамичните уравнения (1) и (2). Независимо от това, обаче то показва достоверни функционални зависимости установени при ЕСЙ-ДИС- и ХЙАН-ДИС-МС спектри, което позволява тяхното удобно съпоставяне с цел изучаване на кинетика на МС реакции при тези условия на йонизация. Количественото представяне на скоростната константа на МС фрагментиране на йони на анализи „k“ използва фундаменталното и добре известно уравнение на Айринг. Интензитетите на пиковете на йони на анализи при условия на мека йонизация, и скоростната константа на реакцията на фрагментиране по отношение на времето (τ) е експоненциална функция. Тя е наречена остатъчен добив (?!) (*survival yield*; SY). Доколкото стана ясно от теоретичните разработки на други автори положили основите на масспектрометричния количествен анализ, функционалната зависимост между интензитета на пиковете и енергиите на молекулите е била предположена още в зората на развитие на метода, като тази зависимост е използвана при разработване на серия от моделни уравнения свързващи измервани параметри от експеримента с молекулни свойства на анализите. Функционалната зависимост между „k“ и енергията на молекулите може да бъде проследена както при извеждане на моделното уравнение на SY, а така също и при една от най-често използваните теории описващи МС кинетика наред с кинетичния модел на Кукс, а именно т.н. теория на Райс–Рамспергер–Касел–Маркус. Последната теория се основава на използване на приближението, че МС реакции на фрагментиране могат да се разглеждат като реакции на мономолекулна дисоциация. Тъй като различният път на фрагментиране на йон „M“ се характеризира с различни k-стойности, то интензитетът на изходния йон M (I_M) по отношение на общия интензитет (I^{tot}) се представя като се отчита сумарния ефект на k_i скоростни константи на i-брой реакции на фрагментиране на i-тия йон. Времева скала на реакциите на фрагментиране на йон „M“ зависи от апаратурата. Функционалната зависимост между скоростната константа „k“ и T се изразява чрез добре известното уравнение на Арениус, като по този начин двете теории на Арениус и SY се определят като количествено взаимно свързани.

Според основното предположение, че йони, притежаващи стойности на вътрешна енергия под т.н. критична стойност на дисоциация „ E_0 “ не произвеждат фрагменти йони или $k=0$. Йони, имащи $E>E_0$ произвеждат фрагментационни видове в условия на MS фрагментация. Този класически подход за описване на процесите на фрагментиране води до получаване на сравнително по-ниски стойности на вътрешна енергия на йоните в сравнение с реалните такива, поради факта, че не се отчита кинетичната промяна в хода на процесите на фрагментиране. Модифицирана разработка основана на SY метода, която отчита кинетичното изместване и определя действителните вътрешни енергийни стойности на фрагментационните йони е представена от де Пау и съавтори. Методът на SY модифициран от де Пау и съавтори претърпява и следващо развитие подобрявайки ефективността си при определяне на свойства на йони на аналити чрез въвеждане на т.н. *характеристична температура* на йона. Разглеждайки основната теория на SY, а така също и нейните модификации става ясно, че масспектрите могат да бъдат изчислени теоретично, когато са известни: (i) всички реакции на фрагментация на йони, (ii) скоростните константи на мономолекулните реакции на фрагментиране, (iii) реакционно време и (iv) вероятностната функция на енергията на разпределение на йонизираните молекули. Директното прилагане на теориите основани на основната теория на SY е трудно, защото е необходимо да се знаят параметри на всички конкурентни реакции на фрагментиране. С цел ефективното ѝ прилагане е разработена и теория основана на т.н. *йони-термометри*, която свежда MS явленията на фрагментиране до няколко йона, чийто основен път на фрагментиране се състои от няколко последователни реакции, всяка с известна активизираща енергия и ентропия. Методът е разработен отново от Кукс и съавтори. Независимо от ефективността си, е установено, че методът е приложим само в случаи, когато реакциите на фрагменти не предизвикват между-йонни електронни ефекти или процеси на вътрешно молекулни прегрупировки.

За целите на изследване на валидността на уравнение (A7) е избрана една серия от реакции на фрагментиране на дискутираните багрила като е оценено количествено отношенията между скоростите на реакцията (k) на процесите при ЕСИ-ДИС- и ХИАН-ДИС-МС условия на йонизация, водещи до образуването на един и същи фрагмент(и) на реакциите (**Фигура 36**).

Съгласно дискутираното уравнение свързващо интензитетите $I_{M,t=t_0}$, $I_{M,t}$ и $K_{i,j}$ са получени следните скоростни константи на изучените реакции в рамките на проведените ЕСИ-ДИС- и ХИАН-ДИС-МС експерименти. Съединение (3), ДИС-МС (m/z 360): $k^{ESI}_{291}=0.001338649$; $k^{ESI}_{310}=7.213944 \cdot 10^{-4}$; $k^{ESI}_{325}=-8.87217 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$; Съединение (3), ДИС-МС (m/z 397): $k^{ESI}_{247}=0.00166178 \text{ s}^{-1}$; Съединение (3), ДИС-МС (m/z 360): $k^{APCI}_{296}=-9.117934 \cdot 10^{-5}$; $k^{ESI}_{310}=-2.029763 \cdot 10^{-5}$; $k^{ESI}_{325}=-7.00962 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Съединение (3), ДИС-МС (m/z 397): $k^{ESI}_{246}=8.35887 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Съединение (2), ДИС-МС (m/z 360): $k^{ESI}_{263}=4.13167 \cdot 10^{-4}$; Съединение (3), ДИС-МС (m/z 360): $k^{APCI}_{263}=0.00123659 \text{ s}^{-1}$; Съединение (2), ДИС-МС (m/z 487): $k^{ESI}_{442}=-$

8.64658.10⁻⁵ s⁻¹; Съединение (2), ДИС-МС (m/z 487): k^{APCI}₄₄₂=-3.467491.10⁻⁴ s⁻¹; Съединение (1), ДИС-МС (m/z 360): k^{ESI}₂₅₇=9.1691.10⁻⁴; k^{APCI}₂₅₄=-2.5582.10⁻⁴ s⁻¹; Съединение (1), ДИС-МС (m/z 495): k^{ESI}₄₂₇=-0.00175504; k^{APCI}₄₂₈=-3.932.10⁻⁴ s⁻¹; Съединение (1), ДИС-МС (m/z 433): k^{ESI}₂₀₀=0.0015647 и k^{APCI}₂₀₀=-2.25223.10⁻⁴ s⁻¹.

Следвайки логиката на извеждане на тези уравнения се приема, че независимо дали се използват ЕСЙ-ДИС- или ХЙАН-ДИС-МС условия, в рамките на реакции на фрагменти, които дават един и същ йонен продукт трябва да е валидно уравнение (A7).

Фигура 36. Експериментален дизайн съпоставящ кинетични параметри от реакции на ЕСЙ-МС и ХЙАН-МС фрагментирание при халкони.

Корелационният анализ включва процеси $M_{t=0}^{ESI} \rightarrow M_{t=t}^{ESI}$ и $M_{t=0}^{(*)APCI} \rightarrow M_{t=t}^{(*)APCI}$, където (*) обозначава, че изходните йони на анализа при ЕСЙ-ДИС- или ХЙАН-ДИС-МС условия на измерване могат и да не могат да бъдат от един и същи вид. Крайният йон на продукта, обаче, е един и същ, т.е. $M_{t=t} \equiv M_{t=t}^{(*)}$. Въз основа на това приближение възниква въпроса как да изследваме валидността на показаната връзка между k^{ESI} и k^{APCI} посредством уравнение (A7)? От гледна точка на хеометричен подход за оценка на валидност, би могло да се отбележи, че прилагането на модела на SY посредством уравнения (A7) постига ефективност $|r|=0.86106-0.93313$ от изучени 12 независими МС реакции, което е забележително висока стойност, като се има предвид, че сравняваме скоростите на реакциите на два различни като феноменология метода (ЕСЙ и ХЙАН) за анализ. Получените хеометрични параметри, обаче, сравнени с резултати постигнати при прилагане на уравнения (1) и (3) показват значително отклонение от еднозначното интерпретиране и предсказване на молекулна структура и свойства на аналити използвайки същия набор от измерени променливи на дискутираните химични съединения.

Експериментално и теоретично е изследвана и реакцията на [2+2] циклоприсъединяване на заместени α -ненаситени изофоронови багрила (Фигура 37), включващи отново ЕСЙ- и ХЙАН-МС йонизация с тандемен МС анализ на заместени 3-[2-(X-заместен-фенил)-винил]-5,5-диметил-циклохекс-2-енон и КЗП. Анализирани са молекулната геометрия, термодинамиката, кинетиката и йонизационните потенциали на 66 изомери на димерни багрила, включително съответните *цис-анти-цис* и *цис-син-цис* форми глава-опашка и

глава-глава. Сравнителната индуцирана от сблъсък дисоциация или активирана от сблъсък МС и проведените теоретични анализи внасят светлина в механизмите на конкурентна димеризация в рамките на 3-[2-(X-заместен-фенил)-винил]-5,5-диметилциклохекс-2-енон; молекулни и експериментални фактори, определящи региоселективността на процесите. Анализите включват, както качествена, така и количествена МС кинетика и термодинамика, заедно със съответното теоретично изследване на КЗП-димери. Доколкото 3-[2-(X-заместен-фенил)-винил]-5,5-диметилциклохекс-2-енон и КЗП-багрилата вече са намерили приложение в промишлен мащаб като нелинейни оптични материали за генериране и откриване на THz вълни, както и във фармацевтиката за лечение и профилактика на невродегенеративни заболявания, това изследване има голямо значение за много изследователски области, както и решаващо значение за областите на органичния синтез и катализа.

Фигура 37. Химични диаграми и пътища на фрагментация на димерно багрило D_{2a} .

3.2.3. Структурен анализ на алифатни амини

Получени и изучени са експериментални и теоретични данни за молекулната, респективно, кристалните структура и МС процеси на фрагментиране на алифатни амини и техни (комплексни) соли, включващи както органични, така и неорганични противойони (**Фигура 38**). Част от кристалните структури са дизайнирани, синтезирани, и охарактеризирани с цел да бъдат изследвани процесите на йонизация при МПЛДЙ-МС, а така също да бъдат изучени и корелационните зависимости между експериментално наблюдаваните променливи измервани в хода на МС експеримент с термодинамични и кинетични параметри на химичните реакции съобразно кинетичните и стохастично-динамични уравнения, като за целите на настоящата дисертация се включват главно системи тествачи уравнение (1) и (2). Независимо от простотата на молекулните структури на анализите, те се характеризират със значителна реактивоспособност, което наложи детайлно охарактеризиране на механизмите на процесите водещи до неочаквани

като молекулна структура йони позволяващи, обаче, да бъдат отнесени прецизно наблюдаваните МС пикове към съответните молекулни структури.

Подробно са изучени конкурентните химичните процеси при посочените съединения при условия на ЕСЙ- и ХЙАН-МС йонизация (**Фигури 39 и 40**). Валидността на уравнението (A7), дискутирани при МС анализ на халкони по-горе е тествана и при анализ на масспектри на показаните на **Фигура 38** аналити. Използвана е, както беше посочено, също така, общата експериментална схема на ЕСЙ- и ХЙАН-МС анализ.

Фигура 38. Химични диаграми на аналити изучени;обозначението (1)*–(16)* следва това дадено в съответните публикации.

Фигура 39. ЕСЙ-МС спектри на (1) при RT=1,84 мин.; химични диаграми на 1-(2-хлоро-етил)-пиролидиниев катион (m/z 134/136) и нековалентно взаимодействащи адукти на 1-(2-хлоро-етил)-пиролидиний 1-(2-хлоро-етил)-пиролидин 2-хидрокси-5-сулфо-бензоена киселина (m/z 485/487) и катион при m/z 303/305/307; теоретични МС данни.

Фигура 40. ЕСЙ-МС спектри на (14) в диапазона от $m/z=150-200$; фрагментационни реакции; химични диаграми на йони.

Основната част от дискутираните резултати фокусира върху уравнения (1) и (2), които показват еднозначна ефективност в една значителна част от изследваните съединения. При съпоставя кристалографски данни от молекулни структури и маспектрометрични такива (данни от например **Фигури 41–45**) вниманието се фокусира и върху надеждността на теоретичната квантово-химична рамка от методите използвани при пресмятане на геометрични, кинетични, и термодинамични параметри, а така също и оптични свойства на изучените обекти.

1-(2-амониоетил)пиперазине
диоксициклобут-1-ен-1,2-диолат
хидрокси-3,4-диоксициклобут-1-ен-1-олат
монохидрат

3,4- (1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиндиев
2- диоксициклобут-1-ен-1,2-диолат) (200-9)

(КБДК 792092) [ДПО: 10.5517/ccdc.csd.ccv17c0]

Фигура 41. Кристални структури и химични диаграми на аналити

Както може да се види от включените в дисертацията работи, основно са прилагани методите на теория на плътността на функционала. Сравнителният анализ между кристалографските и теоретичните геометрични параметри се извършва с помощта на целия набор от кристални структури (**Фигура 41**), като анализът включва пресмятания на индивидуални молекули в кристално състояние и техни нековалентно взаимодействащи ансамбли от молекули или йони. Използвани са геометричните параметри получени от кристалографските данни. Така, например, кристалната структура на 2-(пиролидин-1-ил)етиламониев бис(хидроген скварат) показва, че анионите образуват димерни асоциати от тип (I) чрез силни между йонни водородни $\text{OH}\cdots\text{O}$ връзки ($r(\text{O}\cdots\text{O}) = 2.511$ и 2.625 Å). Димерите на анионите са допълнително взаимно свързани, образувайки безкрайни надмолекулни верижни асоциати посредством междумолекулни водородни връзки от типа $r(\text{O}\cdots\text{O})=2.434$ Å. Катионът 1-(2-хлоро-етил)-пиролидиний взаимодейства чрез водородни връзки от типа $\text{NH}^+\cdots\text{O}$ с анионите ($r(\text{N}\cdots\text{O})=2.788$ Å). Молекулната конформация на катиона показва отклонение от очакваната удължена структура, характеризираща се с диедричен (дустенен) ъгъл $\angle\text{Cl}-\text{C}-\text{C}-\text{N} = 58.1(8)^\circ$. Съединение (1-(2-амониоетил)пиролидиниев бис(3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат) трихидрат) показва нецентросиметрична пространствена орторомбична група $P2_12_12_1$. 2-пиролидин-1-ил-етиламониевият катион, молекулите на разтворителя и анионът на 2-хидрокси-5-сулфо-бензоената киселина образуват 3D мрежа чрез силни до умерени $\text{NH}_3^+\cdots\text{O}$; $\text{NH}^+\cdots\text{O}$; и $\text{OH}\cdots\text{O}$ водородни връзки ($r(\text{N}\cdots\text{O})=2.820, 2.830, 2.871, 3.043$ Å; $r(\text{N}\cdots\text{O})=2.843$ Å и $r(\text{O}\cdots\text{O})=2.595$ Å).

Както е подробно показано във включените в дисертационния труд работи оптимизирането на серията от кристални структури на взаимодействащите ансамбли от

Йони посредством методи основани на теория на плътността на функционала корелира отлично с кристалографските данни. Докладваните данни не само подпомагат поцялостно разбиране на основни МС явления на фазов преход на молекулите от кондензирано в газово състояние, но са директно свързани с прецизното определяне на D_{QC} параметъра от уравнение (3), така влияейки на достоверността на молекулния структурен анализ в рамките на стохастично-динамичния масспектрометричен метод.

Фигура 42. Фрагментационна схема на 2-(морфолин-1-ил)етиламониев катион, наблюдавана в масспектри на негови изучени кристални структури с органични и неорганични противойони.

Фигура 43. Предложен механизъм за образуване на морфолин от заместени пиперазини.

Предвид, факта, че химичната реактивоспособност зависи от сложни електронни ефекти на тавтомеризъм и пренос на протони и заряд подробно са изучени и ефектите на протонния трансфер, трансфера на заряда и ефекта на Ян-Телер при стабилизираните в газова фаза йони, анализирайки както експериментално, така и теоретично тези феномени отново с помощта на МС и методите на квантово-химичната теория. Определени молекулни структури и протомери на п-хлоро-алкил-алифатни хетероциклени N-протонирани соли са охарактеризирани и чрез метода на рентгенова дифракция на монокристал.

Фигура 44. Хроматографски, електронно-абсорбционни, масспектрометрични, и кристалографски данни за 1-(2-хлороетил)пиролдиниев 5-сулфосалицилат (КБДК 792098; ДРО: 10.5517/ccv17k6); фотографско изображение на монокристални образци от анализа без и под действие на ултравиолетово лъчение с дължина на вълната $\lambda_{ex}=365$ nm.

Фигура 45. Кристални структури, химични диаграми и фотографски изображения на посочените кристали без и с ултравиолетово облъчване при $\lambda_{\text{ex}} = 365 \text{ nm}$.

В тази връзка, общоприето е разбирането за молекулните взаимодействия в кондензираната фаза като електростатични в контекста на квантово-химичната теория, като се включват и ван дер Ваалсовите и дисперсен тип взаимодействия. По отношение на ковалентно свързаните атоми, взаимодействия са описани като електростатични по природа. Когато неутрални молекули се зареждат в кристалите на соли, то структурите са описани като ансамбъл от йони в равновесие, свързани с дадена термодинамична точка на състояние, дефинирана от налягането и температурата. Преходът на йони от кристално състояние в газова фаза чрез йонизационния или чрез преход кристална фаза-киселинна течна-газова фаза не е тривиално свързан със свойствата на изолиран йон. Установено е, че почти всички процеси се извършват при условия на висок вакуум, където йоните не са в термично равновесие. Тъй като общоприетото тълкуване на данни в положителна полярна МС среда е свързано с катионните видове и техни мономолекулни реакции е изучено и електростатичната способност на катионите в кристалите на солите, които са приемани като по-сложни от тези, съществуващи в газова фаза. Тъй като молекулните системи бяха подбрани така, че да съдържат само един най-вероятен център на протониране, колебанията на протонираните форми свързан с образуване полипротонни видове при прехода от кристална към течна фаза бяха пренебрегнати. Въпреки това, получените МС данни разкриха сложна картина на разнообразие от наблюдавани катиони, включително комплекси с водородни връзки, които бяха допълнително изучени теоретично като опит да се обясни тяхната природа в резултат на най-вероятния трансфер на протони и заряд, както и ефектите на Ян-Телер в газова фаза. Дискутираните ефекти в литературата се свързват предимно с координационни съединения на йони на преходни метали с електронна конфигурация d^{10} и d^8 , където зарядът е описан като локализиран върху металния йон, а явленията на пренос на заряд са отнесени към координативно свързаните лиганди във вътрешната координационна сфера. Така, че е интересно да се сравни и оцени природата на съответните процеси, стабилизиращи сложните катиони на органични видове в газова фаза.

Молекулните структури на изследваните системи се характеризират с N-протонирани видове на цикличните алифатни хлор-съдържащи катиони и съответните аниони, определящи електростатичните взаимодействия в кристалите. Различните видове водородни връзки образуват 3Д мрежите. Така, кристалната структура на 1-(2-хлороетил) пирролидиниев 5-сулфосалицилилат се състои от дискретни в кристалографски термин катиони и Cl^- -аниони, свързани с $\text{N}^+\text{H}\cdots\text{Cl}$ връзки (3.064, 3.091 и 3.038 Å). Анионите в солите 1-(2-хлороетил)-пиперидиниев 5-сулфосалицилилат, 1-(3-хлоропропил) пиперидиниев 5-сулфосалицилилат и 4-(2- хлороетил) морфолиниев хидрохлорид образуват сложна безкрайна мрежа в резултат на взаимодействия от типа $\text{OH}\cdots\text{OS}$ ($r(\text{O}\cdots$

O)=2.635–2.696 Å) и OH \cdots OCO ($r(\text{O}\cdots\text{O})=2.614\text{--}2.626$ Å) връзки, като по този начин допълнително взаимодействат с катионите чрез N $^+\text{H}\cdots\text{OS}$ ($r(\text{N}\cdots\text{O})=2.726$ Å) връзки. Допълнителни катионно-анионни N $^+\text{H}\cdots\text{OS}$ водородни връзки са наблюдавани при съединение 1-(2-хлороетил)-пиперидиниев 5-сулфосалицилилат ($r(\text{N}\cdots\text{O})=2.823$ Å).

Масспектрите на дискутираните кристали се характеризират с пиковете при m/z на протонираните циклични алифатни йони, както и с пиковете на съответните адукти на NH $_4^+$ -йон. Тъй като първоначално йонизираните съединения, както е показано по-горе, се характеризират с N-протонирани форми, то стабилизирането на амониеви адукти трябва да се свържат с ефект на пренос на протон в газовата фаза от катионите на органичните видове в кристално състояние към NH $_4^+$ -йон. С цел потвърждаване на това твърдение една серия от сложни взаимодействия на йони е изследвана теоретично, където като най-стабилни бяха определени взаимодействащите форми на неутралните молекули анализи свързани с NH $_4^+$ -йона посредством Cl $\cdots\text{HN}$ взаимодействие. Най-стабилната конформация на взаимодействащите ансамбли от частици е различна от тази, наблюдавана в съответните кристали. Данните за NH $_4^+$ -адуктите показаха, че доминиращият фактор за тяхното стабилизиране в газова фаза е вътрешно-йонен пренос на задяд и ефект на Ян-Телер водещи до C $_{3v} \rightarrow T_d^*$ симетричен преход в конфигурацията на NH $_4^+$ -адукти.

Максимално постигнатата по уравнение (1) ефективност при MC структурен анализ на кристални системи на соли на алифатни амини е $|r|=0.96049$. Сравнително ниските показатели на ефективност на уравнение (1) при този клас съединения, не би могло да се обясни само с грешка породена при апроксимация на експерименталната зависимост ($|l-\langle l \rangle|^2=f(t)$) със SineSqr функция, целяща получаване на статистическия параметър A^i . По-скоро е породена от голямата гъвкавост на молекулната структура на тези производни, които стабилизират голям набор от конформационни предпочетености.

Доколкото не е правена системна корелация между хеометричните показатели по $D_{SD}^r=f(D_{QC})$ като функция от точността на теоретичния метод използван при пресмятане на D_{QC} -параметри на йони, то отклонението от еднозначното определяне по уравнение (1) при тези съединения би могло да е резултат и от ефект на теоретичния квантово-химичен метод, особено отнасяйки йони на асоциати характеризиращи се с далечни не ковалентни взаимодействия.

3.2.4. Структурен анализ на стероиди

Този подраздел разглежда приложението на стохастично-динамичните моделни уравнения за MC структурен анализ на стероиди като са тествани данни за хидрокортизон (1), дезоксикортикостерон (2), прогестерон (3) и метилтестостерон (4). Показани са и резултати от структурния анализ на тестостерон (5). Въпреки решаващия принос на масспектрометрията за количествено определяне на стероиди (**Фигури 46–49**),

липсват надеждни протоколи, изследващи молекулните структури на смеси от стероиди, както и техните метаболити или конюгати поради (а) значителното структурно сходство на стероидите; (б) ниските им концентрации в тъкани; (в) значителен брой практически идентични пътища на МС фрагменти; (г) липса на задълбочени познания за влиянието на заместителите върху пътищата на фрагментите на стероиди, които са сложни като молекулна структура; (д) неизвестна конфигурация на асиметричния център по отношение на метаболитни реакции в живата клетка; (е) ефекти от аномална стереохимия на молекулния скелет на стероида и др. В тази връзка, както количественият, така и структурният анализ на стероиди е сложен и не представлява тривиална изследователска задача.

Независимо от добре описаните предизвикателства при структурния анализ на дискутираните аналити приложението на уравнение (2) доведе до отлични параметри оценяващи зависимостта $D_{SD}^* = f(D_{QC})$ показващи $|r| = 0.9996_1 - 0.9996_2$ (Фигура 50.)

Фигура 46. Хроматографски и масспектрометрични данни за стероиди при различни концентрации (02–16); химични диаграми на дискутираните аналити.

Фигура 47. Маспектрометрични данни за стероиди при различни концентрации.

Фигура 48. Химични диаграми на енантиомери на хидрокортизон оптимизирани и кристалографски 3D молекулни конформации на стероидни видове при избрани стойности на диедрични ъгъл $\angle(C3-C4-C5-C10)$ [°].

Фигура 49. Химични диаграми на енантиомери на стероиди (1)–(4), в зависимост от вида на R₁ и R₂-заместителите, с (R) и (S) стереохимия на C¹⁴-атом (A); молекулна оптимизация на ниво на теорията M062X на йони m⁽⁴⁾_{303_a} и m⁽⁴⁾_{303_b} на стероид (4): Обща енергия (E^{TOT}) [a.u.] спрямо номера на стъпката на оптимизация; разлика в общата енергия (ΔE^{TOT}) [a.u.]; оптимизирани 3D молекулни конформации (B); и данни от молекулна динамика използваща метода на Борн–Опенхаймер на енантиомери на зареден стероид (3) (m⁽³⁾_{315_b} и m⁽³⁾_{315_b_st}) и продукт на вътрешномолекулно прегрупиране в рамките на А-пръстена на производното на стероидния скелет (m⁽³⁾_{315_c} и m⁽³⁾_{315_c_st}): Потенциална енергия [a.u.] спрямо времето в траекторията [fs]; оптимизирани 3D молекулни конформации (C).

Фигура 50. Функционални зависимости между маспектрометрични D''_{SD} параметри [cm².s⁻¹] съгласно уравнение (2) и D_{QC} данни за йони на стероид (1), използвайки експериментален набор от данни от променливи на проба D; хеометрия; химическа диаграма на анализ (5).

3.2.5. Структурен анализ на Cu(II)-комплекс of глицин

Подразделът третира кристалографски и стохастично-динамични МС структурни данни за комплекса на Cu^{II}-йон с глицин. Докладвани са и вибрационно-спектралните характеристики на анализа. Кристалната структура е показана на **Фигура 51**.

Цис-изомерът на комплекса кристализира в нецентросиметрична орторомбична пространствена група P2₁2₁2₁. Геометрията на хромофора Cu^{II}N₂O₄ е деформиран октаедър (O_h^{*}) като дължините на връзките варират както следва: r(Cu–O) и r(Cu–N) 2.030, 1.952–1.969 Å. Големините на ъглите ∠(O–Cu–O) и ∠(N–Cu–O) са в диапазон 83.8(6)–95.7(8)°. Масспектрометричният анализ показва квазимолекулен йон с елементарен състав [C₄H₉O₄Cu]⁺, което предполага ковалентентно свързан меден йон към органичната част. Анализът включва изотопни пикове от ^{63,65}Cu-съдържащи фрагменти (**Фигура 52**).

Фигура 51. Кристална структура на Cu^{II}-комплекс на глицин *цис*-{[Cu^{II}(Gly)₂].H₂O} (КБДК 795568 [ДРО: 10.5517/ccsvpvhv]) (*цис*-*бис*(глицинато)-аква-мед(ii)).

Дискутирана е корелацията на 3Д молекулните и електронни структури на анализа и негови йони, а така също и енергиите на системите, както в газовата, така и в кондензираната фаза. Подробно е разгледан ефектът а *цис*- и *транс*-{[Cu^{III}(Gly)₂]⁺} изомерите върху енергията на системата и МС измервани параметри отчитайки факта, че кристалографските данни показват, че *цис*-{[Cu^{III}(Gly)₂]⁺} комплексът е получен експериментално в кристално състояние. Прецизни теоретични анализи, обаче, показват, че *цис*-{[Cu^{III}(Gly)₂]⁺} конфигурацията е по-малко стабилна, като разликата в енергиите на *цис*- и *транс*-формите е ΔE = |0.01873537| а.у. Същото важи и за *цис*- и *транс*-{[Cu^{II}(Gly)₂+H]⁺} протонирана катионна форма на комплекса, показваща ΔE = |0.022021| а.у.

Най-стабилната геометрия на металоорганичните и/или органичните вещества от гледна точка на теоретичната квантова химия често не съответства на най-стабилната 3Д молекулна конформация на анализите в кристално състояние. Следователно е изучено подробно, каква е геометрията на комплекса при условия на МС експеримент, което означава да се изясни геометрията на катиона при m/z 212/214 в МС спектъра. За целта е проведен структурен анализ на серия от йони на анализа отчитайки изомерните форми.

Съобразно уравнение (1) е постигнато структурно отнасяне с ниво на надеждност $|r| = 0.9833$ (Фигура 53).

Фигура 52. Маспектрометрични данни за комплекса $cis\text{-}[\text{Cu}^{\text{II}}(\text{Gly})_2]\cdot\text{H}_2\text{O}$ в разтвор.

Фигура 53. Корелация между експерименталните МС стохастично-динамични параметри съгласно уравнение (1) и квантово-химичните дифузии съгласно уравнение (3) на МС йони; хеометрия; стойности на D_{QC} параметрите, изобразени на фигурата са: $m^{(1)}_{212/214_a}$ (68.9722383), $m^{(1)}_{212/214_c}$ (9.436757), $m^{(1)}_{212/214_d}$ (252.751823), $m^{(1)}_{212/214_e}$ (752.801786), $m^{(1)}_{212/214_f}$ (390.15325), $m^{(1)}_{212/214_c}$ (^{65}Cu , 9.3493893),

3.2.6. Структурен анализ на дипептиди

Разделът обсъжда МС фрагментационните реакции на дипептида Н-Trp-Trp-ОН според наблюдаваните експериментално спектри (**Фигура 54**) и 3Д структурният му анализ съобразно уравнение (1). Независимо от факта, че анализът е хомодипептид, той се характеризира със сложна схема на фрагментация при меки йонизационни МС условия като се наблюдават, както моно-, така и поли заредени йони (**Фигура 55**). Протомерният $[M+H]^+$ йон се наблюдава като ниско интензивен пик при m/z 391. Типичният набор от фрагментационни реакции, водещи до т.н. y_5 , y_2 и z_2 йони на олигопептиди, не са характерни за Н-Trp-Trp-ОН в условия на ЕСИ-МС. Една от причините е високата реактивоспособност на дипептида. Наблюдаваната молекулна циклизация води до оксазолониев йон, който е основният път на фрагментиране. Хемометричният анализ между параметри на уравнение (1) и (3) показва $|r|=0.95575$ изследвайки МС йони при m/z 131, 158, 271, 279 и 391.

Корелационният анализ между експерименталните дифузионни параметри, базиран на уравнение (1) и тези основани на метода за мониторинг на потока води също до забележителен статистически коефициент $|r|=0.99944$ при изследване на МС йони при m/z 131, 158, 245, 271, 279 и 391, като по този начин показва пряко съответствие между експерименталните параметри, получени на базата на два концептуално различни като методология теоретични подхода. Валидността на стохастичния динамичен подход е потвърдена посредством друг независим теоретичен модел описващ МС феномени.

Фигура 54. ЕСИ-МС спектри на H-Trp-Trp-OH; химични диаграми на МС йони на анализа.

Фигура 55. Фрагментационни реакции на H-Trp-Trp-OH в разтвор при ESI(+)-МС условия.

3.2.7. Структурен анализ на Cu^{II}-, Ag^I-, и Zn^{II}-комплекси на глицилхомолигопептиди

Разделът обхваща, *де факто*, най-големият по обем изследвани от дисертанта съединения – олигопептиди. Серия от систематични разработки с участие на дисертанта са основани на използване на линейно-поляризирана инфрачервена спектроскопия за структурен анализ на дискутираните аналити, които отново не са включени в настоящата дисертация. Както стана ясно, тя почива на методологичния принос на дисертанта към развитие на методи на маспектрометричния количествен и структурен анализ, където изведените иновативни моделни уравнения отново са тествани на серия от глицил-съдържащи хомолигопептиди, техни протонирани форми и комплексни съединения с посочените по-горе метални йони. От работите на дисертанта по МС структурен анализ на олигопептиди тук са включени резултати от работи с изключителното значение на

изследваните обекти за редица интердисциплинарни области на науката, което важи и за приносите на дисертанта към МС анализ на въглехидрати трябва да се отбележи, че използването на уравнения (1) и (2) установи точната и универсално приложима, а така също и емпирично тествана връзка между МС стохастична динамична дифузия и експерименталния МС интензитет. Установената линейна корелация показваща отлично ниво на статистическа значимост между D_{SD}'' и D_{QC} параметрите осигурява мост между експерименталните МС параметри и 3Д структурата на анализирани йони. Превъзходните характеристики на МС апаратура предложиха нова перспектива за прилагането на метода за точен 3Д структурен анализ в кондензирана фаза, което помогна да бъде изучено подробно посредством стохастично-динамичния структурен анализ на сложни йони на Cu^{II} -йон с глицилхомолигопептиди и техни димерни асоциати.

От гледна точка на координационната химия трябва да се отбележи големият набор от конкурентни центрове за координация и протониране на лигандите и типичната за пептиди гъвкавост на молекулната структура и значителна вариация на между- и вътрешно молекулните не ковалентни взаимодействия, която води до значителен брой конкуриращи се комплексни съединения и техни йони. Като се добави и вариацията в степента на окисление на медта при тези комплекси, то структурното охарактеризиране на дискутираните съединения е предизвикателна изследователска област дори за високо информативни методи за структурен анализ като ядрено магнитен резонанс или химична кристалография. Експерименталният дизайн използван от дисертанта при анализ на Cu^{II} -, Ag^I -, и Zn^{II} -комплекси на глицилхомолигопептиди се основава на маспектрометрични данни с електроспрей-йонизация с висока разделителна способност (**Фигури 56–59**). Използвани са и прецизни теоретични квантово-химични методи за анализ.

Подробно е изучен ефекта на рН и съотношението метал-лиганд върху предпочетените пътища на фрагментиране на дискутираните, както свободни лиганди, така и комплексни съединения с посочените метални йони. Конкурентните центрове за координиране и протониране са изучени както експериментално, така и теоретично, дискутирайки серии от модели на комплексни съединения и техни наблюдавани МС йони. Подробно са изучени и конкурентните реакции на формиране на солватни комплекси на дискутираните йони в условия на мека йонизация и в присъствие на лиганди.

Анализът на комплекси на Cu^{II} -йон с глицилхомолигопептиди в разтвор е съпроводен и с паралелен анализ почиващ на електронно-абсорбционна спектроскопия в рамките на цялата серия от Cu^{II} -комплекси на глицил-ди- до глицил-хексаолигопептиди. Съпоставена е и координационната способност на Cu^{II} -йона с тази на Au^{III} -, Pt^{II} - и Pd^{II} -йони на олигопептиди отново изучени с участие на дисертанта, но не включени в настоящата дисертация. Съпоставянето на експериментални МС данни с такива от електронно-абсорбционна спектроскопия при тези системи е изключително важно с оглед на факта,

че са положени много усилия през годините за подробно изучаване на връзката между молекулната структура на комплекси главно на ди- и три-пептиди определена посредством рентгенова дифракция и електронно-абсорбционните свойства на координационните системи в зависимост от начина на свързване на металния йон и лиганда, като са изучени и подробно и окислително-редукционните процеси на Cu^{II} -йона в присъствие на глицил-хомоолиготрипептида. Тези системни разработки от други автори значително спомогат да се съпостави координационната способност на пента- и хексапептидните производни като се изследват систематично допълнителните процеси на взаимодействие породени от увеличаване на центровете за координиране и протониране при дискутираните олигопептиди с увеличение на броя на повтарящите се аминокиселинни фрагменти. Както показват данните поместени в **Таблица 2**, корелационният анализ между параметри от уравнения (1) и (3) при структурно охарактеризиране на Cu^{II} -комплекси на глицил-хомоолигопептиди води до $|r|=0.98068$.

На този етап е важно да се спомене, че не е също лесна изследователска задача да се предложи напълно иновативна стратегия за селективен и паралелно с това чувствителен, прецизен протокол за откриване на Zn^{II} -комплекси на глицил-хомоолигопептиди. Поради това от решаващо значение е използването на новаторската концепция, базирана на уравнения (1) и (2), защото еднозначният МС анализ, който осигуряват дава възможност да отговорим на въпросите: Каква трябва да бъде разликата във взаимодействието на Zn^{II} -йон с дискутираните олигопептиди по отношение на различни концентрации на лиганда и различни метални йони; и можем ли да разграничим селективно, чувствително, прецизно, точно и без изотопно маркиране фините промени във взаимодействията между металния йон и пептидите, отчитайки факта, че типичният начин на координация на олигопептидите към голям набор от йони на преходни метали е полидентатно хелатиране на лиганда при моларно съотношение метал-към-лиганди $M:L=1:1$? Предполага се, че разглеждайки огромния принос, посветен на разбирането на координационната химия на йони на преходни метали с пептиди в продължение на десетилетия, трябва да можем да очакваме голямо сходство на начина на взаимодействие в рамките на голям набор от вариации в експерименталните условия. Въпреки това, изследователските усилия досега показват, че маспектрометрията има голяма капацитет да предоставя надеждна качествена информация за фините ефекти на взаимодействията метал-лиганд. По този начин, с помощта на уравнения (1) и (2) ние сме в състояние да твърдим, че посредством МС методи може да се извърши надеждно количествено определяне на тези фини ефекти на взаимодействия метал-лиганд, отчитайки флукуацията в интензитетите на пиковете дори, когато металните йони показват сходни начини на координиране с пептидите. Тази методология позволи селективно и чувствително откриване на Zn^{II} -йон сред други йони на тежки метали.

Фигура 56. Хроматографски и ЕСИ(+)-МС данни за комплекс Cu^{II} -G5 при различни времена на задържане и моларно съотношение метал към лиганд $\text{M:L}=1:1$; химични диаграми на комплекси при $\text{pH}=11$.

Експерименталният дизайн се основава на сравнителен анализ между взаимодействията на Zn^{II} -йони и олигопептиди по отношение на различни стойности на pH ($\text{pH}=3-13$); йонна сила и съотношения метал към лиганд M:L $1:1-1:4$. Изследвани са двадесет и шест фрагментационни процеса на общ набор от МС йони, характерни не само за системата Zn^{II} -G5/G6, но и за системите Cu^{II} -G5/G6, Ag^{I} -G5/G6 и свободните пептиди G5 и G6. Набор от сложни видове Zn^{II} -йон на G5 и неговите фрагментационни йони също са открити и обсъдени. Изучени са подробно МС процеси на фрагментиране при единичен или тандемен МС/МС анализ.

Този подраздел разглежда качествен ЕСИ-МС анализ на системата Zn^{II} -G5 по отношение на различни експериментални условия. Той концентрира върху селективно определяне на Zn^{II} -йон сред други йони на преходни метали на базата на различните продукти на фрагментиране на олигопептидите. Те се получават в резултат от различни селективни условия на взаимодействие на G5 с металните йони. Така, дискусиата се фокусира върху ДИС-МС анализа на сложните видове, разглеждащи фрагментационните йони на лиганда и комплексите. Zn^{II} -йонът образува моноядрен комплекс с G5 при моларно съотношение $\text{M:L}=1:1$ (виж МС йон при m/z 366/368/370).

Фигура 57. ЕСИ(+)-МС спектър на комплекс $\text{Cu}^{\text{II}}\text{-G5}$ при различни времена на задържане и моларно съотношение метал към лиганд $\text{M:L} = 1:1$; химични диаграми на солватни комплекси на Cu^{II} -йона при $\text{pH}=11$.

Фигура 58. Фрагментационни ДИС-МС реакции на G5, G6 и техните Ag^I- и Cu^{II}-комплекси, изследвани корелативно; механични аспекти на разгледаните реакции на молекулярно ниво са показани със стрелки.

Комплексният йон при m/z 381/383/385 се определя като адукт на йона Zn^{II}-G5 с водна молекула разтворител. Независимо от това, че са описани възможни NH₄⁺-адукти на Zn^{II}-G5, МД изчисления разкриват, че тези адукти са термодинамично по-малко стабилни. Това би могло да се обясни анализирайки оптимизираната молекулна геометрия на йон 381/383/385_{b,a}, показваща, че въпреки хелатния тип взаимодействие на Zn^{II}-йона с пептида, amidните O=C центрове са склонни да участват в слаби до умерени междумолекулни взаимодействия с NH₄⁺ катион ($r(\text{O}^{\ominus}\cdots\text{N})=2.396\text{--}2.696 \text{ \AA}$). Докато йонните видове от типа 381/383/385_a показват, че във всички случаи пептидът има тенденция да участва в полидентатна координация с Zn^{II}-йон. Комплексните видове от тип 381/383/385_a се характеризират със значително по-ниски енергии в сравнение с йоните

от тип 381/383/385_b. За разлика от свободния лиганд, който образува NH₄⁺-адукт, доказващ се чрез ДИС-МС реакция на йон при m/z 590 (NH₄⁺-адукти) водещ до продукт на взаимодействие имащ пик при m/z 573, реакциите на Zn^{II}-съдържащите комплекси показват стабилизиране на асоциати с молекули на разтворителя. Йона на Zn^{II}-G5 при m/z 366/368/370 се характеризира с равнинна геометрия на металния хромофор Zn^{II}O₆. Налице са силни до умерени вътрешно молекулни водородни връзки (r(O...N)=1.791–2.412 Å). Анализът на сложни видове комплекси на Zn^{II}-йона с G5 показва, че лигандът има тенденция да образува равнинни ZnO_n полиедри, като например най-стабилният комплекс от типа 381/383/385_a. Геометрията на ZnO₇ хромофора е пирамидална като екваториалната равнина се състои от ZnO₆ хелатно свързан хромофор, докато в аксиалната позиция водна молекула разтворител участва в силна Zn...OH₂ връзка (r(O...N)=2.240 Å). При отклонение от планарността на Zn^{II}-G5 координационния полиедър се наблюдава намаляване на общата енергия на системата.

Фигура 59 ДИС-МС спектри на Zn^{II}-G5, Ag^I-G5, Cu^{II}-G5 комплекси при съотношения M:L=1:1–1:4 и лиганд G5 на МС йони при m/z 252, 259, 391, 419, 458 и 480.

В съгласие с основната цел е приложен стохастично-динамичния подход, включващ определяне на D''_{SD} параметри от ДИС-МС данни на Zn^{II} -G5 комплекса, описвайки МС йони при m/z 304 и 326 произвеждащи идентични фрагментационни продукти на взаимодействие във всички системи Zn^{II} -G5, Cu^{II} -G5 и Ag^I -G5 като е отчетено и съотношението метал-към-лиганд. Направените заключения за селективното определяне на се основава на пикове показващи стандартното отклонение $Sd(yEr_{\pm})=0$ при всички изследвани йони, разглеждайки статистически стойностите на m/z .

Количественият анализ на D''_{SD} параметрите съгласно уравнение (1) по отношение на различни периоди от време. Параметърът $\ln P_1=-17.0534$ е постоянен. Доколкото уравнение (1) може да бъде описано като универсално приложим модел за количествено определяне на експериментално измерената величина интензитет на МС пик валиден и при тези изследвани молекулни системи, то тази методология е директно приложима за селективно откриване на Zn^{II} -йон, базирана на моделиране на специфичните междумолекулни/междуйонни взаимодействия в метало-органични системи. Така, определените D''_{SD} параметри на йони могат да се използват като универсално приложим и надежден подход, който освен това е емпирично тестван метод за селективен мониторинг на йони на тежки метали в разтвор, обхващащ широка гама от видове анализи, йонизационни МС методи и експериментални условия.

Корелационният анализ между D''_{SD} параметри на идентични йони наблюдавани в ЕСЙ-или ДИС-МС спектри на системата Zn^{II} /G5 при различни молни съотношения $M:L=1:1$ и $1:4$ фокусира върху йоните при m/z 304, 326 и 236. Получен е абсолютен коефициент на корелация $|r|=1$. Същото важи и за анализа на йони в системата Cu^{II} -G5 отново по отношение на различни молни съотношения $M:L=1:1$ и $1:4$. Дискутираните йони могат да се разглеждат като напълно идентични. Анализът на съответните D''_{SD} параметри на йони при m/z 387, 441 и 450, обаче не успява да доведе до статистически значима линейна корелация. Следователно, твърдението е, че най-критичният тест за идентичността на фрагментационните МС йони на комплексни съединения е анализът на D''_{SD} параметъра съгласно уравнения (1) и (2), които отчита много чувствително промяната на интензитета на МС пиковете на йоните в зависимост от експерименталните условия. Както показват хемометричните параметри на общите МС йони, когато има получени напълно идентични йонни фрагменти, тогава коефициентът на корелация между параметрите на D''_{SD} по отношение на различните експериментални условия има абсолютна стойност $|r|=1$. Разглеждайки данните за Zn^{II} -G5 при $M:L=1:1$ и $1:4$ се наблюдава серия от пикове с нисък интензитет и високи m/z -стойности, принадлежащи на не ковалентни взаимодействащи ансамбли от асоциирани на G5 и неговите фрагментационни йони. Дори в случаите, когато такива продукти на взаимодействие изглеждат сравними с шума на МС измервания, анализът на D''_{SD} параметрите показва повече от ясно, че въпросът дали два

МС модела изглеждат идентични или не, може да бъде разгледан недвусмислено с помощта на моделни уравнения (1) или (2).

Правейки крачка напред спрямо основната линия на изследване на селективно откриване на Zn^{II} -йон и други йони на преходни метали чрез взаимодействие с хидрофобен пептид G5 е проведен сравнителен анализ на ДИС-МС спектри на системите Zn^{II} -G5, Ag^I -G5 и Cu^{II} -G5, фокусирани само върху онези реакции на фрагменти, които произвеждат характеристични за всяка от системите от фрагментационни йони (**Фигура 60**). Анализът обхваща и идентичност на фрагментационни продукти на взаимодействие в маспектри на G5 и G6. Когато се наблюдават идентични заредени молекулни фрагменти то корелационният анализ на дифузионните параметри показва абсолютна или близка до абсолютната стойност "единица". Както показват данните на **Фигура 61**, корелацията между параметрите D_{SD}^* на МС йоните при m/z 419, 391 и 441 при комплексите Ag^I -G6 и Ag^I -G5 се характеризира с $|r|=0.99995$.

Както комплексите на Zn^{II} - и Cu^{II} -йон с G5 и G6, така и тези на Ag^I -йон с дискутираните лиганди са структурно охарактеризирани посредством маспектрометрия (**Фигура 62**) като корелационният анализ между параметрите от уравнения (1) и (3) показва $|r|=0.99332$. Данните за D_{QC} са: 105.2509 (m_{319_e}), 22.9529 ($m_{336_d_d}$) и 15.1949 (m_{363_c}).

Фигура 60. ДИС-МС² спектри на системите Zn^{II} -G5, Ag^I -G5, Cu^{II} -G5 при различни съотношения M:L = 1:1–1:4 и свободния лиганд G5 на МС йони при m/z 298.35.

Фигура 61. Корелация между дифузионни параметри D_{SD} от уравнение (1) на йони при m/z 419, 391 и 441 на комплексите Ag^I -G6 и Ag^I -G5; хемометрия.

Фигура 62. ЕСИ-МС спектри в рамките на $m/z=515-522$ на Ag^I -G5; теоретични и експериментални изотопни форми на координационни видове при m/z 517/519/521 и 516/518/520; химични диаграми на комплексите сребърни йони в различни степени на окисление; подчертават се най-стабилните видове от гледна точка на химичната термодинамика.

3.2.8. Структурен анализ на Ag^I - и Zn^{II} -комплекси с органични и неорганични малки молекули и йони

Този подраздел включва резултати от работи, при които отново основната концепция в разработките почива на корелационен структурен анализ между резултати от монокристална рентгенова дифракция и стохастично-динамична маспектрометрия на посочените координационни съединения. Основната цел на това изследване изяснява разликата в тримерните структури на комплексите в кристално състояние и разтвор като са разгледани и конкурентни реакции на образуване на солватни комплекси на йони на преходни метали, каквито са наблюдавани и описани и при комплексите на Cu^{II} -йона с олигопептиди разгледани в предишни подраздели от дисертационния труд.

Първоначално ще бъдат разгледаи резултатите от структурния анализ на катена-[бис(μ -3-карбокси-4-хидроксibenzenсулфонато)-три-аква-ди-сребро(I) монохидрат)] (КБДК 1541001) и (μ -(DL)-манделато)-сребро(I)) (КБДК 1918624), показани на **Фигури 63** и **64**. Както и при комплексите на Cu^{II} -йона, анализът на комплекси на Ag^{I} - и Zn^{II} -йони включва изследване на електроните спектри на свободните лиганди и съответните координационни съединени. Йоните Ag^{I} - и Zn^{II} - се характеризират с електронна конфигурация d^{10} . Координационните им съединения с органични и неорганични лиганди се показват ивици с пренос на заряд в електронните спектри, като положението на абсорбционните максимуми и интензитет зависят от структурата на комплекса. Доколкото, електронните спектри могат да бъдат предсказани точно с помощта на теоретични методи на квантовата химия, резултатите от 3Д структурния анализ основан на уравнения (1) и (2) в разтвор могат да бъдат съпоставени с теоретични и експериментални данни от електронните спектри на изучените системи.

Кристалната структура на Ag^{I} -комплекса на 2-хидрокси-5-сулфо-бензоена киселина (КБДК 1541001) е описана като координационен полимер ($[\text{Ag}_2(\text{HL})_2(\text{H}_2\text{O})_3]\text{H}_2\text{O}$), където два Ag^{I} -центъра са свързани чрез мостов лиганд посредством $-\text{SO}_3^-$ функционална група. Повторното ѝ определяне допълнително показва, че тя се състои от координационен димер $\{[\text{Ag}_2(\text{HL})_2(\text{H}_2\text{O})_3]\text{H}_2\text{O}\}_n$ с $n=2$. Определени са силни до умерени връзки метал-лиганд $r(\text{Ag}-\text{O})=2.506, 2.515 \text{ \AA}$, а така също и разстоянието между металните йони, което е $\text{Ag}^{\text{I}}\cdots\text{Ag}^{\text{I}}$ $r(\text{Ag}\cdots\text{Ag})=3.877 \text{ \AA}$. Второ контактно взаимодействие $\text{Ag}^{\text{I}}\cdots\text{Ag}^{\text{I}}$ се характеризира с разстояние $r(\text{Ag}\cdots\text{Ag})=3.864 \text{ \AA}$. Ag^{I} -йонът е координиран чрез депротонирана карбоксилна ($-\text{COO}^-$) група от лиганда, която участва монодентатно във взаимодействие с металния йон. Структурните данни също показват наличие на диядрени $\text{Ag}^{\text{I}}\text{O}_{12}$ и $\text{Ag}^{\text{I}}\text{O}_{10}$ нееквивалентни хромофори с дължини на връзките: Ag^{I} : $r(\text{Ag}^{\text{I}}-\text{O})$: 2.634(3), 2.403(2), 2.369(3), 2.647(2), 2.515(2), 2.695(3); и към Ag^{I} : $r(\text{Ag}^{\text{I}}-\text{O})$: 2.473(2), 2.415(2), 2.366(3), 2.506(3), и 2.509(2) \AA .

Кристалната структура на (μ -(DL)-манделато)-сребро) (КБДК 1918624) съдържа Ag^{I} -йон свързан с четири O-атома характеризиращи се с разстояния между връзките $\text{Ag}-\text{O}$ в рамките на $r(\text{Ag}\cdots\text{O})=2.215-2.492 \text{ \AA}$. Междуионното взаимодействие $\text{Ag}^{\text{I}}-\text{Ag}^{\text{I}}$ показва $r(\text{Ag}\cdots\text{Ag})=2.820 \text{ \AA}$. Йонът на бадемовата киселина участва в координационния процес като

триидентатен лиганд посредством депротонирани COO^- и OH^- групи. Карбоксилатният анион (COO^-) е свързан с два Ag^1 -йона в диядрена подструктура. OH -групата участва като мостов лиганд координиращ всеки от металните йони. Геометрията на металния хромофор Ag^1O_5 е деформирана тригонално-пирамидална структура.

МС данните и на двата комплекса показват сходни конкурентни реакции на образуване на солватни комплекси на Ag^1 -йона (**Фигура 65**). Структурното 3Д определяне на йоните е извършено посредством хеометричен анализ за зависимостта между параметрите на уравнения (1) и (3), който показва $|r|=0.99367$ (**Фигура 66**).

Стохастично-динамичните уравнения (1) и (2) са приложение и при 3Д структурно определяне на неорганични комплекси на Zn^{II} -йон, наблюдавани при условия на ЕСИ-МС на комплексни съединения на Zn^{II} -йон с органични лиганди като 5-сулфосалицилова киселина, 3,4-дихидрокси бензоената киселина, хинолин-8-ол; 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиндиев тетрахлоороцинкат(II); цикличен кватернерен N-етилморфолин тетрахлоороцинкат(II) монохидрат; тетрахлоороцинкатни(II) соли на 4-(2-аминоетил)морфолин дължащи се на реакции на обмен на лиганди. Така, структурни фрагменти от типа $\{[\text{Zn}^{II}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ или $\{[\text{Zn}^{II}\text{Cl}_4]^{2-}\}$ са стабилизирани в кристално състояние на комплексите соли.

Фигура 63. Химична диаграма на нееквивалентните диядрени $(\text{Ag}^1)_2\text{O}_{12}$ и $(\text{Ag}^2)_2\text{O}_{10}$ хромофори в кристалната структура на катена-[бис(μ_3 -карбокси-4-хидроксибензенсулфонато)-три-аква-ди-сребро(I) монохидрат (КБДК 1541001).

Фигура 64. 2Д карта на Лапласиана на електронната плътност $\nabla^2\rho(r)$ [електрон. \AA^{-5}] на $(\mu\text{-DL})$ -манделато)-сребро(I); кристална структура на комплекса (КБДК 1918624) [ДРО: 10.5517/ccdc.csd.cc22dh33]

Фигура 65. ЕСИ(+)-МС данни за дискутираните комплексни съединения в разтвор; теоретични МС данни (абсолютни съотношения на интензитета); качествено определяне на МС пикове.

Фигура 66. Корелационен анализ между параметрите на D_{SD} и D_{QC} на йони на Ag^+ -комплекси при m/z 148, 150, 189 и 191; хеометрия

Изучаването на координационната химия на Zn^{II} -йона в кондензирани фази представлява значително аналитично предизвикателство по отношение, както на количествения така и на 3Д структурния анализ, въпреки, че йонът се характеризира със завършена d^{10} електронна конфигурация. Електростатичните взаимодействия при комплексите на Zn^{II} -йон са доминиращи в сравнение с тези на Ag^I -йон съдържащи съединения. Наред с показаните по-горе неорганични съединения на Zn^{II} -йон, той стабилизира и комплекси от типа $Zn(NO_2) \cdot (OH)_n \cdot (H_2O)_m$ ($m=0$ или 1 ; и $n=1$ или 2 ;) и $Zn(NO_2) \cdot (H_2O)_k$ ($k=2$). Съществуващият набор от стабилни изотопи на цинк — ^{64}Zn , ^{66}Zn , ^{67}Zn , ^{68}Zn и ^{70}Zn — определя и сложната изотопна форма на комплексите на Zn^{II} -йон като координационните съединения на изотопите са в различни количества.

Цинковият йон показва стабилна степен на окисление ($2+$), но са описани и съединения, при които са стабилизиращи степени на окисление ($1+$) и ($3+$). В живите клетки, металният йон е инертен по отношение на окислително-редукционни процеси и проявява главно степен на окисление ($+2$). Както в разтвор, така и в твърдо състояние Zn^{II} -йон стабилизира дизаредени комплекси и с други разтворители, а не само аква-комплекс от типа $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$, какъвто е стабилизиран при изучените в дисертационния труд кристални структури на комплексни соли на Zn^{II} -йон с органични лиганди, взаимодействащи като противойони. В тази връзка би могло да се обобщи, че йонът стабилизира заредени съединения от общ вид $\{[Zn^{II}(\text{разтворител})_6]^{2+}\}$. При фазов преход, процесите на солватация водят до конкурентни реакции на обмен на лиганди като Zn^{II} -йон лесно стабилизира координационни съединения от типа $\{[ZnOH(H_2O)_{n-1}]^+\}$ ($n=1-8$), а не йони от тип $\{[Zn(H_2O)_n]^{2+}\}$.

Разтвори на Zn^{II} -комплекси в условия на мека МС йонизация показват, както едно-, така и дизаредени съединения с неорганични лиганди. Йонът, също така, образува и органометални съединения, независимо от предимно електростатичния характер на взаимодействие с лигандите. Един такъв рядък пример е дискутиран и в настоящата дисертация, където отново кристалографските данни за структурата на комплекса са съпоставени с тези от стохастично-динамичния МС подход (виж по-долу).

В допълнение, Zn^{II} -йон стабилизира и смесено метални комплекси като $\{[(Cu^II L)_3 M^{II}]^{2+}\}$, $\{[(Cu^II L) \cdot M^{II}(ClO_4) \cdot (Cu^II L)]^+\}$, $\{[(Cu^II L) \cdot M^{II}(Cu^II L)]^{2+}\}$ и $\{[(Cu^II L) M^{II}(ClO_4)]^+\}$ (L -органичен лиганд; $M = Zn^{II}$ -йон). Независимо от факта, че комплексите на Zn^{II} -йон се характеризират предимно с координационни числа 6 или 4 , геометрията на металните хромофори се отличават с голямо разнообразие, включващо квадратно-пирамидални, тригонално-бипирамидални, октаедрични или тетраедрични структури, а така също и набор от деформирани координационни полиедри. Йонът (Zn^{II}) образува и полиядрени комплекси и метални кълъстери с размер < 10 nm като комплекси $\{[Zn_5(OH)_8 Cl_2 \cdot 2H_2O]\}$, $\{[Zn_4(L^1)_{10}][Me_4N]_2\}$ и $\{[E_4 Zn_{10}(L^1)_{16}][Me_4N]_4\}$, където L^1 е органичен лиганд; $E=S$ атом. Съществуват, също така и нестехиометрични елементни състави при комплекси на Zn^{II} -йон.

Към разнообразието от координационни съединения на Zn^{II} -йон могат да се добавят и смесено-лигандни солватационни комплекси от типа $\{[Zn^{II}(H_2O)_n \cdot (CH_3OH)_m]^{2+}\}$. Скицираните примери от координационната химия на Zn^{II} -йон, и то главно споменавайки комплекси с относително малки органични лиганди, ясно показват, че цинковият йон в кондензирани състояния се характеризира с голямо разнообразие от химични форми, някои от които и се намират и в равновесие в разтвор, така че, както количественият анализ, така и този на 3D структури на съединенията не е тривиална изследователска област. Известно е, че много фундаментални въпроси свързани с координационната химия и химичната реактивоспособност на Zn^{II} -йон са все още недобре изучени. В тази връзка, изследователски усилия съсредоточени в 3D структурен анализ на комплекси на Zn^{II} -йон в кондензирани състояния посредством съвместно прилагане на хроматография, масспектрометрия, и рентгеноструктурен анализ допринасят изключително много за цялостното разбиране на координационната химия на дискутирания йон, защото дават възможност да се изучи цялостно наборът от съединения, които се стабилизират в зависимост от условията на средата.

Фокусът е върху реакции на Zn^{II} -йон с молекули на разтворителя, наблюдавани масспектрометрично наред с комплексната му форма в кристално състояние (**Фигури 67 и 68**). Наред с моно- и диядрените комплекси на Zn^{II} -йон, в разтвор са определени и солватационни кълъстерни йони от тип $[(H_2O)(O_2)^+]_n$. Взаимодействието на Zn^{II} -йон в разтвор с тези йони води до моноядрен комплекс от тип $\{[Zn^{II}(H_2O)_3O_2]^+\}$. Използването на МС методи за анализ е от голямо значение за задълбоченото изучаване на структурата и химичното взаимодействие на Zn^{II} -съдържащи съединения, защото Zn^{II} -йонът се характеризира с набор от характеристични пикове на изотопи, чието изотопно съотношение е информативно за състава и съответната структура на комплекса. Така, $\{[Zn^{II}(H_2O)_3O_2]^+\}$ йонът е предположено, че е стабилизирани наблюдавайки пикове при m/z 149.95/151.95/153.95. От изключително значение е точното определяне на интензитета на пиковете на изотопомерите, защото дава възможност за директен структурен анализ. В тази връзка, теоретичното съотношение на интензитета на изотопомерните пикове при m/z 150 и 152 в експериментално наблюдаваните маспектри трябва да бъде 54.7 %. Той обаче, показва отношение 32.0 %. С оглед да отнесем достоверно пиковете на изотопомерите към съответните комплексни съединения са представени набор от теоретични МС данни и данни за енергетиката на моделни комплекси на Zn^{II} -йон с цел да изучим подробно проблема за конкурентната координационна способност на Zn^{II} -йон в разтвор в присъствието на различни молекули на разтворителя и ЕСИ-МС наблюдавани кълъстери от йони на разтворителя. Анализирани са и комплекс със степен на окисление +1 на металния йон и елементен състав $[Zn^{I}(H_2O)_3(CH_3OH)^+]$.

Фигура 67. Кристалографски и теоретични ММ2/МД данни за металния хромофор $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ в комплекса хекса-аква цинк(II) 5-сулфосалицилат монохидрат (КБДК 864677).

Процесите на комплексобразуване в разтвор и твърдо състояние на Zn^{II} -йон, съпоставяйки кристалографски и МС данни в кондензирани състояния, са изучени посредством монокристална рентгенова дифракция и стохастично-динамична масспектрометрия на примера на следните координационни съединения: трихлоро(1-(2-хидроксиетил)пиперазиний)цинк(II), 1-[2-(2-хидроксиетокси)-етил]-пиперазиниев тетрахлоороцинкат(II), тетрахлоороцинкатна(II) сол на 4-(2-аминоетил)морфолин, 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев тетрахлоороцинкат(II), 5-сулфосалицилатен координационен полимер на Ag^I -йон, манделатен координационен полимер на Ag^I -йон, хекса-аква цинк(II) 5-сулфосалицилат монохидрат, цикличен кватернерен N-етилморфолин тетрахлоороцинкат(II) монохидрат, 2,2':6',2''-терпиридиниев тетрахлоороцинкат(II), бис(гуаниниеви) тетрахлоороцинкат(II) дихидрат, бис(8-хидроксихинолиниеви) тетрахлоороцинкат(II).

Металният комплекс трихлоро(1-(2-хидроксиетил)пиперазиний)цинк(II) кристализира в моноклинната $P2_1/c$ пространствена група. Zn^{II} -йонът се координира с лиганда посредством вторичния N-център ($r(N-Zn)=2.051 \text{ \AA}$). Лигандът участва монодентатно в координационния процес. Металният хромофор се характеризира с псевдо T_d симетрия.

Съединението 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниев тетрахлоороцинкат(II) кристализира в нецентросиметрична орторомбична пространствена група $Pca2_1$. Единичната структурна единица от елементарната клетка съдържа 1,4-бис(2-хидроксиетил)пиперазиниеви катион и $ZnCl_4^{2-}$ анион. Катионите образуват безкрайни вериги чрез водородните връзки $N^+H\cdots O$ ($r(N\cdots O)=2.854, 2.813, 2.776 \text{ \AA}$) и стабилизирани допълнително от взаимодействията катиони-аниони, характеризиращи се с $OH\cdots Cl$ ($r(O\cdots Cl)=3.146 \text{ \AA}$).

Цикличният кватернерен N-етилморфолин тетрахлоороцинкат(II) монохидрат се състои от дискретни дикати и аниони, свързани с водна молекула на разтворителя ($OH\cdots Cl$, $r(O\cdots Cl)=3.262 \text{ \AA}$). Стеричните ефекти в катионите затрудняват участието им в мрежата на водородните връзки.

Тетрахлоороцинкатна(II) сол на 4-(2-аминоетил)морфолин кристализира в моноклинната пространствена група $P2_1/c$. Катионите образуват зигзагообразни вериги чрез взаимодействие от типа $N^+H_3\cdots O$ ($r(N\cdots O)=2.850 \text{ \AA}$), стабилизирано допълнително от връзка от типа $N^+H_3\cdots Cl$ ($r(N\cdots Cl)=3.143, 3.216, 3.224, 3.252 \text{ \AA}$) с $ZnCl_4^{2-}$ анион.

Разглеждайки кристалографските данни за хекса-аква цинк(II) комплекса с 5-сулфосалицилатен анион стабилизирани като монохидрат в кристално състояние (КБДК 864677), солватният комплекс $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ е определен експериментално в твърдо състояние.

Фигура 68. Кристалографски, хроматографски, електронно абсорбционни и масспектрометрични данни за комплекс хекса-аква-цинк(II) бис(хидроген 5-сулфосалицилат) монохидрат (КБДК 864677)

[ДРО: 10.5517/ccy0rth]); химична диаграма на комплекса и фотографско изображение на негови монокристали.

Експериментални данни в рамките на методите за структурен анализ доказващи стабилизиране на кватернерни амониеви соли в кондензирано състояние от типа на показаните по-горе кристални структури на 3,12-диокса-6,9-дiazониадиспиро(5.2.5.2)хексадекан дихлорид дихидрат (200-25) и 3,12-диокса-6,9-дiazониадиспиро(5.2.5.2)хексадекан тетрахло-цинков(II) монохидрат (200-34) (КБДК 832307 и 832305) са изключителна рядкост. В литературата са налични само няколко кристалографски структури на соли включващи кватернерен амониев дикатион. Две, от тези структури са авторски работи на дисертанта, а третата е публикувана в съизмеримо време с разлика от четири месеца от датата на изпращане на работата от други автори за разглеждане в специализирано издание. Получаването на подобни съединения е било потвърдено с данни от точки на топене още през 50-те години на миналия век. Независимо от оскъдния брой структурни изследвания от този клас кватернерни амониеви соли е важно да се отбележи, че някои производни вече са намерили практическо приложение като медикаменти за третиране на тумор или потенциални иновативни производни от същия клас съединения като медикаменти за терапия на хепатит В.

Процесът на разтваряне на кристали от хекса-аква цинк(II) комплекса с 5-сулфосалицилатен анион стабилизирани като монохидрат и неговият ЕСЙ-МС анализ показват промяна на дискутираната кристалографска подструктура. Наблюдава се окислително-редукционна реакция на Zn^{II} -йон водеща до октаедричен Zn^{III} -комплекс от тип $\{[{}^{66}Zn^{III}(H_2O)_4(OH)_2]^{+}\}$. Фактът, че се наблюдават координационни видове само на изотоп ${}^{66}Zn^{III}$ -йон; заедно с факта, че цинковият йон е в степен на окисление (+3) са очаквани като цяло. Различните изотопи на Zn^{II} -йон проявяват различна химична реактивност. Документирани са, също така и окислително-редукционни процеси водещи до степен на окисление (+3), но трябва да се отбележи, че тяхното доказване е често диспутируемо. Ниско интензивният пик при m/z 172 се приписва на $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{+}\}$ йон.

Тези наблюдения повдигат общ въпрос: Дали окислително-редукционните реакции и процесите на депротониране на разтворителя (H_2O) лиганд в първоначалния $\{[Zn^{II}(H_2O)_6]^{2+}\}$ йон водят до значителна промяна на геометрията на металния хромофор ZnO_6 в координационното съединение в разтвора? Получаването на достоверен отговор на този въпрос е свързано с направеното подробно изследване как фазовият преход кристално състояние \rightarrow разтвор заедно с конкурентните реакции на депротониране на лигандите и степента на окисление на металния йон влияят върху геометрията на металния хромофор. Тези изследователски въпроси са от първостепенно значение за разбирането на координационната химия и химичната реактивност на метало-органични йони на преходни метали в кондензирани фази.

Изотопният ансамбъл от ниско интензивни пикове при m/z 181/193/185/187 е отнесен към йон $\{[(\text{H}_3\text{O})_4(\text{Cl})_3]^+\}$. Теоретичните и експериментални m/z -стойности и съотношението на интензитета на компонентите на изотопния ансамбъл от пикове при m/z 192/194/196 са отнесени към йон на диядрения комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{II}}\text{Zn}^{\text{III}}(\text{O})_2(\text{O}_2)]^+\}$. Предположено е смесено състояние на окисление на металния йон. Поради ниския интензитет на MS пиковите на дискутирания йон, който е сравним с шума на спектъра, не беше установено благонадеждно определяне на D_{SD}^* параметрите по уравнение (1), характеризиращо се с типичните му отлични стойности на $|r|$ -параметъра. Необходими са по-нататъшни изследователски усилия върху тези съединения в зависимост от експерименталните фактори с цел да се изясни подробно образуването на координационни съединения на кълстерни O_2 -съдържащи Zn-йони, защото Zn-йоните са склонни да образуват смесени лигандни комплекси с молекули на разтворители като H_2O и CH_3OH . Изотопните пикове при m/z 199/201 са отнесени именно към такива сложни анализи. Смесено-лигандните солватни комплекси отговарящи на пикове при m/z 150/152 и 199/201 принадлежат на метални йони на цинк с координационно число 6. Обаче, Zn^{II} -йон има тенденция да стабилизира солватни комплекси с различни координационни числа. Изотопните пикове при m/z 345/347/349/351/353 и 304/306/308/310 съответстват на диядрени комплекси.

Анализът на йони при m/z 159/160/161 и 114/115/116 показва разлика в позициите на подпиковите $\Delta(m/z)=\pm 1$. Те са отнесени към сложни кълстери от изотоп $^{66}\text{Zn}^{\text{II}}$ -йон и $\{[(\text{CH}_3\text{CN})(\text{H}_2\text{O})_3(\text{H}_3\text{O})]^{26}\}$ йон. Тук, е необходимо да се подчертае, че MS методи с мека йонизация често обуславят наблюдаване на много заредени йони, чието отнасяне също представлява сложна изследователска задача. Основното е, че те се определят отново по отношението на изотопните пикове на йоните, така че разработването на високо прецизни методи за обработка на MS данни като уравнение (2) решават значителна част от проблемите и при анализ и отнасяне на пикове на много заредени йони на анализи.

Както при анализа на органични, така и при този на неорганични съединения правдоподобността и универсалната приложимост на уравнение (1) е доказана с определяне на параметъра $\ln P_1$. Той е константа, равна на -17.0534 . Функционалните връзки между дифузионните параметри съгласно уравненията (1) и (2) показва отлични коефициенти на линейна корелация $|r|=0.9222-0.99919$.

Както стана ясно от изложението по-горе тримерният структурен анализ на съединенията изисква пресмятане на параметрите по уравнение (3) и тяхното корелиране с експериментални данни по уравнение (2). За целта се прави подробен анализ на корелацията между молекулните и електронни структури на йоните и тяхната енергия, като се фокусира вниманието върху координационната предпочетеност на металните йони в зависимост от степента на окисление; геометрията на металните хромофори; влиянието на електронната локализация върху термодинамичната стабилност и молекулната геометрия на комплексните съединения; влиянието на координационното

число на металния йон в комплекса върху термодинамичната му стабилност; и конкурентната химична реактивоспособност на цинкови йони с различни видове молекули разтворител или неорганични противойони като Cl^- и OH^- . При обобщаването на теоретичните данни се установи, че при $\{[\text{Zn}^0(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}^-]\}$ анион протонирането на екваториалния разтворител-лиганд (H_2O) стабилизира комплекса. Същото важи и за йон $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]^+\}$. Следователно, обменът на лиганд на H_2O молекула в първоначалния кристален $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ дикатион с Cl^- йон в разтвор не е предпочитан процес. Също така, окислително-редукционната реакция $\text{Zn}^{\text{II}} \rightarrow \text{Zn}^0$ не е реалистична при изследваните експериментални условия. Разглеждайки енергетиката на комплекса $\{[{}^{66}\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]^+\}$ на изотопния йон ${}^{66}\text{Zn}^{\text{II}}$, липсва теоретичен аргумент за неговата стабилизация в разтвор. Освен това има значителна разлика между експериментално наблюдаваните съотношения на интензитета на изотопните под пикове при m/z 191/193 (54.43 %) в сравнение с теоретичната стойност на комплекса на ${}^{66}\text{Zn}^{\text{II}}$ изотопния йон (32.0 %).

Към изотопния многокомпонентен йон при m/z 191/193 е отнесен комплекса $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{OH})_3(\text{OCH}_3)]^+\}$ като той е значително термодинамично по-стабилен в сравнение с комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Обменът на шест H_2O лиганда в кристалния $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ комплекс и образуването на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{OH})_3(\text{OCH}_3)]^+\}$ катион в разтвор, е както енталпино, така и ентропино благоприятен процес. Налице е намаляване на координационното число от 6 на 4. Геометрията на ZnO_4 хромофора е на деформиран тетраедър имащ дължини на връзки в рамките на $r(\text{Zn}-\text{O})=1.841-2.021 \text{ \AA}$ и големини на ъгли в рамките на $\angle(\text{O}-\text{Zn}-\text{O})=105.6-111.0^\circ$. Деформацията на тетраедъра би могла да бъде обяснена със силни вътрешно молекулни $\text{OH}\cdots\text{O}$ взаимодействия на лигандите на разтворителя от вътрешната координационна сфера ($r(\text{O}\cdots\text{O})=2.557 \text{ \AA}$). Към ниско интензивните пикове при m/z 172/174/176 се приписва катионът $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{H}_2\text{O})_6]^+\}$, получен при окислително-редукционна $\text{Zn}^{\text{II}} \rightarrow \text{Zn}^{\text{I}}$ реакция на кристалния дикатион $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Както в случая на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{OH})_3(\text{OCH}_3)]^+\}$ йона, комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{H}_2\text{O})_6]^+\}$ проявява силни-до-умерени вътрешно молекулни йонни връзки, което води до изкривяване на октаедричната геометрия на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ в кристално състояние в сравнение с геометрията на $\text{Zn}^{\text{I}}\text{O}_6$ хромофора в комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{H}_2\text{O})_6]^+\}$ ($r(\text{O}\cdots\text{O})=2.698 \text{ \AA}$). Сравнителният анализ между тези данни и МД изчисления на комплексите $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$ и $\{[\text{Zn}^{\text{I}}(\text{CH}_3\text{OH})_6]^{2+}\}$ показват, че когато се вземе предвид втора координационна солватна обвивка, геометрията на хромофора ZnO_6 е почти перфектен октаедър. МД резултатите в такива случаи са идентични с кристалографската структура на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Въпреки това разстоянието на връзката $r(\text{Zn}-\text{O})$ показва по-къса дължина на връзката от 2.07 \AA . Взаимодействията лиганд-разтворител от първата и втората координационни сфери допринасят за по-високата симетрия на $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}\}$. Същото важи и за комплекс $\{[\text{Zn}^{\text{II}}(\text{CH}_3\text{CN})_6]^{2+}\}$, разкриващ почти перфектна октаедрична геометрия, показваща значително по-къса дължина на връзката $r(\text{Zn}-\text{N})$ от 1.99 \AA .

Процесите на фазов преход от кристално състояние към разтвор са подробно изучени и при органометалното съединение на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат (**Фигури 69–71**) в зависимост от експерименталните условия на МС анализ. Изведените зависимости на интензитета на пика на йони на анализираният съединение в зависимост от енергията на сблъсък, а така също и на дифузионните коефициенти по уравнение (1) и кинетични коефициенти на реакциите на фрагментиране по дискутираните по-горе кинетични модели са показани на **Фигура 72**. Независимо от получената значителна корелация налице е липсата на абсолютна зависимост поради, което настоящата дисертация изключва от по-нататъчно разглеждане на кинетичните параметри.

Фигура 69. Кристална структура на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат (200-23) (КБДК 864676).

Фигура 70. Експериментални данни за бис(8-хидрокси хинолиниев) тетрачлороцинкат(II) (КБДК 832308): Хроматографски данни изобразени като интензитет спрямо време на задържане (време на задържане [минути]); електронно абсорбционен спектър изобразен като интензитет спрямо дължина на вълната [nm]; ЕСИ-МС спектър; химична диаграма на изследваното съединение,

експериментална 3Д кристална структура, и фотографско изображение на монокристали от анализа без и при облъчване с монохроматична светлина при $\lambda_{\max}=364$ nm.

Фигура 71. ДИС-МС спектри на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат (200-23) (КБДК 864676) в зависимост от енергията на сблъсък (35, 55 и 85 eV)

Фигура 72. Връзки между $\ln D_{SD}$ и $\ln(\omega^2)$ на йони продукти на дисоциация от индуциран сблъсък (ДИС) маспектрометрия на трихлоро-(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-4-иум-1-ил)-цинк(II) монохидрат (200-23) (КБДК 864676) при m/z 113, 88 и 84 по отношение на различна енергия на сблъсък (35, 55 и 85 eV); линейно приближение на отношенията и хемометричен анализ

3.2.9. Структурен анализ на солватни кълъстери

Наред с анализа на солватни комплекси на преходни метали получени в разтвор при фазов преход от кристално към разтворено състояние подробно са изучени и солватни кълъстери на неорганични йони и молекули разтворител при същите съединения, които често са наблюдавани в МС спектри на комплексни съединения при меки условия на йонизация. Данните, обхващат количествено и 3Д структурно определяне на йонни ансамбли и много зарядни солвати йони от типа $[(Cl)(H_2O)_x(H_3O)_y(CH_3CN)_z]^+$, $[(Cl)$

$(O_2)_x(CH_3OH)_y(NH_4)_z]^+$, $[(O_2)_x(H_2O)(H_3O)(CH_3CN)]^+_n$ и $[(Cl)(H_2O)_2(H_3O)(CH_3CHNH_2)]^+$ (Фигура 73) наблюдавани при Zn^{II} -йон съдържащ метало-органични съединения, където $x=y=z=1-3$ са съответно броят на молекулите, йони, участващи във всеки от взаимодействащите ансамбли, докато „n“ е брой на взаимодействащите ансамбли, образуващи по-сложните йонни кълъстери. Основният изследователски проблем, който трябваше да се реши, е приложимостта на стохастично-динамичните формули, свързващи между MS интензитет и D_{SD} параметри, температурата (T) и концентрацията на анализа в разтвор към такива сложни йонни системи. Убедително е показано, че уравнения (1) и (3) са в състояние да предоставят надеждна аналитична информация (Фигура 74). Отново са показани значителните предимства на метода за селективно, прецизно и чувствително определяне на аналити. Изследвани са също така и термодинамичните параметри на реакции на йони: $[(Cl)(H_2O)(H_3O)_2(CH_3CN)]^+$ (m/z 214/216), $[(Cl)(H_2O)(H_3O)_2(CH_3CN)_2]^+$ (173/175), $[(Cl)(H_2O)_2(H_3O)_2(CH_3CN)]^+$ (150/152), $[(Cl)(H_2O)(H_3O)_2(CH_3CHNH)]^+$ (134/136,) $[(Cl)(H_2O)_2(H_3O)(CH_3CHNH_2)]^+$, $[(Cl)(H_2O)(H_3O)_2(CH_3CN)]^+$ (132/134), $[(Cl)(H_2O)_2(H_3O)_2(CH_3CN)]^+$ (183/185), $[(CH_3OH)(H_2O)_5(NH_4)(CH_3CN)_3]^{3+}$ (263) и $[(CH_3OH)(H_2O)(H_3O)(CH_3CN)]^{+31}$ (110).

Фигура 73. Хроматографски данни за показания посредством химични диаграми аналит (A); ЕСЙ-МС спектри в различен диапазон; теоретични и експериментални m/z -стойности и съотношенията на стойности на интензитет на под-пикове на изотопни форми в [%].

Фигура 74. Хемометричен анализ между D_{SD} [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и D_{QC} данни на МС йони; стойностите са получени в равновесие и стационарни състояние.

3.2.10. Масспектрометричен структурен анализ на флавоноиди

Отговорът на въпроса “Как 3Д молекулни и електронни структури; молекулната енергия; термодинамични и дифузионните параметри на МС йони в зависимост от техните взаимни взаимодействия са съпоставени количествено в рамките на стохастично-динамичната концепция?” е даден и при анализ на флавоноид-О-глюкозиди. Подробно е разгледан апигенин-О-глюкозида, защото анализът се характеризира с фини електронни ефекти (**Фигура 75**), които се проявяват не само набор от тавтомерни форми и протомери, но също така и ефекти на пренос на протон и заряд водещи до комплексни реакции на молекулни прегрупировки. Тези процеси обуславят и комплексни експериментално наблюдавани масспектри (**Фигура 76**), чието отнасяне често води до двусмисленост на аналитичните резултати използвайки конвенционални методи за анализ.

Емпирично фокусът е върху ЕСЙ(+)-ДИС-МСⁿ данни ($n = 1-4$) от анализа на апигенин-О-глюкозида; квантово-химични резултати от йонни/молекулни взаимодействия на фрагментационни йони от анализа чрез моделно уравнение (2).

Фигура 75. Маспектрометрични фрагментационни продукти на апигенин.

Фигура 76. Експериментални ДИС-МС² данни за йони при m/z 579 (А) и 271 (В); определяне на фрагментационни продукти според номенклатурата на Домон и Костело.

Характеристичните йони на анализа включват общи реакции на йони при m/z 269 ([ari-H]), 241 ([ari-H-CO]), 227 ([$\text{ari-H-C}_2\text{H}_4\text{O}$]), 225 ([ari-H-CO_2]), 201 269 ([$\text{ari-H-C}_3\text{O}_2$]), 183 ([$\text{ari-H-C}_2\text{H}_2\text{O-CO}_2$]), 181 ([$\text{ari-H}_2\text{-CO}_2$]), 159 ([$\text{ari-H-C}_3\text{O}_2\text{-C}_2\text{H}_2\text{O}$]), 151 ($^{1,3}\text{A}$), 149 ($^{1,4}\text{B}$), 107 ([$^{1,3}\text{A-CO}_2$]) и 117 ($^{1,3}\text{B}$). Доколкото показаните данни отговарят на продукти на фрагментиране

при отрицателна полярност на средата, трябва да се отбележи още, че аналогични процеси са характерни и при положителна полярност на средата. Незначителните разлики в пътищата на фрагментиране в зависимост от полярността на средата посочващи главно интензивни пикове на продукти на реакциите затруднява и съвместното използване на двата режима на работа на метода на ЕСИ- с цел комплексното структурно охарактеризиране на изследваното съединение. В тази връзка, разглеждайки участието в ретро-реакцията на Дилс-Алдер на 1,3А- йона при ЕСИ(-)-ДИС-МСⁿ условия на измерване (m/z 151), която допълнително произвежда йон при m/z 107 ($[(^{1,3}\text{A}^-)\text{-CO}_2]^-$), то може да се подчертае, че при режим на положителна полярност на средата, анализът се характеризира дори с относително високо-интензивен пик при m/z 153 от $^{1,3}\text{A}^+$ катион. Към $[(^{1,3}\text{A}^+)\text{-CO}_2]^+$ катион е отнесен пик при m/z 109.06. Както може да се очаква, структурите на двойките от йони $^{1,3}\text{A}^+/\text{}^{1,3}\text{A}^-$ и $[(^{1,3}\text{A}^-)\text{-CO}_2]^-/[(^{1,3}\text{A}^+)\text{-CO}_2]^+$ йони получени при различна полярност на средата са различни. 3Д молекулярните конформации и електронните структури, както и способността за приемане на протони на $^{1,3}\text{A}^+$ и $[(^{1,3}\text{A}^+)\text{-CO}_2]^+$ катиони са подробно описани.

В рамките на уравнения (1) и (3) са изследвани количествено данни за абсолютния интензитет и общия йонен поток на йони на апигенин-О-глюкозида. Експериментални променливи на осемдесет и пет фрагментационни йони на анализа са количествено определени. Абсолютните стойности на интензитета на МС пикове по отношение на различни интервали от времето на сканиране на измерванията при единичен и МСⁿ режим на работа са представени в таблична форма. Чрез нелинейното приближение на зависимостта $(I-\langle I \rangle)^2=f(t)$ с помощта на функцията SineSqr са получени стойности на параметър A^i и D_{SD} данни съгласно уравнение (1). Получава се стойност на $\ln P1$ съгласно общата концепция $|\ln P1|=17.053$. Анализирани са и хеометрични параметри на дифузия D_{SD} и D''_{SD} съгласно уравнения (1) и (2). Подробно са анализирани зависимости от експерименталните спектри на МС йони при m/z 119, 121, 163 и 579.

Линейната корелация между D_{SD} и D''_{SD} данни съгласно уравнения (1) и (2) е $|r|=1$. Изследвани са количествено резултати от дифузия на йони при m/z 271, 271.1333 и 271.19998, получени при ДИС-МС³ експеримент, приложим към Y_{1+} -йон. Същото важи и при разгледана корелация между обсъжданите параметри на дифузия, получени в рамките на различни режими на работа на ДИС-МС³ и ДИС-МС⁴, приложени към йон при m/z 271. Получени са следните хеометрични параметри: $|r|=0.9997-0.99929$. Разглеждайки данни за МС йон от (1) при m/z 336, 366, 378 и 396, допълнително се твърди, че данни от D_{SD} и D''_{SD} от основното уравнение (1) и тези, получени в рамките на моделна формула (2) корелират статистически показвайки $|r|=0.99961$. Дори използването на най-ниската стойност на интензитета $I=66$ условни единици при m/z 378 не влияе върху отличната ефективност на метода, който се характеризира с отличен коефициент на линейна корелация $|r|$. Важен резултат илюстрира **Фигура 77**, показваща корелативно

анализ между данни от D_{SD}^+ за йони при m/z 271 и 579. Линейната корелация води до параметър $|r|=0.99185$.

Фигура 77. Корелационен анализ между параметри на уравнения (1) и (3) за йони на анализа; хемометрия.

3.2.11. Структурен анализ на фармацевтични продукти в проби от околната среда
 Приложени са уравнения (1) и (2) и за целите структурната масспектрометрия на фармацевтични препарати като парацетамол и негово деутерирано производно, а така също и на пропранолол в проби от околната среда като отпадни води и биота. ЗД структурният анализ на дискутираните аналити е извършен съобразно схемите на фрагментиране показани на **Фигури 78** и **79**. Както при представените анализи по-горе – било количествени или структурни такива – са получени отлични коефициенти на корелация между параметрите от уравнения (2) и (3). Резултатите показват $|r|=0.9993_8-0.9916_5$ (**Фигура 80**).

Получен е еднозначен параметър ($|r|=1$) при определяне на ЗД молекулни структури на парацетамол и негови йони при m/z 152, 158, 174, 301 и 325 чрез хемометрична оценка на връзката $D_{SD}^+=f(D_{OC})$ свързваща параметрите на уравнения (2) и (3) и изследване на анализа в биота при $ES=25V$. Данните за d_3 -(метил)-парацетамол показват отлична стойност $|r|=0.99931$.

Фигура 78. Схема на фрагментиране на парацетамол и негово d_3 -производно; тавтомерни равновесия на катиони и катион-радикали при m/z 169, 152, 111/110, 93, 45 и 43; точна маса и теоретични m/z данни за изотопомерни пикове на анализа; съотношение на интензитета на пиковите на изотопомери [%].

Фигура 79. Схема на фрагментиране на пропранолол.

Фигура 80. Функционална зависимост между параметри D_{sd} [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и D_{QC} на йони получени посредством ДИС-МС/МС фрагментирани на $[M+H]^+$ протомер на пропранолол при m/z 260 и ЕС 25 V; хеометрични данни.

Приложено е уравнение (2) и за структурен анализ на нискомолекулни съединения (НМС) в проби от околната среда като са определени структурите на карбамазепин и скандозид.

Фигура 81 показва, че отново е постигнато еднозначно определяне на аналитите.

Фигура 81. Функционална зависимост между параметрите на уравнения (2) и (3) на скандозид, оценяващи експериментални и теоретични данни от уравнения (2) и (3) (A); зависимост между експерименталните данни за относителния интензитет (r.i. %) ($2D_{Frac_1a}$) и D_{QC} параметрите на амитриптилин (B); хеометрия.

3.2.12. Структурен анализ на нуклеозиди посредством матрично изолирани лазерно десорбирана/ионизационна масспектрометрия

Посочените анализи са структурно охарактеризирани посредством МПЛДЙ-МС метода в твърдо състояние. Ефектът на компонента на матрицата върху интензитета на МС пиковите на изследвани съединения е показан на **Фигура 82**. Постигнати са отлични параметри $|r|=0.9999$ – 0.9995 . Хемометричните параметри получени при оценка на функционалната зависимост $D_{SD}^+ = f(D_{QC})$ на параметри от уравнения (2) и (3) за йони на дискутираните аналитите показват еднозначно определяне на молекулните им структури, доколкото $|r|=1$ – 0.99982 (**Фигура 83** и **84**).

Фигура 82. Хемометричен анализ между данни за $D_{SD}^+ [cm^2.s^{-1}]$ на уравнение (2) на йони при m/z 283, 284 и 286 в зависимост от компонента на матрицата на проба (виж стойностите на абсолютния интензитет на пиковите за интервал от време на сканиране и статистически параметри според стохастично-динамичната теория).

Фигура 83. Корелативен анализ между D_{SD}^+ [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и D_{QC} данни за уравнения (2) и (3) на анализираните йони при m/z 109, 151, 152, 265, 283 и 284 според данни и обхвата на времето за сканиране.

Фигура 84. Корелативен анализ между D_{SD}^+ [$\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$] и D_{QC} данни за уравнения (2) и (3) на анализираните йони при m/z 152, 283 и 284 според данните и обхвата на времето за сканиране.

3.2.13. Структурен анализ на кофеинови метаболити

Уравнения (1)–(3) са приложени и за целите на 3Д молекулния структурен анализ на метаболити на кофеина и теоретично предсказване на техните маспектри. Изследвани са кофеин; пикочна киселина, 1-метил-, 1,2-, 1,7- и 3,7-диметил-пикочна киселина; ксантин; 1-, 3- и 7-метил-ксантин; пара- и хидроксиксантини; теакрин; теобромин; гуанин; тимин; и теофилин (**Фигура 85**). Работата определя структурно и молекулните изотопомери като са анализирани серия от характеристични пикове на представените анализи (**Фигура 86**). Независимо от простотата на молекулните им структури те се характеризират с голям набор тавтомери, протомери и ротамери в зависимост от експерименталните условия на анализ, като в допълнение се характеризират и с фини

електронни ефекти; явления на пренос на един или повече протона, а така също и процеси на пренос на заряд. Поради тази им значителна реактивоспособност, структурният им анализ е сложна изследователска задача от гледна точка дори на съвременното развитие и значителен напредък, както в теоретичните методи за молекулно охарактеризиране, така и иновациите в областта на инструменталните методи за структурен анализ.

Фигура 85. Химични диаграми на неутрален кофеин и негови цвителиони, както и протонирани тавтомери на $[M+H]^+$ катион на кофеин при m/z 195; точна маса на йоните, теоретични m/z данни и съотношения на интензитета на изотопни форми на йоните.

Основен резултат от прилагането на уравнение (2) за определяне на 3Д структури на кофеина, неговите тавтомери и изотопомери са получените отлични стойности на $|r| = 0.9998_9 - 0.9893$, оценявайки параметрите на D''_{SD} на уравнение (2) и протомери на тавтомери на кофеин, отнесени структурно към наблюдавани МС променливи при m/z 195.08745, 195.08748, 195.08749 и 195.08751, както и D_{QC} данни за уравнение (3) на йони CAFF_195_b, CAFF_195_g, CAFF_195_e и CAFF_195_a (Фигури 87 и 88).

Фигура 86. Характеристични йони на фрагментационни процеси на дискутираните в този подраздел анализи.

Постигнати са благонадеждни данни ($|r|=0.99899$) при оценка на зависимостта $D''_{SD}=f(D_{QC})$ на йони при m/z 89.05976, 110.07127, 138.06613, 138.06615 и 195.07849 от кофеин, а така също и йон при m/z 166.

Корелационният анализ на D''_{SD} и D_{QC} стойностите на кофеиновите протомери, изомери и изотопомери води до отличен параметър $|r|=0.99957$. Пикът при m/z 196 е отнесен към изотопомер $CAFF_{196e_5}$. Независимо от значителна флукутация на измерваните величини и малкия брой точки за интервал от време на сканиране, влияещи върху $sd(yEr\pm)$ и D''_{SD} стойностите са получени отлични $|r|$ -стойности оценявайки параметри за изотопомери $CAFF_{196e_2}$ и $CAFF_{196e_4}$ по уравнения (1) и (2) ($|r|=0.99913-0.9982$). Най-интензивният пик при m/z $195.08771\pm 4.91\cdot 10^{-4}$ се приписва на най-стабилната 3Д структура на конформер $CAFF_{195e}$. Най-значимият $|r|$ -параметър е получен при анализ на йон при m/z 195.11803 ± 0 на $CAFF_{195a}$.

Фигура 87. Теоретична M062X/SDD оптимизация на положително заредени йони на кофеин при m/z 195: Обща енергия (E^{TOT} , kcal.mol⁻¹) по отношение на номера на стъпката на оптимизация; Молекулно-динамични данни от метода на Борн и Опенхаймер използвайки теория на плътността на функционала за същите катиони: Потенциална енергия [a.u.] спрямо времето в траектория [fs]; ΔE^{TOT} означава разлика в общата енергия; химични диаграми на протонирани тавтомери и заредени цвителиони.

Проведеният корелационен анализ на D_{QC} и D''_{SD} стойности на йони на 1-метил-пикочна киселина включва определяне на протомерите и изотопомерите, а така също и на мономери и димерни само асоциирани ансамбли от йони чрез линейна връзка $D''_{\text{SD}}=f(D_{\text{QC}})$ показва $|r|=0.99956$. Пикът при m/z 184.06088 е отнесен към ¹³C-изотопоме 1-CH₃-UA_{184b_8} вместо предложения катион-радикал в N7-центъра (йон 1-CH₃UA_{184a}). Пиковите при m/z 183.05541 и 183.05272 са отнесени към тавтомери 1-CH₃-UA_{183b} и 1-CH₃-UA_{183a}. Допълнително доказателство за надеждността на направения 3D анализ на изомери на тавтомери и изотопомери на 1-метил-пикочна киселина е получено при изследване на анализа не само във водна среда, но и в разтворител ацетонитрил. Пиковите при m/z 183.04937, 183.05239 и 184.05743 са отнесени към същите, посочени по-горе, йони със степен на достоверност, показваща $|r|=0.99909$.

Корелационният анализ на D''_{SD} и D_{QC} данни за йони на теофилин при m/z 124 и 181, оценяващи отново тавтомери показва $|r|=0.99116$, изучавайки мономери на анализа: m/z

124.05099 (THEOPH_{124b}), 124.05247 (THEOPH_{124c}), 124.0517 (THEOPH_{124a}), 181.07309 (THEOPH_{181a}), 181.10275 (THEOPH_{181c_1}) и 181.14319 (THEOPH_{181b}).

Функционалната зависимост $D''_{SD}=f(D_{QC})$ оценяваща четири МС пика на параксантин при m/z 181.07309, 181.07219, 182.0755 и 182.07642 показва $|r|=0.99999-0.99869$, така правейки следното отнасяне на йони: m/z 181.07309 (PARAXAN_{181b}), 181.07219 (PARAXAN_{181c}), 182.0755 (PARAXAN_{181b_1}) и 182.07642 (PARAXAN_{181b_2}). Последните пикове принадлежат на ¹³C-изотопомери на тавтомери на анализа. Отличен корелационен коефициент е получен и при хеометрична оценка на D''_{SD} и D_{QC} параметри на йони на теобромин ($|r|=0.99961$).

Анализът на йони при m/z 152.05574, 152.05492, 152.05656 и 152.05739 на гуанин води до $|r|=0.9996$ отново оценявайки зависимостта $D''_{SD}=f(D_{QC})$, като е направено следното отнасяне на протонирани тавтомери на анализа: 152.05574 (GUA_{N7H_N7H2}), 152.05492 (GUA_{T2_ZW_N10H}), 152.05656 (GUA_{T2_ZW_N3H}) и 152.05739 (GUA_{T2_ZW_N7H}).

Фигура 88. Корелационен анализ между параметри на стохастично-динамичните уравнения за йони на CAFF; хеометрия.

3.2.14. Структурен анализ на изотопомери

Анализирайки МС феномени на смес от енантиомери на 1-фенилетиламин (2) отново е експериментално доказана ефективността на уравнение (2) при охарактеризиране на изотопомери. Хроматографските и ЕСИ-МС спектри на 1- и 2-фенилетиламин (**Фигури 89**

и 90) се характеризират с пикове от МС йони при m/z 122.10 и 105.07 принадлежащи на протомера $[M+H]^+$ и негов фрагментационен йон, получен при отделяне на NH_2 -групата. Ниско интензивните пикове при m/z 123.10, 106.07 и 107.08 са резултат от ^{13}C - и ^{14}C -изотопмерни $[C_7^{13}CH_{12}N]^+$, $[C_7^{13}CH_9]^+$ и $[C_7^{14}CH_9]^+$ йони. Налице е набор от позиционно-специфични изотопни разпределения на двата изомера. Пиковите при m/z 121 и 105, са отнесени към $[M]^+$ молекулен йон и неговия продукт, получен при загуба на NH_2 -група. Пикът при m/z 106 се приписва на $[M-NH_2]^+$ и $[M-CH_3]^+$ катиони, като се допуска наличие на конкурентни реакции на загуба на $-NH_2$ и $-CH_3$ групи на анализа 1-фенилетиламин.

Фигура 89. (A): Схема на фрагментиране на изходните катиони на 1- и 2-фенилетиламин; теоретични и експериментални m/z стойности и изотопни състави на йони при m/z 105 и 122; (B): Експериментален ЕСИ-МС спектър на анализа 1-фенилетиламин.

Фигура 90. Химични диаграми на енантиомери на анализа 1-фенилетиламин (A); и техните ^{13}C -изотопно позиционно-специфично белязани производни, съответстващи на йон при m/z 123 (B).

Оценката на статистическото равенство на средните стойности и стандартните отклонения на m/z -променливите на пика при m/z 107 наблюдавани в рамките на номера на сканиране 700–800 или времена на задържане 7.19–7.37 минути показва само една точна стойност m/z 107.07683 \pm 0, определяща и точността на анализа. Данните за молекулния катион [(2)+H]⁺ при m/z 122 показва два статистически различни набора от променливи при m/z 122.09727 \pm 0 и 122.09523 \pm 0, които са резултат от йонни видове образувани при отделяне на протон от бензеновото ядро и образуване на катион [C₆H₅]⁺. Йонът на съответното ¹³C-изотопно производно [C₅¹³CH₅]⁺ се характеризира с пикове при m/z 77.03807 \pm 0, 77.03705 \pm 0, 77.03365 \pm 0.0026 и 78.04174 \pm 0.0017. В таблична форма са представени и резултати от прилагане на АНОВА и t-тестовете за оценка на средните стойности на m/z данните и стандартните отклонения на представените досега набори от променливи.

За да се потвърди допълнително твърдението за точен количествен анализ на измерими променливи посредством уравнение (2) са корелирани и данни за средните стойности на I^{TOT} определени за цялото време на сканиране, а така също и данни за кратки интервали от времето на сканиране (<I_τ>) на пикове при m/z 105, 106, 122 и 123. Получените хемометрични параметри |r|=0.99999–0.99993 показват постоянни съотношения на интензитета на MS пиковете, както за цялото време на измерванията, така и за всеки произволно избран интервал от време на сканиране. Данни за параметър D^{SD} ^c е изчисляват съгласно уравнение (2).

Следвайки логиката на стохастично-динамичния MS анализ се дискутират и резултати от теоретичен анализ на молекулни и електронни структури на йони от 1 и 2-фенилетиламин по отношение на тяхното специфично позиционно ¹³C- и ¹⁴C-изотопно заместване. **Фигура 91** показва примерни данни от статични и MS изчисления посредством подхода на Борн и Опенхаймер. Показани са и изотопно заместени производни и енантиомери (**Фигура 92**). Тъй като работа по теоретичен анализ на невротрансмитери, включително 2-фенилетиламин — работата не е включена в настоящата дисертация — илюстрира, че при незамесеното производно в алифатната CH₂CH₂-верига се стабилизират две близко разположени по енергия *G-gauche* и псевдо-*T-trans*-конфигурации, то подробно са разгледани само молекулни конформации на 2-фенилетиламин, означени като 122_b и 122_a. Най-стабилен е катион 122_b. Този резултат е в съгласие с експериментални Раман спектроскопски данни, показващи, че водните адукти на разтворител на неутрално съединение се характеризират с нагъната *G-gauche* подредба и слабо HNH^π взаимодействие. Теоретични B3LYP-D3/aug-cc-pVTZ изчисления още показват, че *G*-конфигурацията изглежда по-стабилна в сравнение с *T*-конформацията на молекулата, поради H₂N⁺H^π взаимодействие (r(N^π)=2,93 Å.) Резултатите от M062X/SDD изчисленията показват стойности на двустенния ъгъл ∠(N-C⁸-C⁵-C³)=52.5(6)°. Дължината на връзката H₂N⁺H^π е r(N^π)=2,8594 Å.

Пълният набор от пресмятания на молекулни фрагменти на 1- и 2-фенилетиламин са представени. Тук може да се спомене само, че резултатите от анализа на 1-фенилетиламин показват, че изотопмер 123_e е най-стабилен термодинамично и при двата енантиомера R(+) и S(-) на анализа, като е получена енергетична разлика $\Delta E = |0.00001|$ a.u. За разлика от енергиите, обаче, съответните D_{QC} параметри от (3) позволяват еднозначното определяне на дискутираните изотопмери, което проличава от показаните хеометрични данни за функционалната зависимост $D_{SD}^* = f(D_{QC})$ на експерименталните MC параметри на уравнение (2) и съответните квантово-химични данни за уравнение (3) на фрагментационни йони на дискутираните анализи в зависимост от специфичната позиция на ^{13}C - и ^{14}C -изотопите. Хеометричните данни за йоните на 2-фенилетиламин показват $|r| = 0.18083$, докато резултатите от енантиомер R(+) – $|r| = 0.97527$ (Фигура 93). Анализът на параметри на йони на енантиомер S(-) показват $|r| = 0.9074$. Отнесени са най-интензивните пикове в експерименталния спектър на 1-фенилетиламин при m/z 105.0687 и 105.0706 към съответно на R(+) и S(-) енантиомери.

Фигура 91. Молекулно динамични данни базирани на метода на Борн и Опенхаймер и теория на плътността на функционала: Потенциална енергия [a.u.] спрямо времето в траекторията [fs] на ^{13}C -белязан катион на енантиомер R(+) в зависимост от специфичната изотопно ^{13}C -маркирана позиция (A); Обща енергия (E^{TOT} [a.u.]) по отношение на броя на стъпката на оптимизиране на ^{13}C -белязан катион на енантиомер S(-) в зависимост от специфичната изотопна ^{13}C -белязана позиция.

Фигура 92. (A) 3Д молекулярна структура на енантери на (2); Избран геометричен параметър дължина на връзката [Å] (C) Номер на стъпката на оптимизиране по отношение на общата енергия (E^{TOT} , kcal.mol⁻¹) на R(+) и S(-) енантери.

Фигура 93. Функционална зависимост между параметъра на дифузия D_{sd}^* [cm².s⁻¹] на уравнение (2) и теоретичните квантово-химични данни за дифузия на уравнение (3); хемотрия.

3.2.15. Структурен анализ на продукти на каталитични реакции образуващи С–С ковалентна връзка

Стохастично-динамичният подход е приложен и към 3Д структурния анализ на изомери и тавтомери на бензалдехиди, бензоени киселини и техните продукти от реакции на образуване на С–С връзка, водещи до 6Н-бензо-[с]-хромен[б]-он, хромено[5,4,3-cde]хромен-5,10-дион и 4,10-диокса-пирен-5,9-дионови производни (**Фигура 94**). Анализът обхваща 137 молекулярни вида. Илюстрирано е убедително неговата голяма приложимост за точно структурно изследване на молекулни обекти чрез селективно количествено определяне на параметрите на D_{sd}^* и прецизни теоретични данни за D_{qc} параметри. Представено е по-задълбочено експериментално доказателство за зависимостта на D_{sd}^* параметъра по отношение на експерименталния фактор температура. Доколкото целта на изследването не е да предостави ново доказателство

за валидността му, а по-скоро да се проучи неговата приложимост към 3Д молекулен структурен анализ са изследвани ЕСИ–МС спектри на заместени 2,5– (1) и 2,4– (2) бензалдехиди и съответните бензоени киселини (3) и (4) заедно с техни производни, съдържащи антрахинон (А), 1-фенил-1,3-дихидро-изобензофуран (В), 6-(2-оксо-2-фенил-етилиден)-циклохекса-2,4-диенон (С) и 1,2-дифенил-етан-1,2-дион (D) заместени молекули, отчитащи фините електронни ефекти на изомери и тавтомери (Фигура 95). Корелационният анализ на зависимостта $D_{SD}''=f(D_{QC})$ при тези съединения показва отново отлични параметри ($|r|=0.99673-0.99066$) (Фигури 96 и 97). Независимо, че посочените стойности не са еднозначни те за значителни поради голямата вариация на анализирани производни и силно припокриващи се хроматографски пикове на аналити.

Фигура 94. Химични диаграми на аналитите (1)–(4), техните тавтомерни, депротонирани и протонирани форми.

Фигура 95. Хроматографски данни и електронни абсорбционни спектри на аналитите (1), (2) и (4) при различни време на задържане [минути].

Фигура 96. Връзки между D_{SD} и D_{QC} параметрите на йони от (1); хемометрия.

Фигура 97. Връзки между D_{SD} и D_{QC} параметрите на йони (2) и (3); хеометрия.

Подробно са анализирани и маспектрите на значителна серия от продукти на взаимодействие на три заместени бензоени киселини, а както и значителна серия от каталитични реакции на образуване на C–C и C–N ковалентни връзки отново при заместени бензалдехиди и бензоени киселини (Фигури 98 и 99). Независимо от перспективното потенциалното практическо приложение на подобни производни главно в областта на фармацевцията, получените ниски добиви както показват хроматографските данни от посочените фигури изискват по- системни усилия за оптимизиране на синтетичните условия даващи възможност за съвместно прилагане на стохастично-динамичната маспектрометрия с други методи за структурен анализ както беше показано при анализа на алифатни амини, за да може да се направи достоверно и еднозначно отнасяне на продуктите на взаимодействие при тези класове от съединения. Поради това тук няма да бъде отделено голямо внимание на анализа включващ, както теоретичното, така и експериментално охарактеризиране на показания в публикациите значителен набор от аналити.

Фигура 98. Хроматограма и електронни преходи на получени феназини.

Фигура 99. Хроматограма и електронно-абсорбционни спектри на реакционните продукти, получени чрез Ag^+ -индуциран каталитичен процес.

3.2.16. Структурен анализ на синтетични и биоразградими полимери

Този подраздел третира изключително успешното и новаторско приложение на стохастично-динамичната маспектрометрия и уравнение (2) за структурен анализ на полимери, като са изследвани както синтетични, така и биоразградими материали. Анализът обхваща, както лабораторни проби, така и търговски полимерни продукти. Втората група аналити представляват изключително комплексни обекти на анализ, но са тясно свързана с опазване на околната среда от замърсяване с полимерни материали и разработване на ефективни методи за мониторинг на полимерни замърсители; внедряване на нови технологии за производство на екологични биоразградими биополимери; създаване на нови технологии за по-успешно рециклиране на синтетични полимери; и др. Получените резултати от дискутираните работи, следователно са неразривно свързани с развитието на модерната аналитична маспектрометрия и разширяване на нейната приложимост във фундаменталната наука; много индустриални

браншове; различни области от социалната сфера и културата, и т.н., защото синтетичните полимерни се използват като опаковъчни материали в широк спектър от промишлени отрасли и ежедневието на хората, главно поради ниската си цена, отличната водоустойчивост, лекото тегло и отличната им бариерна способност срещу влага и окислителни процеси. Досега са произведени приблизително 8.3 млрд. тона материали на пластмасова основа, които са генерирани около 6.3 хиляди тона отпадъци. Обаче, общо от пластмасовите отпадъци са рециклирани само 9 %. До 2050 г. ще бъдат натрупани около 12 хиляди тона пластмаси, което както може да се предположи е основа за очаквана екологична катастрофа поради глобалното замърсяване на околната среда с полимерни отпадъци.

Увеличеното производство на синтетични опаковъчни пластмаси води до сериозно застрашаване на околната среда от замърсители на полимерна основа. Разработването и внедряването в индустриален мащаб на нови биоразградими и възобновяеми полимери е от жизненоважно значение. Био-разградимите полимерни материали могат да бъдат получени от селскостопански източници; да бъдат синтезирани от мономери или микроорганизми; биоматериали; изкопаеми петролни източници и др. Например, нишестето и целулозата принадлежат към групата на полизахаридите на основа на селскостопански източници; полимлечната киселина се отнася към био-базираните полизахариди, докато полиетилен гликолът — към биоразградимите полимери от изкопаеми петролни източници. Подчертават се две основни предимства на такива биоразградими пластмаси в сравнение с конвенционалните полимери: (а) Те могат да спестяват изкопаеми ресурси чрез използване на биомаса, която се възобновява и (б) предлагат и средства за рециклиране чрез биоразградимост. През последните десетилетия се наблюдава нарастващо приложение на биоразградими полимери в редица индустриални браншове и бита като това е обусловено от съответни законодателни актове като директиви.

Важно е, да се отбележи, че биоразградимите пластмаси не могат да се разграждат в естествена или промишлена среда. Поради това изследвания свързани с изучаване на процесите на стареене на пластмасите с цел повишаване на разградимостта им в околната среда са от фундаментално значение, както за развитие на полимерната наука така и практиката. Те са тясно свързани и с екологията и опазване на околната среда, защото процесите на стареене на пластмаси променят повърхността им и техните химични свойства главно чрез увеличаване О-съдържащите функционални групи. В резултат на това се увеличава и афинитета на материалите към сорбционни реакции на НМС и метални йони от околната среда, като по този начин се повлияват редица биогеохимични процеси във въздуха, почвата, и водата.

Основната мотивация за замяната на конвенционалните (синтетични) пластмаси с биоразградими материали е свързана не само с въпроса за опазването на околната

среда от пластмасови отпадъци, но и с полимеризационните реакции, произвеждащи олигомерни композитни включвания в полимерния материал. В случаите, когато синтетичните полимери се използват за опаковане на храни, тези включвания и олигомери могат да мигрират от полимерната опаковка в храната като по този начин застрашават и безопасността на потребителите.

Същото важи и за голям брой добавки към пластмасите, повечето от които не са ковалентно свързани с полимерната молекулна верига. Например, прекурсори на N-нитрозамина се използват за подобряване на здравината и еластичността на пластмасите, но самият анализ е мощен канцероген и мутаген за човека.

По този начин, такива НМС могат да се освобождават на всички етапи от потребителския цикъл на полимерните материали чрез миграция или чрез изпаряване. Така се осъществява пренос на химични съединения от пластмасови опаковки към храни, хора и природна среда.

Биополимерите се регулират от Директива на Европейския съюз (1935/2004/ЕИО). Прилага се и Европейската Директива за регламент на пластмасите (10/2011), съдържаща списък с разрешени химикали с техните специфични граници на миграция. Максимално допустимите граници на миграция за химични съединения, които не са изрично посочени, трябва да бъдат по-ниски от 0.01 mg.kg^{-1} в хранителната добавка или храната. Следователно, аналитичното определяне на както ниско-, така и високо молекулни съединения в полимерни материали трябва да се извършва задължително съгласно установените законодателни актове.

Въпреки факта, че много биоразградими полимери, като целулоза, например се прилагат широко в индустриален мащаб за широк спектър от материали, включващи дисперсанти, сгъстителни, лепила, емулгатори, пълнители, нефтохимични продукти, керамика, текстил, синтетични смоли, храни, фармацевтични препарати и др., поради липсата им на токсичност, много малко се знае за "химичната" безопасност на биопластмасите, дори на тези, които включват целулоза и нейните производни. Тези пропуски в знанията са, обаче проблематични поради нарастващото приложение на биопластмасите в бита. Наличните, макар и оскъдни изследвания в последния контекст досега показват, че по-голямата част от пластмасовите продукти за потребителите съдържат и токсични вещества. Както конвенционалните, така и биоразградимите пластмаси представляват сложна химична смес от известни и неизвестни анализи, вариращи от самите полимери, пълнители и много добавки, като например пластификатори, стабилизатори, забавители на горенето, пигменти, и др. Някои от тези анализи могат да бъдат и токсични. Следователно, независимо, че биопластмасите са признати за екологично чисти материали, включително такива без доказана токсичност, химичният състав на опаковъчните материали и крайни търговски продукти на базата на биопластмаса е еднакво сложна,

както и тази на синтетичните полимери. Така, тя е и потенциално токсична, както за човека, така и за околната среда.

Внедряването на безопасни за човека и околната среда биоразградими полимери изисква изследователски усилия за разработване на нови научни методи и регулаторни подходи, включително директиви, за да се подобри тяхното безопасно производство и приложения за хората и околната среда.

В последния контекст, т.н. *биомаса* се откроява като екологично чист и възобновяем източник, включително източник изключващ генериране на въглероден двуокис в атмосферата. Тя е и един от най-перспективните източници на енергия, съставен от целулоза, лигнин и хемицелулоза. Структурният анализ на междинните продукти на взаимодействие на компонентите на биомасата е от решаващо значение за аспекти от механизмите на нейната химична реактивност. Биопластмасите се считат за по-екологично устойчиви, тъй като са базирани или на био-основа, или на основата на биоразградими компоненти. Те ограничават добива и използването на изкопаеми ресурси чрез използване на биомаса, като по този начин намаляват изчерпването на природните ресурси. Освен това, биоразградимостта е допълнително свойство на някои видове биопластмаси, което предлага допълнителни средства за оползотворяване в края на потребителския им цикъл като търговски продукти и насърчаване на разработване на система за ефективна кръгова икономика. На пазара се предлагат няколко биобазирани и биоразградими полимера, като например биопластмаси на основата на нишесте, полимлечна киселина, полихидроксибутират, полихидроксиалканоати, полибутилен адипат терефталат и др.

Целулозата е също важен биополимер. Тя има широк спектър от приложения в много промишлени отрасли и се използва за производство на хартиени изделия, биогорива, текстилни влакна, платформени химикали и др.

Нишестето е обещаващ биополимер за производство на биопластмаси в индустриален мащаб. То е възобновяем, естествено разпространен, биоразградим и евтин материал, приеман за перспективен материал за разработване на нови екологични биопластмаси. Наред с предимствата му, обаче, са налице и недостатъци свързани с подобряване на механичните и физикохимичните му свойства, като здравина, водоустойчивост, и др. Подобряването на механичната якост и водоустойчивост на нишестето се осъществява чрез включване на хидрофобни полимери като полимлечна киселина, полиетилен, полиестери, полигликоли, полибутилен сукцинат и др.

Целулозата и нишестето също са подходящите хранителни моделни полимерни системи. В контекста на целите на дисертационния труд става ясно, че структурният анализ е основната изследователска задача на полимерната наука. Поради сложността на полимерните композитни материали отново масспектрометричните методи използващи мека йонизация се считат за крайъгълен камък в областта на полимеромиката.

Прилагането на методите на маспектрометрия за молекулно-структурно охарактеризиране на пластмаси доказва не само успешен анализ на високомолекулните компоненти на полимерите композитни материали, но и следови анализ на неочаквани продукти от полимерни реакции със странична верига на полимера, включително следи от включвания в основния полимерен материал, и др., които имат или биха могли да имат критични последици за човешкото здраве. Така МС методите приложими към полимерната химия са свързани не само с количествено или структурно определяне и охарактеризиране на материалите, но и с обезпечаване на гаранцията за тяхната безопасност, ефикасност и качество.

Следователно, приложимостта на методите на маспектрометрия в химичния анализ на полимери е също толкова значимо в областта на полимерните изследвания, колкото и това в биологията и медицината.

Въпреки това, сложността на полимерните материали, обуславя някои ограничения за широкото приложение на МС методи в полимеромиката. Например, (а) полимерът трябва да е способен да стабилизира йони в газова фаза; (б) често конвенционалните МС техники не предоставят специфични данни за функционалните групи на полимерите или за първичната и надмолекулна структура на анализа; и (в) полимерните смеси често не могат да бъдат определени правилно поради разлики в йонизацията, съответно, ефективността на откриване на съставките на полимерния материал. Измерената чрез маспектрометрия m/z величина на n -мерите на полимер се използва за получаване на информация за молекулното тегло, хетерогенността на състава и разпределението на функционалността на анализа. Тъй като композитните материали могат да бъдат сложни смеси от анализи, имащи изобарни анализи или смес от техните изомерни 3Д структурни архитектури, може да бъде трудно или дори невъзможно да се определят полимери или олигомери в смеси чрез едноетапни МС измервания само на m/z стойности. По този начин, за целите на структурния молекулен анализ, методите на маспектрометрията използват главно тандемна маспектрометрия. Независимо от решаващото значение на тандемната маспектрометрия за целите на структурния химичен анализ, често традиционните МС/МС методи за фрагментация не успяват да генерират изобилие от фрагменти на високо молекулния анализ, което отново възпрепятства неговото еднозначно определяне. Прилагането на стохастично-динамичния МС подход и към структурен анализ на полимери еднозначно показва, че методът разширява значително капацитета на структурната маспектрометрия за благонадеждно, селективно, специфично, точно, прецизно и еднозначното определяне на химичните съединения в дори търговски полимерни продукти.

Прилагането на разработения от дисертанта метод към композитни търговски полимерни материали от целулоза и нишесте включващи прибори за хранене за еднократна и многократна употреба, торби за храни, хранителни опаковки и опаковки за смет,

шоколадови опаковки, филтри от цигари, пелети и др., с цел 3Д структурно охарактеризирани както на макрокомпонентите на полимерните материали, така и дискутираните по-горе добавки, включително налични синтетични полимери е илюстрирано на примера на МС спектри на проби Cell_5 и Cell_7 от целулоза и нишесте като макрокомпоненти на полимери се характеризират с набор от включващи се хидрофобни полимери като полиизопрен, полиетиленгликол и полипропилен (Фигури 100–102). Показаното фрагментиране е съгласно общите схеми на МС фрагментиране на синтетични полимери, предложени от Джаксън и колеги; както и от Латимър и Уесдемитис и колеги.

Фигура 100. Масспектрометрични данни за олигомерни видове в проба Cell_5 по отношение на различни кратки интервали от време на сканиране; химични диаграми на катиони.

Фигура 101. Маспектър на проба Cell_5 за кратък период от време на сканиране 4.76–5.96 минути и номера на сканиране 188–300; характерни маспектrometerични пикове на полиетиленгликол и полипропилен гликол; химични диаграми на наблюдаваните йони на полиетиленгликол при m/z 221, 177, 133 и 89, съответно.

Фигура 102. Масспектрометрични данни за олигомерни видове целулоза и техните окислени продукти в проба Cell_7; химични диаграми на катионите.

Определянето на 3Д молекулните и електронни структури на олигомерни йони на полимерите посредством хеометрична оценка на параметрите от моделни уравнения (2) и (3) и функционалната зависимост $D_{SD}^* = f(D_{QC})$ при йони на полипропилен гликол показва отлични параметри $|r| = 0.99981 - 0.99138$ (**Фигура 103**).

Фигура 103. Функционална зависимост между параметрите D_{SD}^* и D_{QC} от уравнения (2) и (3), разглеждащи йони на полипропилен гликол в проба Cell_5; хеометрия.

Анализът на проби Starch_3, Starch_6, Cell_3 и Cell_5 включва структурно охарактеризиране на различни форми на въглехидратните въглехидратните и съполимери от полимлечна киселина (ПМК) (Фигури 104–108).

Фигура 104. Маспектър на биополимер Cell_3 (времена на задържане: 1.65–1.89 минути).

Фигура 105. Маспектрометрични данни за въглехидратни изходни и фрагментни йони на биополимери Starch_3 и Cell_3; химични диаграми на наблюдаваните йони.

Фигура 106. Масспектър на биополимер Starch_3 в рамките на времена на задържане в рамките на 1.68–3.24 минути; химични диаграми на йони.

Фигура 107. Масспектър на биополимер Starch_6 в рамките на времена на задържане 13.73–13.77 минути; химични диаграми на линейни и циклични йони на полимлечна киселина.

Фигура 108. Химични диаграми на циклични фрагментни йони на полимлечна киселина, наблюдавани в проба Starch_6.

Хемометричната оценка на зависимостта $I_{TherSD}=f(D''SD)$ при анализ на въглехидратните биополимери показва отличен параметър $|r|=0.99904$, оценявайки параметрите на йони при m/z 325.11935, 163.06538 и 145.05614, както и теоретичните резултати от 3Д молекулната структура на Str_325_a.

При оценката на данни за 3Д структури на йони с пикове при m/z 325, т.е. Str_325_a и Cell_325_a се получи хемометрични параметри $|r|=0.99904$ и $|r|=0.99899$, отново ясно показващи предимствата на уравнение (2) като високо селективен метод способен да разграничава електронните ефекти на структурно много сходни йони на въглехидрати при отлични характеристики на метода, поради факта, че разликата в последните хемометрични параметри е $\Delta|r|=0.00005$. Линейната връзка между теоретичните и експерименталните данни за интензитета на пикове на йони на полимлечна киселина се характеризира с $|r|=0.99904-0.98156$ (**Фигура 109**).

Фигура 109. Линейни зависимости между експерименталните и теоретичните данни за уравнения (2) и (4) на йони на въглехидратните в биополимери на Starch_3 и поли(млечна киселина) (PLA_01)

от филм от 100% царевично нишесте и чаша за еднократна употреба от ферментирало царевично нишесте; хеометрия.

Анализът на полиметилметакрилат е показан с примерни маспектри **Фигури 110** и **111** илюстрират примерни маспектри на анализа, докато **Фигура 112** отразява функционалната зависимост $D_{SD} = f(D_{QC})$ на параметри на йони на анализа.

Фигура 110. ЕСИ-МС спектър на полимера в диапазона $m/z \in 1000-2000$; химични диаграми на възможните начални (α) и крайни (ω) функционални групи на веригата на полиметилметакрилат.

Фигура 111. Хроматографски данни за поли(метилметакрилат); ЕСИ-МС спектри на анализа при $m/z \in 500-2000$ в зависимост от времената на задържане.

Фигура 112. Функционални зависимости $D_{SD}^{theor}=f(D_{QC})$ и $I_{SD}^{theor}=f(\langle I \rangle)$ от уравнения (2) и (3) на експериментални и теоретични масспектрометрични данни за йони на полиметилметакрилат; хемометрия.

Отново е получен отличен параметър $|r|=0.99998$ изследващ експериментални измерени величини на йони при m/z 183, 229 и 237, както и теоретични данни за D_{QC} на форма 229_a и 237_b. Използването на D_{QC} стойност на 3Д молекулната структура на йон 237_a води до намаляване на $|r|$ -стойността до $|r|=78935$. Полученият резултат от корелативния анализ на зависимостта $D_{SD}^{theor}=f(D_{QC})$, изследваща продуктите йони на полимерите, потвърждава, че моделното уравнение (2) е точна функционална зависимост, която съответства на резултатите, докладвани досега от анализа на НМС.

4. Изводи

1. Разработеният от дисертанта напълно новаторски подход за обработка на маспектри наречен *стохастично-динамична масспектрометрия* и основните моделни уравнения в рамките на иновативната концепция (уравнение (1) (

$$D_{SD}^{tot} = \sum_i^n D_{SD}^i = \sum_i^n 1.3194 \cdot 10^{-17} \times A^i \times \frac{\overline{I_i^2} - (\overline{I_i})^2}{(\overline{I_i} - I_i)^2} \quad \text{и} \quad \text{уравнение (2) ($$

$$D_{SD}^{tot} = \sum_i^n D_{SD}^{i,i} = \sum_i^n 2.6388 \cdot 10^{-17} \times (\overline{I_i^2} - (\overline{I_i})^2) \quad \text{за} \quad \text{еднозначно} \quad \text{количествено} \quad \text{и} \quad \text{тримерно}$$

молекулно структурно охарактеризиране на аналити в лабораторни проби и комплексни системи като проби от околна среда, храни, и биологични течности и тъкани са емпирично доказани в рамките както на включените в дисертацията сравнително ограничен брой от 41 публикации, така и работи, отново публикувани в специализирани научни издания, които могат да бъдат намерени посредством наличните бази данни с научна литература.

2. Емпиричното доказване на валидността и универсалността на моделни уравнения (1) и (2) за еднозначно описване и предсказване на маспектри на органични, неорганични, комплексни и органометални съединения включващи, както нискомолекулни аналити така

и (био)полумери е постигнато изследвайки експерименталните маспектри от методи базирани на мека йонизация и почиващи на електроспрей йонизация, йонизация при атмосферно налягане, и лазерно подпомагана десорбция/йонизация на анализа, на над 200 химични съединения от различни класове. Количествено и структурно охарактеризирани посредством иновативния маспектрометричен метод са над 200 химични съединения, като валидността на уравнения (1) и (2) като универсален закон в маспектрометрията е доказана при обработка на над 2000 индивидуални маспектъра включвайки различни техники за анализ.

2. От методологична маспектрометрична гледна точка, приложението на уравнения (1) и (2) е досега доказана при органични, неорганични, и комплексни и органометални съединения. Болшинството от изучените съединения са нискомолекулни анализи като флавоноиди; нуклеозиди; стероиди; медикаменти като метронидазол, резерпин, лабеталол, пропранолол, атенолол, парацетамол, и триадименол; нискомолекулни въглехидрати; аминокиселини и олигопептиди; алифатни амини; производни на бензоената киселина и бензалдехиди; халкони; конфигурационно блокирани полиени и др. Анализите включват, органични, неорганични и комплексни съединения на Cu^{II} -, Zn^{II} -, и Ag^I -йони на преходни метали. При анализ на макромолекули, методът е доказал еднозначна ($|r|=1$) ефективност при полимери на въглехидрати, протеини, синтетични, и биоразградими полимери използвани в хранителната и опаковъчните индустриални браншове. Анализ на изотопомери на анализи е показан в серия от работи третиращи изотопи, както на йони на преходни метали или халогениди, а така и на ^{13}C - и ^{14}C -изотопа при органични съединения, отново достигайки еднозначна ефективност на охарактеризирането на анализите както количествено, така и структурно.

3. При 80 % от изследваните молекулни системи при, които е приложено уравнение (2) за количествен анализ на анализи е постигнато еднозначно определяне на химичните съединения ($|r|=1$), което прави моделно уравнение (2) единствен разработен досега еднозначен метод за количествен маспектрометричен анализ, показващ превъзходни показатели на ефективност в сравнение с известни методи за маспектрометричен анализ. Количествените определяния въз основа на уравнение (2) и хемометричен анализ на функционалната зависимост $D_{\text{SD}}^{\text{''}}=f(c)$ са съпроводени, както с повишаване на ефективността на количествените данни при много ниски нива на концентрация на анализа достигащи до $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$, така и с повишаване на селективността и специфичността на анализа. Еднозначни количествени определяния на анализи са постигнати, както при анализ на смеси в лабораторни проби, така и на главно нискомолекулни съединения в проби от околната среда като морска органична материя, биота, (отпадна) вода, и др., така и биологични течности като урина.

4. Отлични хемометрични показатели ($|r|=1-0.999$) за постигнати и при приложение на уравнение (2) за 3Д структурен анализ на химичните съединения, който почива на

хемометрична оценка на функционалната зависимост $D_{SD}^* = f(D_{QC})$. (Параметърът D_{QC} се

определя в рамките на уравнение (3) ($D_{QC} = \frac{\prod_{i=1}^{3N} \nu_i^0}{\prod_{i=1}^{3N-1} \nu_i^s} \times e^{-\frac{\Delta H^\ddagger}{R \times T}}$)).

5. При 40% процента от количествено и структурно охарактеризираните химични съединения (80 съединения) масспектрометричните данни са корелирани със структурни данни от монокристална рентгенова дифракция и инфрачервена спектроскопия с преобразование на Фурие, а при 100 % от анализите масспектрометричните данни са корелирани и с данни от електронно абсорбционна спектроскопия и хроматография. В тази връзка друг основен извод от резултатите включени в дисертационния труд наред с този за универсалната и емпирично доказана валидност на уравнения (1) и (2) като масспектрометрични закони описващи и предсказващи йонизационните феномени при условия на мека йонизация е и, че тяхната валидност е емпирично доказана посредством използване на количествени и структурни аналитични данни на изследваните химични съединения от други независими методи за инструментален анализ.

5. Приноси

1. В хода на изработване на дисертационен труд за пръв път са изведени напълно новаторски, както като формулировка, така и като теоретична концепция и собствен индивидуален принос на дисертанта моделни уравнение (1) (

$$D_{SD}^{tot} = \sum_i^n D_{SD}^i = \sum_i^n 1.3194 \cdot 10^{-17} \times A^i \times \frac{\overline{I_i^2} - (\overline{I_i})^2}{(\overline{I_i} - \overline{I_i})^2} \quad \text{и} \quad \text{уравнение (2) (}$$

$$D_{SD}^{*,tot} = \sum_i^n D_{SD}^{*,i} = \sum_i^n 2.6388 \cdot 10^{-17} \times (\overline{I_i^2} - (\overline{I_i})^2) \quad \text{)} \text{ за еднозначно количествено и 3Д молекулно}$$

структурно охарактеризиране на аналити в лабораторни проби и комплексни системи като проби от околна среда, храни, биологични течности и тъкани, почиващи на масспектрометрични методи, използващи условия на мека йонизация на аналитите. Емпирично е доказана тяхната валидност за методи базирани на електроспрей йонизация; химична йонизация при атмосферно налягане; фотойонизация; матрично подпомагана лазерна десорбция и йонизация; тандемна масспектрометрия, както при положителна, съответно, отрицателна полярност на средата; данни от хибридни методи, включващи както газова, така и течна хроматография, а така също и данни от директен анализ. Уравненията са показали еднозначност при количествените и структурни определения на химичните съединения, а така също и висока селективност и специфичност на анализа. Постигнатите хемометрични показатели на ефективност на химичния анализ посредством уравнения (1) и (2) ги класифицират от гледна точка на

методологията на аналитичната масспектрометрия като най-ефективния подход разработван досега за целите на количествената и структурна масспектрометрия. Предвид факта, че методите на масспектрометрия играят ключова роля в модерния химичен анализ като незаменим инструментариум в много области на аналитичната наука, методологичните индивидуални приноси на дисертанта имат не само фундаментален характер, като допринасящи за развитие на съвременната аналитична наука, и в частност аналитична химия с основен принос в разбирането на свойствата и структурата на материята и някои масспектрометрични феномени, но и потенциално практическо приложение в редица други области на науката и технологиите включително на индустриално ниво.

2. Като собствен индивидуален принос на дисертанта наред с методологичните разработки в областта на аналитичната масспектрометрия и практически масспектрометричен анализ на експерименталните данни по точка 1 са дизайн, синтез, изолиране и структурно охарактеризиране на 80 кристални съединения на органични соли, комплексни соли и координационни съединения с преходни метали типа на Cu^{II} -, Ag^I -, и Zn^{II} -йон, които са използвани не само като моделни системи за масспектрометричен анализ доказващ валидността на уравнение (1) и (2), но и за корелационен анализ между кристалографски данни за 3Д молекулната структура и структурен анализ в разтвор, където данните от монокристална рентгенова дифракция са корелирани и с тези от електронно абсорбционна спектроскопия, хроматография, и инфрачервена спектроскопия, отново индивидуален принос на дисертанта. Приносите по точка 2 имат подчертано фундаментален за науката характер като дават възможност да се изучи задълбочено ефекта на кондензираната фаза върху 3Д структурата на молекулите в кристално състояние и разтвор.

3. Следващ индивидуален принос на дисертанта включва и дизайн, синтез, изолиране и охарактеризиране на над 150 органични багирила, които са охарактеризирани експериментално отново масспектрометрично, електронно абсорбционно, хроматографски, и теоретично посредством прецизни методи на съвременната квантова химия. Приносът по точка 3 би могъл отново да се прочисли към имащ по-скоро фундаментален характер в разбирането на свойствата, химичната реактивоспособност и структурата на материята, а така също и някои масспектрометрични феномени, защото са изучени дейтаилно механизмите на реакции на циклизиране, кондензационни процеси, вътрешномолекулна прегрупировка, протониране, и тавтомерни равновесия в разтвор и газова фаза, каквито са типични за изследваните химични класове от багирила главно фокусирайки вниманието върху Шифови бази, и конфигурационно блокирани полиени, но и продукти на кондензация на полизаместени бензоени киселини и бензалдехиди. Независимо от фундаменталното значение на тези нови знания за области като катализа и органичния синтез, а така също и области като фармация и нелинейна оптика, на този

етап от изследване на тези класове съединения е трудно да се дефинира принос от получените данни по точка 3 към областта на приложните науки и технологии.

6. Публикации включени в дисертационния труд

За участие в процедурата са представени 41 научни съобщения в пълен текст (P1–P41), от които 41 публикации (100 %) в реферирани и индексирани издания (51.2 % са поместени в списания имащи квантил Q1; 24.4 % в списания с квантил Q2; и 19.5 % в списания с квантил Q3; 5 % от работите са публикувани в списание с фактор влияние (ФВ) > 15; 5 % от работите са в списание с ФВ > 8; 7.5 % - в списания с ФВ > 6; 45 % от работите са в списание с ФВ между 2–5); 6 глави от колективни монографии (B1–B6), 6 представяния на електронни конференции с предоставено дигитално разпознаване на обекта (C1–C6); и 2 не реферирани предпечатни публикации с предоставено дигитално разпознаване на обекта (PP1 и PP2). Предпечатното издание [PP2] (2024) е вече получило един цитат от независими автори. В 20 % от публикациите дисертантът е самостоятелен автор; в 77.5 % дисертантът е в съавторство с втори автор; и в 2.5 % от работите дисертантът е в съавторство с до трима съавтори. Не са включени публикации с повече от четирима съавтори. В 100 % от всичките включени работи, дисертантът е и автор за кореспонденция. Трудовете не са използвани за придобиване на ОНС „доктор“. Забелязани са 93 цитати от чужди автори върху включените в дисертационния труд работи.

Посочените кратки библиометрични показатели са в съответствие със Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и посочените минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на академичния персонал в област 4 (Природни науки, математика и информатика) и професионално направление 4.2. Химически науки.

Публикации в специализирани научни издания		ФВ	Кв.	Точ.
P1	Ivanova, B. Stochastic dynamic mass spectrometric quantitative and structural analyses of pharmaceuticals and biocides in biota and sewage sludge (2023) International Journal of Molecular Sciences 24:6306. [ДРО: 10.3390/ijms24076306]	-	-	-
	1. Yang H. et al. Enhancing acetaminophen removal through persulfate activation with ZnCl ₂ -SPI biochar: A study on reactive oxygen species contribution according to acetaminophen concentration Chemical Engineering Journal 496 (2024) 154065 [10.1016/j.cej.2024.154065]	5.6	Q1	25
	2. Zhao F., Yu Q., Zhang X. A mini-review of antibiotic resistance drivers in urban wastewater treatment plants: Environmental concentrations, mechanism and perspectives. Water (Switzerland), 15 (2023) 3165 [10.3390/w15173165]	-	-	-
	3. Singh N. et al. Analytical mass spectrometry as a versatile tool in omics, diagnostics, and environmental monitoring. International Journal of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences 2 (2025) 275–285 [10.62946/IJMPHS/2.2.275-285]	-	-	-
P2	Ivanova, B. Stochastic dynamics mass spectrometric structural analysis of poly(methyl methacrylate) (2024) Universal Journal of Carbon Research 2:60–88. [ДРО:10.37256/ujcr.2120244425]	-	-	-
		-	-	6
		-	-	-
P3	Ivanova, B., Spitteller, M. Stochastic dynamic ultraviolet photofragmentation and high collision energy dissociation mass spectrometric kinetics of triadimenol and sucralose (2023) Environmental Science and Pollution Research 30: 32348–32370. [10.1007/s11356-022-24259-z]	-	-	-
		5.19	Q1	25
		-	-	-
P4	Ivanova, B. Special Issue with Research Topics on “Recent Analysis and Applications of	-	-	-
		-	-	-

	Mass Spectra on Biochemistry” (2024) International Journal of Molecular Sciences 25:1995. [DOI: 10.3390/ijms25041995].	5.6	Q1	25
		-	-	-
		-	-	-
P5	1. Mo K. et al. Fresh meat classification using laser-induced breakdown spectroscopy assisted by LightGBM and optuna foods 13 (2024) 2028 [10.3390/foods13132028] Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic quantitative and 3D structural matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometric analyses of mixture of nucleosides (2022) Journal of Molecular Structure, 1260:132701. [DOI: 10.1016/j.molstruc.2022.132701]	-	-	-
		-	-	-
		3.8	Q1**	25
		-	-	-
	1. Yang R. et al. Intelligent 3D visual defect detection for industrial applications. Journal of Physics 2365 (2022) 012050 [10.1088/1742-6596/2365/1/012050] 2. Wang C. Condensed matter structure evolution and mathematical probability mechanisms based on high-dimensional data. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (2025) [https://doi.org/10.1177/14727978251352149]	-	-	-
P6	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric stochastic dynamic 3D structural analysis of mixture of steroids in solution — Experimental and theoretical study (2022) Steroids, 181:109001. [DOI: 10.1016/j.steroids.2022.109001]	-	-	-
		-	-	-
		2.7	Q2	20
		-	-	-
P7	Ivanova, B., Spiteller, M. Exact quantifying of mass spectrometric variable intensity of analyte peaks with respect to experimental conditions of measurements — a stochastic dynamic approach (2022) Analytical Chemistry Letters 12:542–561. [DOI: 10.1080/22297928.2022.2142844]	-	-	-
		-	-	-
		-	Q3**	15
		-	-	-
P8	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric quantitative analysis of metronidazole in human urine (2022) Analytical Chemistry Letters 12:322–348. [DOI: 10.1080/22297928.2022.2086822]	-	-	-
		-	-	-
		-	Q3**	15
		-	-	-
	1. Singh N. et al. Analytical mass spectrometry as a versatile tool in omics, diagnostics, and environmental monitoring. International Journal of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences 2(2) (2025) 275–285 [10.62946/IJMPHS/2.2.275-285]	-	-	-
P9	Ivanova, B., Spiteller, M. Electrospray ionization stochastic dynamic mass spectrometric 3D structural analysis of Zn ^{II} -ion containing complexes in solution (2022) Inorganic and Nano-Metal Chemistry 52:1407–1429. [DOI: 10.1080/24701556.2021.1956963]	-	-	-
		-	-	-
		1.7	Q3	15
		-	-	-
	1. Li Y. et al. Leaching kinetics of hemimorphite with 5-sulfosalicylic acid. Metals 13 (2023) 1249 [10.3390/met13071249] 2. Xu B. et al. Suitable stereoscopic configuration of electrolyte additive enabling highly reversible and high-rate Zn anodes. Molecules 29 (2024) 3416 [10.3390/molecules29143416]	-	-	-
P10	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic mass spectrometric quantification of steroids in mixture — Part II (2020) Steroids 164: 108750. [DOI: 10.1016/j.steroids.2020.108750]	-	-	-
		-	-	-
		2.7	Q2	20
		-	-	-
	1. Zhu L. et al. An adaptively filtered precise integration method considering perturbation for stochastic dynamics problems. Acta Mechanica Solida Sinica 36 (2023) 317–326 [10.1007/s10338-023-00381-4].	-	-	-
P11	Ivanova, B., Spiteller, M. Electrospray ionization mass spectrometric solvate cluster and multiply charged	-	-	-
		-	-	-

	ions: a stochastic dynamic approach to 3D structural analysis (2020) SN Applied Sciences 2:731. [DPO: 10.1007/s42452-020-2555-0]	2.6	Q2	20
	1. Janjić G. et al. Degradation of tartrazine by Oxone® in the presence of cobalt based catalyst supported on pillared montmorillonite - Efficient technology even in extreme conditions. Environmental Pollution 331 (2023) 121863 [10.1016/j.envpol.2023.121863]. 2. Xing Y. et al. Recent advances in metal–organic frameworks for the surface modification of the zinc metal anode: A review. Coatings 13 (2023) 1457 [10.3390/coatings13081457].	-	-	-
P12	Ivanova, B., Spiteller, M. 3D structural analysis of isomers of benzaldehydes and benzoic acids and their base catalysed C-C coupled derivatives under electrospray ionization conditions – mass spectrometric stochastic dynamic and quantum chemical approaches (2020) Journal of Molecular Structure, 1199:127022. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2019.127022]	-	-	-
		3.8	Q1**	25
		-	-	-
P13	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic Dynamic Mass Spectrometric Approach to Quantify Reserpine in Solution (2020) Analytical Chemistry Letters 10: 703–721. [DPO: 10.1080/22297928.2020.1865834]	-	-	-
		-	Q3**	15
	1. Fang L. et al. Research on unsteady flow measurement standard device based on active piston. Flow Measurement and Instrumentation 91 (2023) 102340 [10.1016/j.flowmeasinst.2023.102340].	-	-	-
P14	Ivanova, B., Spiteller, M. A mass spectrometric stochastic dynamic diffusion approach to selective quantitative and 3D structural analyses of native cyclodextrins by electrospray ionization and atmospheric pressure chemical ionization methods (2019) Bioorganic Chemistry 93: 103308. [DPO: 10.1016/j.bioorg.2019.103308]	-	-	-
		5.1	Q1	25
		-	-	-
P15	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural determination of complexes of Ag ^I -ion – Experimental and theoretical treatment (2019) Journal of Molecular Liquids, 292:111307. [DPO: 10.1016/j.molliq.2019.111307]	-	-	-
		6	Q1	25
	1. Badilla-Murillo F. et al. Reduction of the cycle time in the biopsies diagnosis through a simulation based on the Box Müller algorithm. Frontiers in Public Health 10 (2022) 809534 [10.3389/fpubh.2022.809534].	-	-	-
P16	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural analysis of coordination species of copper(II) ion with glycyllhomopentapeptide and its dimeric associates (2019) Journal of Molecular Liquids 282:70–87. [DPO: 10.1016/j.molliq.2019.02.116]	-	-	-
		6	Q1	25
	1. Barati Rashvanlou R. et al. Effect of micro-aerobic process on improvement of anaerobic digestion sewage sludge treatment: Flow cytometry and ATP assessment. RSC Advances 10 (2020) 35718 – 35728 [10.1039/d0ra05540a].	-	-	-
P17	Ivanova, B., Spiteller, M. 3D structural analysis of copper(II) complex of glycine – Experimental mass spectrometric and theoretical quantum chemical approach (2019) Journal of Molecular Structure 117:192–204. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2018.10.088]	-	-	-
		3.8	Q1**	25
	1. Wang S. et al. Rapidly quantitative analysis of γ -glutamyltranspeptidase activity in the lysate and blood via a rational design of the molecular probe by matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry. Talanta 205 (2019) 120141 [10.1016/j.talanta.2019.120141] 2. Da-yang T. et al. Structures, temperature effect, binding and clustering	-	-	-

	energies of $\text{Cu}^{2+}(\text{MeOH})_n=1-8$ clusters and extrapolations. <i>Journal of Molecular Liquids</i> 360 (2022) 119439 [10.1016/j.molliq.2022.119439] 3. Qureshi N. et al. Dansyl based selective fluorescence sensor for Hg in aqueous environment: An experimental and computational studies. <i>Zeitschrift für Physikalische Chemie</i> 237 (2023) 1311–1323 [10.1515/zpch-2022-0172] 4. Da-yang T. et al. Theoretical study of the Cu^{2+} -glycine interaction in ammonia and temperature effects. <i>Journal of Molecular Liquids</i> 393 (2023) 123606 [10.1016/j.molliq.2023.123606]. 5. Hou L. et al. An electrochemical study of the dissolution behavior of gold in a novel glycine-thiosulfate system. <i>Minerals Engineering</i> 202 (2023) 108273, [10.1016/j.mineng.2023.108273] 6. Da-yang T. et al. Structures, spectroscopy, binding and clustering energies of the hydrated copper dication clusters. <i>Computational and Theoretical Chemistry</i> 1236 (2024) 114609 [10.1016/j.comptc.2024.114609]			
P18	Ivanova, B., Spiteller, M. A stochastic dynamic mass spectrometric diffusion method and its application to 3D structural analysis of the analytes (2019) <i>Reviews in Analytical Chemistry</i> 1:20190003. [DPO: 10.1515/revac-2019-0003]	-	-	-
		4.3	Q1**	25
		-	-	-
		-	-	-
P19	Ivanova, B., Spiteller, M. Experimental and theoretical mass spectrometric quantification of diffusion parameters and 3D structural determination of ions of L-tryptophyl-L-tryptophan in electrospray ionization conditions in positive operation mode (2018) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1173:848–864. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2018.07.055]	-	-	-
		3.8	Q1**	25
		-	-	-
	1. Yu Z. et al. Determination of oroxin A, oroxin B, oroxylin A, oroxyloside, chrysin, chrysin 7- O-beta-gentiobioside, and guajaverin in mouse blood by UPLC-MS/MS and its application to pharmacokinetics. <i>Acta Chromatographica</i> 34 (2022) 394–402 [10.1556/1326.2021.00963].	-	-	-
P20	Ivanova, B., Spiteller, M. On the [2+2] cycloaddition reaction of configurationally locked polyenes – An experimental and theoretical study (2018) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1170: 90–104. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2018.05.064]	-	-	-
		3.8	Q1**	20
		-	-	-
	1. Sun H. Verbenone-based push–pull chromophores with giant first hyperpolarizabilities: A new structure–property correlation study. <i>International Journal of Quantum Chemistry</i> 124 (2024) e27244 [10.1002/qua.27244].	-	-	-
P21	Ivanova, B., Spiteller, M. Quantitative correlations between collision induced dissociation mass spectrometry coupled with electrospray ionization or atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry – Experiment and theory (2018) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1157:492–512. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2017.12.098]	-	-	-
		3.8	Q1**	20
		-	-	-
	1. Prókai L. et al. Mass spectrometry of natural and synthetic chalcones. <i>Chalcones and their Synthetic Analogs</i> (2020) 39–55. 2. Wu F. et al. Alkali metal ion-induced conformation changes of methionine- and leucine enkephalin investigated by gas-phase hydrogen/deuterium exchange combined with theoretical calculations. <i>Journal of Molecular Structure</i> 1233 (2021) 130113, [10.1016/j.molstruc.2021.130113] 3. Lee S. et al. Solvent composition dependent signal reduction of molecular ions generated from aromatic compounds in (+) atmospheric pressure photoionization mass spectrometry. <i>Rapid Communications in Mass Spectrometry</i> 32 (2018) 973–980, [10.1002/rcm.A127] 4. Zhang Y. et al. Phenylboronic acid functionalized C3N4 facultative hydrophilic materials for enhanced enrichment of glycopeptides. <i>Talanta</i> 191 (2019) 509–518, [10.1016/j.talanta.2018.09.016] 5. Weaver G. Electrophilic aromatic substitution (2021) <i>Organic Reaction Mechanisms 2018: An annual survey covering the literature dated January to December 2018</i> , 191–226 [10.1002/9781119531975.ch5b]	-	-	-
P22	Ivanova, B., Spiteller, M. Quantitative collision induced mass spectrometry of substituted piperazines – A	-	-	-

	correlative analysis between theory and experiment (2017) Journal of Molecular Structure 1149:243–256. [DPO: 10.1016/j.molstruc.2017.07.107]	3.8	Q1**	20
	1. Le M. et al. Fragmentation of polyfunctional compounds recorded using automated high-throughput desorption electrospray ionization. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. 32 (2021) 2261–2273 [10.1021/jasms.1c00176]	-	-	-
	2. Lee S. et al. Solvent composition dependent signal reduction of molecular ions generated from aromatic compounds in (+) atmospheric pressure photoionization mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 32 (2018) 973–980 [10.1002/rcm.8127].	-	-	-
P23	Ivanova, B., Spitteller, M. Collision-induced thermochemistry of reactions of dissociation of glycyl-homopeptides — An experimental and theoretical analysis (2017) Biopolymers 107: 80–89. [DPO: 10.1002/bip.22996]	-	-	-
	1. Hamaneh M. et al. Systematic assessment of deep learning-based predictors of fragmentation intensity profiles. Journal of Proteome Research. 23 (2024) 1983–1999 [10.1021/acs.jproteome.3c00857]	-	-	-
	2. Martínez-Flores C. et al. Rotational and vibrational effects on the energy loss of hydrogen colliding on glycine at low irradiation energies, Radiation Physics and Chemistry. 166 (2021) 108513 [10.1016/j.radphyschem.2019.108513]	-	-	-
P24	Ivanova, B., Spitteller, M. Molecular and environmental factors governing non-covalent bonding interactions and conformations of phosphorous functionalized γ -cyclodextrin hydrate systems (2016) International Journal of Biological Macromolecules 87:263–272. [DPO: 10.1016/j.ijbiomac.2016.02.078]	-	-	-
	1. Feng Y. et al. Cellular deoxyribonucleic-acid probes of two-photon-excited fluorescent quinolinium-substituted carbazole. Analyst 144 (2019) 1245–1252 [10.1039/c8an01597j]	-	-	-
	2. Ferino-Pérez A. et al. Evaluation of the molecular inclusion process of β -hexachlorocyclohexane in cyclodextrins. RSC Advances. 9 (2019) 27484–27499 [10.1039/c9ra04431k]	-	-	-
	3. Lv P. et al. Structural analysis and cytotoxicity of host-guest inclusion complexes of cannabidiol with three native cyclodextrins. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 51 (2019) 337–344 [10.1016/j.jddst.2019.03.015].	-	-	-
P25	Ivanova, B., Spitteller, M. Macromolecular ensembles of cyclodextrin crystallohydrates and clathrates - experimental and theoretical gas - and condense phase study (2014) International Journal of Biological Macromolecules 64:383–391. [DPO: 10.1016/j.ijbiomac.2013.12.026]	-	-	-
	1. Khuntawee W. et al. A molecular dynamics study of conformations of beta-cyclodextrin and its eight derivatives in four different solvents, Physical Chemistry Chemical Physics. 19 (2017) 24219–24229 [10.1039/c7cp04009a]	-	-	-
	2. Ryzhakov A. et al. Self-Assembly of Cyclodextrins and Their Complexes in Aqueous Solutions. Journal of Pharmaceutical Sciences 105 (2016) 2556–2569 [10.1016/j.xphs.2016.01.019].	-	-	-
	3. Wu T. et al. Recognition of Oligosaccharides by Chirality Induced in Europium (III) Compounds. Chemistry - An Asian Journal 13 (2018) 3865–3870 [10.1002/asia.201801157]	-	-	-
	4. Bouzitouna A. et al. A hybrid MP2/DFT scheme for N-Nitroso-N-(2-chloroethyl)-N'-sulfamoylprolinate/ β -cyclodextrin supramolecular structure: AIM, NBO analysis. Computational and Theoretical Chemistry. 1100 (2017) 18–27 [10.1016/j.comptc.2016.12.004]	-	-	-
	5. Ghorpade V. et al. Sreparation and evaluation of domperidone/ β -cyclodextrin/Citric acid/mannitol quaternary inclusion complex: An in vitro study. Asian Journal of Pharmaceutics. 10 (2016) S375–S385	-	-	-
	6. Lv P. et al. Structural analysis and cytotoxicity of host-guest inclusion complexes of cannabidiol with three native cyclodextrins. Journal of Drug Delivery Science and Technology 51 (2019) 337–344	-	-	-

	[10.1016/j.jddst.2019.03.015] 7. Chatziefthimiou S. et al. Molecular recognition of N-acetyltryptophan enantiomers by β -cyclodextrin. <i>Beilstein Journal of Organic Chemistry</i> . 13 (2017) 1572–1582 [10.3762/bjoc.13.157]. 8. Clercq S. et al. In-depth study of cyclodextrin complexation with carotenoids toward the formation of enhanced delivery systems. <i>Molecular Pharmaceutics</i> . 18 (2021) 1720–1729 9. Diska L. et al. Interactions of lycopene with β -cyclodextrins: Raman spectroscopy and theoretical investigation. <i>Physical Chemistry Chemical Physics</i> 27 (2025) 7874–7881 [10.1039/d5cp00034c]			
P26	Ivanova, B., Organosilver(I/II) catalyzed C-N coupling reactions - phenazines (2013) <i>Catalysis Science and Technology</i> 3: 1129–1135. [DOI:10.1039/C3CY20798F]	-	-	-
	1. Zheng Q., Jiao N. Coupling reactions and C-H functionalization. <i>Silver Catalysis in Organic Synthesis</i> . (2018) 331–406	-	-	-
	2. Sun H. et al. Gas phase chemistry of N-benzylbenzamides with silver(I) cations: Characterization of benzylsilver cation. <i>Organic and Biomolecular Chemistry</i> 13 (2015) 2561–2565	5	Q2	20
	3. Aksenov A. et al. Direct metal-free synthesis of diarylamines from 2-nitropropane via the twofold C-H functionalization of arenes. <i>RSC Advances</i> . 5 (2015) 84849–84855 [10.1039/c5ra17668a]	-	-	-
P27	Ivanova, B. Molecular design and physical properties of highly functionalized configurationally locked polyenes-an experimental and theoretical study (2013) <i>Journal of Materials Chemistry C</i> 1:6278–6298. [DOI: 10.1039/c3tc30568f]	-	-	-
	1. Zhai Y. et al. Structural design and characterization of a new type of organic nonlinear optical flavanone crystal. <i>Journal of Molecular Structure</i> . 1322 (2025) 140305 [10.1016/j.molstruc.2024.140305].	-	-	-
	2. Erande Y. et al. Spectroscopic, DFT and Z-scan supported investigation of dicyanoisophorone based push-pull NLOphoric styryl dyes. <i>Optical Materials</i> . 66 (2017) 494–511 [10.1016/j.optmat.2017.03.005]	6.4	Q1	25
		-	-	-
P28	Ivanova, B., Spiteller, M. Silver(I) and zinc(II) organometallic intermediates, catalysing coupling reactions of polysubstituted benzoic acids – Experimental and theoretical study (2013) <i>Chemical Engineering Journal</i> 232:118–127. [DOI: 10.1016/j.cej.2013.07.089]	-	-	-
	1. Hu Y. et al. DFT investigation on the decarboxylation mechanism of ortho hydroxy benzoic acids with acid catalysis. <i>Journal of Molecular Modeling</i> 22, 56 (2016) 1–11 [10.1007/s00894-016-2923-2].	15.0	Q1	25
	2. Gao L. et al. DFT computational study on decarboxylation mechanism of salicylic acid and its derivatives in the anionic state. <i>Journal of Molecular Structure</i> 1116 (2016) 56–61 [10.1016/j.molstruc.2016.03.005]	-	-	-
		-	-	-
P29	Ivanova, B.; Spiteller, M. Organometallic Sn(II) catalyzing adducts of substituted benzaldehydes (2013) <i>Chemical Engineering Journal</i> 226:113–122. [https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.04.034]	-	-	-
	1. Cheng Y. et al. Fermentation of highly toxic reed hydrolysate using <i>Candida glycerinogenes</i> to produce platform compound glycerol. <i>International Biodeterioration and Biodegradation</i> 201 (2025) 106069 [10.1016/j.ibiod.2025.106069]	15.0	Q1	25
		-	-	-
P30	Ivanova, B., Spiteller, M. Factors stabilizing the gas-phase ionic species of crystals of organic salts- Experimental and theoretical study (2013) <i>Journal of Molecular Structure</i> 1036:226–234. [DOI: 10.1016/j.molstruc.2012.11.018]	-	-	-
		3.8	Q1**	20
		-	-	-
P31	Ivanova, B., Spiteller, M. Matrixes in UV-MALDI mass spectrometry – Crystals of organic salts versus co-crystals of neutral polyfunctional carboxylic acids (2012) <i>Analytical Methods</i> 4:2247–2253.	-	-	-
		3.1	Q2	20

	[DPO: 10.1039/c2ay25090j]	-	-	-
	1. Abdelhamid H. et al. Synthesis and application of ionic liquid matrices (ILMs) for effective pathogenic bacteria analysis in matrix assisted laser desorption/ionization (MALDI-MS). <i>Analytica Chimica Acta</i> 767 (2013) 104–111 [10.1016/j.aca.2012.12.054].	-	-	-
P32	Ivanova, B.	-	-	-
	Temperature dependent stochastic dynamics mass spectrometric analysis of configurationally locked polyenes	-	-	-
	(2024) <i>Analytical Chemistry Letters</i> 14:654–676.	-	Q3**	15
	[DPO: 10.1080/22297928.2024.2416472]	-	-	-
		-	-	-
P33	Ivanova, B., Spitteller, M.	-	-	-
	On the nature of the coordination bonding of metal–organics for ions with the d ¹⁰ electronic configuration – Experimental and theoretical analyses	-	-	-
	(2017) <i>Polyhedron</i> 137:256–264	2.6	Q2	20
	[http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2017.08.011]	-	-	-
	1. Mirosław B. et al. Halogen interactions in dinuclear copper(II) 2,4-dibromophenoxyacetate – crystal structure and quantum chemical calculations. <i>Journal of Molecular Structure</i> 1202 (2020) 127227 [10.1016/j.molstruc.2019.127227]	-	-	-
	2. Korabel'Nikov D. et al. The nature of the chemical bond in oxyanionic crystals based on QTAIM topological analysis of electron densities. <i>RSC Advances</i> . 9 (2019) 12020–12033	-	-	-
	3. Zeng Q. et al. Alcalase microarray base on metal Ion Modified Hollow Mesoporous Silica Spheres as a Sustainable and Efficient Catalysis Platform for Proteolysis. <i>Frontiers in Bioengineering and Biotechnology</i> . 8 (2020) 565 [10.3389/fbioe.2020.00565]	-	-	-
P34	Ivanova, B.	-	-	-
	Structural analysis of polylactic acid in composite starch biopolymers - a stochastic dynamics mass spectrometric approach	-	-	-
	(2024) <i>Innovation Discovery</i> 1:1–22 [ISSN 2959-5150]	-	-	6
	[DPO:10.53964/id.2024026]	-	-	-
		-	-	-
P35	Ivanova, B.	-	-	-
	Stochastic dynamics mass spectrometric and Fourier transform infrared spectroscopic structural analyses of composite biodegradable plastics	-	-	-
	(2024) <i>Pollution Study</i> 5:2741.	-	-	6
	[DPO:10.54517/ps.v5i1.2741]	-	-	-
	1. Kurian T., Sebastian R. Phytochemical and <i>in-silico</i> screening for anti-inflammatory action of major Phytochemicals Present in the Alcoholic Extract of <i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf.f. <i>J. Pharm. Res.</i> 24 (2025) 78–82 [ISSN: 2454-8405].	-	-	-
P36	Lamshöft, M., Storp, J., Ivanova, B., Spitteller, M.	-	-	-
	Gas-phase CT-stabilized Ag(I) and Zn(II) metal-organic complexes - Experimental <i>versus</i> theoretical study	-	-	-
	(2011) <i>Polyhedron</i> 30:2564–2573.	2.6	Q2	20
	[DPO: 10.1016/j.poly.2011.07.003]	-	-	-
	1. Lee Y. et al. Lattice interactions of terpyridines and their derivatives-free terpyridines and their protonated forms. <i>CrystEngComm</i> 18 (2016) 8059–8071 [10.1039/c6ce01435f].	-	-	-
	2. Altürk S. et al. A cobalt (II) complex with 6-methylpicolinate: Synthesis, characterization, second- and third-order nonlinear optical properties, and DFT calculations. <i>Journal of Physics and Chemistry of Solids</i> 98 (2016) 71–80 [10.1016/j.jpcs.2016.06.008]	-	-	-
	3. Bogdan M. et al. On structural factors determining the nature of the fluorescent properties of OIHMs based on 8-hydroxyquinoline. <i>CrystEngComm</i> 25 (2023) 1993–2002 [10.1039/d3ce00061c].	-	-	-
	4. Chidambaranathan B. et al. Crystal structure of 2-(morpholino)ethylammonium picrate monohydrate. <i>Acta Crystallographica E</i> 79 (2023) 8–13 [10.1107/S2056989022011409]	-	-	-
	5. Koksharova T. et al. Syntheses and characterization of coordination	-	-	-

	<p>compounds of 3d-metal 5-sulfosalicylates with phenylacetylhydrazide: Crystal structure of $[\text{Ni}(\text{L})_3]\text{HSSal}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (L is phenylacetylhydrazide, and HSSal_2^- is 5-sulfosalicylic acid anion). Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya 44 (2018) 678–687 [10.1134/S1070328418110040]</p> <p>6. Chidambaranathan B. et al. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of <i>bis</i>[4-(2-aminoethyl)morpholine$_2\text{N},\text{N}'$]diaquanickel(II) dichloride. Acta Crystallographica E 79 (2023) 226–230 [10.1107/S2056989023001470]</p> <p>7. Bettinger R. et al. Crystal structures of two new divalent transition-metal salts of carboxybenzenesulfonate anions. Acta Crystallographica E 78 (2022) 961–965 [10.1107/S2056989022008295]</p> <p>8. Fatehi M. et al. Molecular dynamics insight into the behaviour of 5-nonylsalicylaldoxime and its complex with Cu(II) in different diluent/water systems. Journal of Molecular Liquids 291 (2019) 111350 [10.1016/j.molliq.2019.111350]</p> <p>9. Kubono K. et al. Crystal structure of (7-[[bis(pyridin-2-ylmethyl)-amino-$_3\text{N},\text{N}_0,\text{N}00$]methyl]-5-chloroquinolin-8-ol)dibromidozinc(II). Acta Crystallographica E 78 (2022) 326–329 [10.1107/S2056989022001530]</p> <p>10. Meenakshisundaram S. et al. Molecular structure, spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV-vis), NBO, thermochemistry analysis of bis(thiourea)zinc(II) chloride crystals Molecular Simulation 39 (2013) 584–595 [10.1080/08927022.2012.755527]</p>			
P37	<p>Lamshöft, M., Ivanova, B.</p> <p>Protonation and coordination ability of small peptides-theoretical and experimental approaches for elucidation (2011) Journal of Coordination Chemistry 64:2419–2442. [DPO: 10.1080/00958972.2011.598926]</p> <p>1. El Hajj S. et al. Application in nutrition: Mineral binding biologically active peptides: From basic science to applications for human health (2021) 455–494 [10.1016/B978-0-12-821389-6.00016-9]</p> <p>2. Szalontai G. et al. 2H magic-angle spinning NMR and powder diffraction study of deuterated paramagnetic copper(II) glycinato complexes. Information on crystallographic symmetries, stereo-isomerism, and molecular mobility available from ssNMR spectra. Inorganica Chimica Acta 472 (2018) 320–329 [10.1016/j.ica.2017.05.071]</p> <p>3. Lutz O. et al. Combined <i>ab initio</i> computational and infrared spectroscopic study of the <i>cis</i>- and <i>trans</i>-<i>bis</i>(glycinato)copper(II) complexes in aqueous environment. Journal of Physical Chemistry Letters 4 (2013) 1502–1506 [10.1021/jz400288c].</p> <p>4. Murphy J. et al. Stability constant determination of sulfur and selenium amino acids with Cu(II) and Fe(II). Journal of Inorganic Biochemistry 195 (2019) 20–30 [10.1016/j.jinorgbio.2019.03.001]</p> <p>5. The influence of the hydrogen-bond network on the structure and dynamics of the RAPRKKG heptapeptide and its mutants (2023) Journal of Molecular Graphics and Modelling, 125, 108598 [10.1016/j.jmgm.2023.108598]</p> <p>6. Rodrigues J. et al. Phase changes of <i>tris</i>(glycinato)chromium(III) monohydrate crystal systematically studied by thermal analyses, XRPD, FTIR, and Raman combined with <i>ab initio</i> calculations. Spectrochimica Acta A 271 (2022) 120883 [10.1016/j.saa.2022.120883]</p>	-	-	-
		-	-	-
		1.9	Q3	15
		-	-	-
		-	-	-
P38	<p>Ivanova, B., Spiteller, M.</p> <p>Ag^{I} and Zn^{II} complexes with possible application as NLO materials □ Crystal structures and properties (2011) Polyhedron, 30:241–245. [DPO: 10.1016/j.poly.2010.10.008]</p> <p>1. Wesela-Bauman G. et al. Heteroleptic (2-fluoro-3-pyridyl)arylborinic 8-oxyquinolinates for the potential application in organic light-emitting devices. Inorganic Chemistry 52 (2013) 10846–10859 [10.1021/ic400729t]</p> <p>2. Altürk S. et al. A cobalt (II) complex with 6-methylpicolinate: Synthesis, characterization, second- and third-order nonlinear optical properties, and DFT calculations. Journal of Physics and Chemistry of Solids 98 (2016) 71–80 [10.1016/j.jpcs.2016.06.008]</p>	-	-	-
		-	-	-
		2.6	Q2	20
		-	-	-
		-	-	-

	<p>3. Massoud S. et al. Polynuclear and polymeric squarato-bridged coordination compounds. <i>CrystEngComm</i> 17 (2015) 7604–7617 [10.1039/c5ce01322d]</p> <p>4. Mautner F. et al. Structure, dft calculations, and magnetic characterization of coordination polymers of bridged dicyanamido-metal(II) complexes. <i>Magnetochemistry</i> 5 (2019) 41 [10.3390/magnetochemistry5030041]</p> <p>5. Mautner F. et al. Synthesis and characterization of 1D coordination polymers of metal(II)-dicyanamido complexes. <i>Polyhedron</i> 166 (2019) 36–43 [10.1016/j.poly.2019.03.038]</p> <p>6. Świtlicka A. Recent insights into magneto-structural properties of Co(II) dicyanamide coordination compounds, <i>magnetochemistry</i> 10 (2024) 90 [10.3390/magnetochemistry10110090]</p> <p>7. Badr A. et al. Structure, antimicrobial activity, hirshfeld analysis, and docking studies of three silver(I) complexes-based pyridine ligands, <i>Applied Sciences (Switzerland)</i> 10 (2020) 4853 [10.3390/app10144853]</p> <p>8. Mautner F. et al. Pyridyl and triazole ligands directing the assembling of zinc(II) into coordination polymers with different dimensionality through azides. <i>Polyhedron</i> 130 (2017) 136–144 [10.1016/j.poly.2017.04.012]</p> <p>9. Nemati Bideh B. et al. High-efficiency deep-red light-emitting electrochemical cell based on a trinuclear ruthenium(II)-silver(I) complex. <i>Inorganic Chemistry</i> 60 (2021) 11915–11922 [10.1021/acs.inorgchem.1c00852]</p> <p>10. Soumya Mol U. et al. Synthesis, structural, spectral and photoluminescent studies of new polymorphs of Ca(II) and Ba(II) complexes of diglycolic acid. <i>Main Group Chemistry</i> 16 (2017) 291–305 [10.3233/MGC-170244]</p> <p>11. Celik S. et al. Synthesis, spectroscopic characterization (FT-IR, PL), DFT calculations and antibacterial activity of silver(I) nitrate complex with nicotinaldehyde, <i>Inorganic Chemistry Communications</i> 131 (2021) 108760 [10.1016/j.inoche.2021.108760].</p>			
P39	<p>Ivanova, B., Spiteller, M. Organic mandelates as promising materials with non-linear optical application (2010) <i>Structural Chemistry</i> 21:989–993. [DOI: 10.1007/s11224-010-9635-5]</p> <p>1. Chen X. Et al. Lenalidomide acesulfamate: Crystal structure, solid state characterization and dissolution performance. <i>Journal of Molecular Structure</i> 1175 (2019) 852–857 [10.1016/j.molstruc.2018.08.059]</p> <p>2. Nagalakshmi R. et al. Studies on physico-chemical properties of hydroxyethylammonium (I) tartrate monohydrate single crystals, <i>Physica B</i> 406 (2011) 4019–4026 [10.1016/j.physb.2011.07.023]</p> <p>3. Kannan V. et al. Studies on thermophysical and mechanical properties of hydrazonium I-tartrate: An organic nonlinear optical material, <i>Journal of Thermal Analysis and Calorimetry</i> 116 (2014) 339–347 [10.1007/s10973-013-3444-1]</p> <p>4. Kannan V., Brahadeeswaran S. Investigations on influence of coloration on growth of high quality hydrazonium I-tartrate single crystal. <i>Journal of Crystal Growth</i> 374 (2013) 71–78 [10.1016/j.jcrysgr.2013.03.039]</p> <p>5. Ponikvar-Svet M., Liebman J. Interplay of thermochemistry and Structural Chemistry, the journal (volume 21, 2010) and the discipline. <i>Structural Chemistry</i> 22 (2011) 717–740 [10.1007/s11224-011-9769-0]</p> <p>6. Koura M. et al. Determination of the absolute configuration and a practical chiral synthesis of 5-[5-(1-Methylethoxy)pyridin-2-yl]-5-methyl imidazolidine-2,4-dione as a novel liver X receptor β-selective agonist (2017) <i>Synthesis (Germany)</i>, 49 (2017) 2074–2080 [10.1055/s-0036-1588700].</p> <p>7. Chisca D. et al. Tuning structures and emissive properties in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers containing dicarboxylic acids and nicotinamide pillars. <i>CrystEngComm</i> 20 (2018) 432–447 [10.1039/c7ce01988b].</p>	-	-	-
		1.88	Q3	15
		-	-	-
P40	<p>Ivanova, B., Spiteller, M., Organosilver(I) and organozinc(II) catalysed synthesis of quaterphenyls e Experimental and theoretical treatment (2017) <i>Journal of Organometallic Chemistry</i> 851:160–183. [https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2017.09.035]</p>			
		2.3	Q3	15
P41	Ivanova, B.			

	Stochastic dynamics mass spectrometric quantification and 3D molecular structural analysis of tricyclic antidepressant in marine dissolved organic matter (2025) Environmental Geochemistry and Health 47:211. [https://doi.org/10.1007/s10653-025-02519-4]	3.2	Q1	25
Монографии, книги, и глави от книги				
B1	Ivanova, B.; Spiteller, M. (2019) Experimental Mass Spectrometric and Theoretical Treatment of the Effect of Protonation on the 3D Molecular and Electronic Structures of Low Molecular Weight Organics and Metal–Organics of Silver(I) Ion, In Protonation: Properties, Applications, and Effects, A. Germogen (ed.) NOVA Science Publishers, N.Y. pp. 1–141.	-	-	15
B2	Ivanova, B.; Spiteller, M. (2023) Stochastic Dynamics Hard- and Soft-Ionization Mass Spectrometry GRIN Verlag, München [https://www.grin.com/document/1335649]	-	-	6
B3	Ivanova, B.; Spiteller, M. (2020) Mass spectrometric study of randomly acetylated cyclodextrins and their associates. A stochastic dynamic approach. GRIN Verlag, München, [https://www.grin.com/document/925353]	-	-	6
B4	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric and quantum chemical treatments of molecular and ionic interactions of a flavonoid-O-glycoside: A stochastic dynamic approach (2022) Advances in Chemistry Research. J. Taylor (ed.) Vol. 74, NOVA Science Publishers, N.Y. pp. 1–121.	-	-	15
B5	B. Ivanova, M. Spiteller, On the temperature dependence on the stochastic dynamic mass spectrometric diffusion parameter (2019) München, GRIN Verlag [https://www.grin.com/document/492920]	-	-	6
B6	B. Ivanova, M. Spiteller, Electrospray Ionization and Collision Induced Dissociation Mass Spectrometric Quantitative Conjunctions with the Experimental Intensity of the Analyte Ions of Metal-Organics- Stochastic Dynamics, (2019) München, GRIN Verlag, [https://www.grin.com/document/458723]	-	-	6
B7	B. Ivanova, M. Spiteller, Quantification by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry Using An Approach Based On Stochastic Dynamics. Experimental And Theoretical Correspondences (2018) München, GRIN Verlag [https://www.grin.com/document/425061]	-	-	6
	1. Zhang Y. et al. Phenylboronic acid functionalized C3N4 facultative hydrophilic materials for enhanced enrichment of glycopeptides. Talanta 191 (2019) 509–518 [https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.09.016].			
B8	B. Ivanova, Mass Spectrometric Stochastic Dynamics of Molecular Isotopologies (2023) Eliva Press, Chişinău [ISBN 978-99993-1-062-8]	-	-	6
B9	B. Ivanova, Stochastic dynamics mass spectrometry of caffeine metabolites (2024) LAP LAMBERT Academic Publishing, Chişinău, pp. 1-241 [ISBN: 978-620-7-48567-3].	-	-	6
B10	B. Ivanova, M. Spiteller, Mass Spectrometric Experimental and Theoretical Quantification of Reaction Kinetics, Thermodynamics and Diffusion of Piperazine Heterocyclics in Solution (2019) In Advances in Chemistry Research, J. Taylor (ed.), Vol. 48, NOVA Science Publishers, Inc. N.Y., pp. 1–82.	-	-	15
Представяния на конференции с дигитално разпознаване на обекта				
C1	B. Ivanova, Quantitative relations among measurands of molecular isotopologues of halogenated pharmaceuticals – stochastic dynamic mass spectrometric approach (2023) 9 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. [https://sciforum.net/paper/view/15759]	-	-	-
C2 ^[C6]	Ivanova, B. Spiteller, M. Stochastic dynamics mass spectrometric 3D structural analysis of N-glycans of fetal bovine serum — an experimental and theoretical study, 8 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2022) [https://doi.org/10.3390/ECMC2022-12870]	-	-	-
C3	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric and quantum chemical treatments of molecular and ionic interactions of apigenine-O-glucoside - stochastic dynamics, 7 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2021) [ДРО:10.3390/ECMC2021-11340].	-	-	-
C4	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamic mass spectrometric	-	-	-

	quantification of steroids in mixture, 6 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2020) [ДРО:10.3390/ECMC2020-07355].			
C5	Ivanova, B., Spiteller, M. Mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural analysis of oligomeric associates of glycyllhomopeptides and their complexes of silver(I) ion – a stochastic dynamics approach, 5 th Int. Electr. Conf. Med. Chem. (2019) [ДРО:10.3390/ECMC2019-06288]	-	-	-
C6 ^[C2]	Ivanova, B., Spiteller, M. Stochastic dynamics mass spectrometric 3D structural analysis of N-glycans of fetal bovine serum — An Experimental and theoretical study. Medical Sciences Forum 14, 1: 2 (2022). [https://doi.org/10.3390/ECMC2022-12870]	-	-	6
	Extended version: [https://doi.org/10.5281/zenodo.7554808]	-	-	-
Предпечатно издание с дигитално разпознаване на обекта				
PP1	B. Ivanova, 3D Structural analysis of alanyl-containing peptides of silac-proteomics — an approach to stochastic dynamics (2023) SSRN eJ [https://ssrn.com/abstract=4606434] or [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4606434]			
PP2 ^[B9]	B. Ivanova, Stochastic Dynamics Mass Spectrometry of Caffeine Metabolites (2024) SSRN eJ [https://ssrn.com/abstract=4825115] or [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4825115]			
	1. Nogueira B et al. Optimized green synthesis of silver nanoparticles from guarana seed skin extract with antibacterial potential. Green Processing and Synthesis 14 (2025) 20230210 [https://doi.org/10.1515/gps-2023-0210]			

**Посоченият кватил е според [www.scopus.com].